

ISSN 1995-6134 (ONLINE)

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ
ВИДАННЯ

ФОРУМ ПРАВА

2019
№ 4

ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ПОВНОТИ Й ОПЕРАТИВНОСТІ
ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА
В СУЧАСНИХ ЗНАННЯХ У ГАЛУЗІ ПРАВА

journals@meta.ua
forumprava.pp.ua
nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

57

FORUM PRAVA | UKRAINE

«Форум права» – рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ до публікації та до поширення через мережу Інтернет, **протокол № 9 від 30.08.2019 р.**

Підписано до публікації та до поширення через мережу Інтернет **30.08.2019 р.**

УДК 34+35 <http://doi.org/10.5281/zenodo.3362212>

Мета журналу:	досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.
Тематика:	згідно з галуззю "юридичні науки" за науковими спеціальностями (12.00.01–12.00.12, 19.00.06, 21.07.01–21.07.03, 21.07.05) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право, 053 Психологія, 251 Державна безпека
Періодичність видання:	5 разів на рік
ISSN	1995-6134 (Online)
Має статус видання категорії "В"	Переліку наукових фахових видань України відповідно до п.3 Наказу Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 р. № 32.
Внесено	до Переліку наукових фахових юридичних видань постановою президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), перереєстровано відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6)
Відповідає	Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»
Журнал індексується у 14-ти міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах	Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ
Науковим публікаціям	присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об'єкта DOI (digital object identifier) .

Фото з обкладинки за CC0 ліцензією

Редакційна колегія

Головний редактор:
Музичук О.М. д-р юрид. наук, проф.
Відповідальний секретар:
Зозуля І.В. д-р юрид. наук, проф.
Члени редколегії:
Вишновецька С.В. д-р юрид. наук, доц.
Головка О.М. д-р юрид. наук, проф.
Клочко А.М. канд. юрид. наук, доц.
Комзюк А.Т. д-р юрид. наук, проф.
Литвинов О.М. д-р юрид. наук, проф.
Мічурін Є.О. д-р юрид. наук, проф.
Павленко С.О. канд. юрид. наук, доц.
Пивовар Ю.І. канд. юрид. наук, проф.
Порада В. prof. JUDr.Ing.Dr. h.c.mult.
(Чеська Республіка)
Резнік О.М. д-р юрид. наук, доц.
Слінько С.В. д-р юрид. наук, проф.
Старілов Ю.М. д-р юрид. наук, проф.
(Російська Федерація)
Теремецький В.І. д-р юрид. наук, проф.

*Розглядаються
концептуально-методологічні засади,
теорія і практика права*

Технічна група

Технічний редактор: **І.В. Зозуля**
Коректор: **О.І. Довгань**
Комп'ютерна верстка та оформлення:
А.О. Зозуля
Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Адреса редколегії журналу

61080, м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.
ХНУВС. Редакція наукового журналу
«Форум права»
Тел. **+38-050-30-39-118**
E-mail: **journals@meta.ua**
Веб-сайт журналу: **forumprava.pp.ua**
Режим доступу до публікацій журналу:
http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Автори статей несуть усю відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації.

Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статей.

«Forum prava» – peer-reviewed electronic scientific professional edition with open access, founded and issued by Kharkiv National University of Internal Affairs since 2005.

Recommended by the Academic Council of the Kharkiv National University of Internal Affairs for publication and dissemination through the Internet, **protocol number 9 dated August 30, 2019**

Signed for publication and distribution to the Internet **30.08.2019**

UDC 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3362212>

Purpose: Achievement of a qualitatively new level of completeness and efficiency of meeting the information needs of society in modern knowledge in the field of law.

Subject: according to the branch of science "**Legal Sciences**" on scientific specialties (12.00.01-12.00.12, 19.00.06, 21.07.01-21.07.03, 21.07.05) according to the current list of branches of science of the Ministry of Education and Science of Ukraine on specialties 081 Law, 262 Law-enforcement activity, 293 International law, 053 Psychology, 251 State security

Frequency of publication: 5 times a year.

ISSN **1995-6134 (Online)**

Has the status of the category "C" in List of scientific professional editions of Ukraine in accordance p.3 of the Ministry of Education and Science of Ukraine order of 01.15.2018 No 32

Added to the List of scientific professional legal editions by the resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine from 18.01.2007, No 3-05/1 (Bulletin of the VAC of Ukraine. 2007. No 2. P. 5), **re-registered** to the List of scientific professional editions of Ukraine by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 04.07.2013, No 893 (Annex 6) with the National Standard of Ukraine DSTU 7157:2010 «Information and documentation. Electronic edition. Basic Types and Output Details»

Corresponds Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ

The journal is abstracted and indexed in the 14 international and domestic scientometric databases, repositories, libraries, search engines, and catalogues

Scientific publications are assigned the international identifier of the digital object **DOI (digital object identifier)**.
Title photo under CC0 license

Editorial

Chief Editor:

Oleksandr Muzychuk LL.D., Professor

Executive Secretary:

Ihor Zozulia LL.D., Professor

Members of the Editorial Board:

Svitlana Vyshnovetska LL.D., Ass.Professor

Oleksandr Golovko LL.D., Professor

Alyona Klochko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Anatoly Komzyuk LL.D., Professor

Olexey Litvinov LL.D., Professor

Yevhen Michurin LL.D., Professor

Serhii Pavlenko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Yuriy Pyvovar Ph.D. in Law, Professor

Viktor Porada prof. JUDr.Ing.Dr. h.c.mult

(Czech Republic)

Oleg Reznik LL.D., Ass.Professor

Serhiy Slinko LL.D., Professor

Yuriy Starilov LL.D., Professor

(Russian Federation)

Vladyslav Teremetskyi LL.D., Ass.Professor

Considered

conceptual and methodological principles, theory and practice of law

Technical group

Technical editor:

Ihor Zozulia

Corrector:

Olena Dovhan

Layout and design on Computer:

Antonina Zozulia

Minimum system requirements: MS Windows 98/2000/XP/2003 operating system, MS Internet Explorer version 5 and above, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Address editorial board

61080, Kharkiv, ave. L. Landau, 27. Kharkiv National University of Internal Affairs. Editorial Board of the Journal "Forum Prava"

Tel. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **journals@meta.ua**

Journal website: **forumprava.pp.ua**

Access mode

to journal publications:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Authors bear full responsibility for the content of the articles and the fact of their publication.

The editorial staff is not liable to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of articles.

ЗМІСТ

Бондаренко Н.О.
 Набуття досвіду парламентської діяльності галицькими українцями та його значення у формуванні національної правосвідомості (1848–1914 роки) 6

Гринчак С.В.
 Кримінально-правова охорона життя та здоров'я особи в сфері медичної діяльності 15

Дуфенюк О.М.
 Польський досвід підготовки юристів до роботи з науковими доказами у кримінальному провадженні 26

Ковалишин О.Р.
 Роль міжнародних організацій в уніфікації господарського права 38

Ларченко М.О.
 Соціально-економічні фактори в прогностичній оцінці стану злочинності в Україні 47

Мельник С.Б., Феофанова І.М.
 Правомірна державна допомога суб'єктам господарювання: законодавче відображення..... 59

Чалий Ю.І.
 Справедливість як метод цивілістики 66

CONTENT

Bondarenko N.O. Gaining Experience of Parliamentary Activity by Galician Ukrainians and its Importance in the Formation of National Justice (1848–1914)	6
Grynchak S. V. Criminal Law Protection of Life and Health of a Person in the Field of Medical Activity.....	15
Dufeniuk, O. M. Polish Experience of Educating Lawyers for Work with Scientific Evidence in Criminal Proceedings	26
Kovalyshyn O. R. The Role of International Organizations in the Development of Commercial Law of Ukraine	38
Larchenko M.O. Social-Economic Factors in the Predictive Estimation of Crimes in Ukraine	47
Melnik S.B., Feofanova I.M. Legitimate State Aid to Undertakings: Legislative Display	59
Chalyi Yu.I. Justice as a Method of Civil Jurisprudence	66

УДК 342(477)"1848/1914"

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3478557>

Н.О. БОНДАРЕНКО,

доцент кафедри загальноправових дисциплін

Київського національного торговельно-економічного університету,

кандидат юридичних наук, м. Київ, Україна; e-mail: bondarenko.natalia@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9370-301X>

НАБУТТЯ ДОСВІДУ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЛИЦЬКИМИ УКРАЇНЦЯМИ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ (1848–1914 РОКИ)

N.O. BONDARENKO,

Ass. Professor, Chair of General Law Disciplines,

Kyiv National University of Trade and Economics, Ph.D. in Law,

Kyiv, Ukraine; e-mail: bondarenko.natalia@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9370-301X>

GAINING EXPERIENCE OF PARLIAMENTARY ACTIVITY BY GALICIAN UKRAINIANS AND ITS IMPORTANCE IN THE FORMATION OF NATIONAL JUSTICE (1848–1914)

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

На прикладі парламентського досвіду галицьких українців розкриваються особливості формування національної правосвідомості, правової культури та українсько-польського протистояння у період з 1848 по 1914 рр. Наводяться відомості про виборчі кампанії до крайового Галицького сейму та австрійського парламенту, що ґрунтувалися на локальному та національному законодавстві й призводили як до загострення міжнаціонального протистояння в "Королівстві Галиції та Лодомерії", а також і до вирішення низки практичних проблем. Схарактеризовано діяльність українських депутатів К. Левицького, Є. Олесницького, Є. Петрушевича, Ю. Романчука, Г. Яхимовича у стінах імперського парламенту та крайового сейму як важливу складову перетворення української спільноти у свідому своїх політичних інтересів націю.

Ключові слова: "весна народів"; Галицький сейм; рейхстаг; парламентаризм; українсько-польські стосунки

Problem statement. "The experience" category is an indicator that reflects how useful the work of the certain subjects can be. The usefulness of parliamentary experience lies in the implementation of political platforms and the ability to effectively manage all spheres of public life. The experience of parliamentarism of Galician Ukrainians is actually today, because they have transformed the region into "Ukrainian Piedmont", have become the political elite that led the people, arousing confidence in them, forming justice and laying the foundations of the nation's self-identification. However, at present, there is no comprehensive study of the experience of parliamentary activity of Ukrainians in the Habsburg Empire in the period from 1848 to 1914, with an analysis of changes in their legal system and its impact on the general level of culture of the Galychna. **Methods.** The research method is General scientific dialectical, historic-legal, comparative methods. **The purpose** of our work is to characterize the acquisition of parliamentary experience by Galician Ukrainians in the period from 1848 to 1914. **Results.** Its novelty is to establish a connection between the first experience of the parliamentary struggle of Galician Ukrainians from 1848 to 1849 and their transition from the cultural stage of the national awakening. With the activities of the Galician Regional Seimas of 1861, we have linked the formation of elements of parliamentarism in Ukrainian society. The study found that the rise in the level of national consciousness of Ukrainians in the 1870s exacerbated the Polish-Ukrainian conflict in Galicia. We have singled out the peculiarity of Galician Ukrainians as subjects of the electoral process. **Conclusions.** So, our research gives grounds to claim that since 1848 the Ukrainian community has undergone an important path of change in the legal consciousness, which consisted in the transition from cultural activity of national awakening to parliamentary struggle in 1848, the formation of the principles of parliamentarism with the beginning of activity of the

Galician Regional Seimas in 1861 and the emergence of the Ukrainian nation, that is fully aware of state interests after the parliamentary reform of 1907.

Key words: "peoples' spring"; Galician Sejm; Reichstag; parliamentarism; Ukrainian-polish relations

Постановка проблеми

Корисність парламентського досвіду полягає у реалізації політичних платформ та здатності ефективно управляти усіма сферами суспільного життя [1, с.206]. Досвід парламентаризму галицьких українців є актуальним сьогодні бо вони перетворили край на "український П'ємонт", стали тією політичною елітою, що поведла за собою народ, викликаючи в нього довіру, формуючи правосвідомість і закладаючи підвалини самоідентифікації нації. Однією з перешкод на цьому шляху стали польсько-українські відносини, які і сьогодні не позбавлені гостроти. Польські дослідники наразі акцентують увагу на подіях II Світової війни, хоча насправді напруження цих стосунків виникло набагато раніше, в XIX ст., коли обидва народи опинилися в межах однієї провінції "Королівства Галиції та Лодомерії". Зазначена проблематика не є повністю дослідженою, бо міжнародні відносини в краї знаходилися під впливом діючого законодавства, що вимагає свого висвітлення.

Серед вітчизняних дослідників правового становища галицьких українців в імперії Габсбургів в XIX – першій половині XX століть варто відмітити ґрунтовну працю з історії держави та права України за редакцією В. Гончаренка [2], де висвітлено найважливіші події державно-правового розвитку України. В ній проаналізовано ідею державної автономії західноукраїнських земель та названо причини її невдачі; засади шовіністичної антиукраїнської політики у мовному питанні, розвитку освіти і культури, яка тільки посилилася після створення галицького крайового сейму у 1861 році. В свою чергу, І. Чорновол звертає увагу на депутатів цієї представницької установи, що входили до її складу в період з 1861 по 1914 роки [3]. І. Бойко характеризує творчий і громадсько-політичний шлях греко-католицького священника Г. Яхимовича, котрий зробив великий внесок у національне пробудження Галичини, відзначено його участь у діяльності Головної руської ради як важливий поштовх для формування національної свідомості галичан у XIX столітті [4]. Л. Федик аналізує правову культуру учасників виборчого процесу у Східній Галичині кінця XIX – початку XX століття в якому відзначено низький його рівень через великий відсоток неписьменності населення, складні міжнародні суперечності та

значні зловживання з боку влади [5]. В. Євдокимов висвітлив інститут представницької демократії в Австро-Угорській імперії та залучення до виборчого процесу українців, їх активну участь в дебатах галицького сейму на фоні міжнародного протистояння [6, 7]. Фактологічні відомості щодо роботи найзначніших парламентарів крайового сейму К. Левицького та Є. Олесницького були докладно вивчені А. Стечишиним [88] та Б. Тищиком [9].

Слід звернути увагу й на роботи іноземних дослідників, в яких, наприклад, передісторія створення Галицького сейму розглянута Л. Вульфом (Larry Wolff, 2010) [10]; реформи в Австрійській імперії 1848–1849 років та залучення селян до парламентської діяльності досліджена К. Стаутер-Хальстед (Keely Stauter-Halsted, 2004) [11]; українсько-польське протистояння в Галичині у 1870 році, та спроба пояснити його причини – А. Марковіц та Ф. Сісін (Andrei Markovits and Frank Sysyn, 1982) [12]. Проте, у зв'язку з його актуальністю потребує більшого поглиблення досі відсутнє дослідження досвіду парламентської діяльності українців імперії Габсбургів в період з 1848–1914 рр. з аналізом зміни їх правосвідомості та її впливом на загальний рівень культури галичан і Наддніпрянщини.

Тому, метою статті є характеристика набуття парламентського досвіду галицькими українцями в період з 1848–1914 рр. Її новизна полягає у встановленому взаємозв'язку між першим виборчим досвідом галицьких українців 1848–1849 рр. та їхнім переходом від культурницького етапу національного пробудження до політичного. Завданням роботи є дослідження першого досвіду парламентської боротьби галицьких українців та його впливу на формування елементів парламентаризму в Галицькому крайовому сеймі; характеристика взаємозв'язку між зростанням рівня національної свідомості українців по мірі залучення їх до виборчого процесу, політики.

Перший досвід парламентської боротьби галицьких українців

У 1772 році за першим поділом Речі Посполитої Галичина стає складовою Австрійської імперії, яка здійснювала колоніальну політику в краї, хижацькими засобами експлуатувала його економічні ресурси, а західноукраїнське населення зазнавало постійного національного

гноблення [2, с.381]. Більша частина західноукраїнських земель була об'єднана в адміністративно-територіальну одиницю "Королівство Галиції та Лодомерії".

У 1775 р. у Галичині був заснований провінційний становий сейм, в якому засідали представники трьох станів – магнати, лицарі і представники найбільших королівських міст. Так, сейми скликалися у Львові протягом 1782–1792 р. та 1817–1839 рр., проте його компетенція і діяльність цілком переконають, що цей орган влади відповідав ідеалам шляхетського парламентаризму, притаманного країнам Західної і Центральної Європи у середні віки та ранньомодерну епоху [3, с.32; 10, с.131–132]. Цей сейм не мав нових політичних підходів та був зовнішньою поступкою залучення шляхти і магнатів до вирішення державних справ в умовах абсолютизму.

Край існуванню галицького станового сейму поклала революція 1848 р. Під час "весни народів" австрійській імператор змушений був скликати парламент, який одразу перетворився на арену гострих суперечок довкола вирішення національного питання. Саме тоді українська спільнота набула першого досвіду парламентаризму. У скликаному 06.07.1848 р. Австрійському парламенті (рейхстазі) інтереси українців представляли 39 із 96 депутатів від Галичини, з яких 27 були селянами, 9 – священики, 3 – представники від інтелігенції.

Першочерговим завданням рейхстагу стала розробка та прийняття конституції держави. До складу конституційної комісії увійшли кращі юристи, політики на чолі з міністром внутрішніх справ Австрії Ф. Піллесдорфом [13, с.93]. Г. Яхимович став єдиним представником українців в цій комісії, маючи великий авторитет як визначний науковець і представник греко-католицького духовенства. В парламенті українські депутати проявили активну позицію у питаннях безоплатного скасування кріпацтва, поліпшення становища селян, а також зареєстрували петицію з 15 тисячами підписів з вимогою поділу Галичини на польську та українську частини [4, с.216–218].

У 1849 р. австрійський уряд спромігся придушити революційні події, встановивши реакційний режим та розпустивши рейхстаг. 31.12.1851 р. імператор видав патент, який скасував Конституцію 1849 р. Значення тих подій полягало в тому, що революція спонукала західноукраїнську інтелігенцію перейти від культурницької діяльності (її уособлювали організації греко-католицьких священиків у Перемишлі, "Русь-

ка трійця") до політичної із захисту крайової автономії.

Формування елементів парламентаризму в Галицькому крайовому сеймі

В подальшому в імперії Габсбургів тривав процес конституційних перетворень, одним із результатів якого стало створення крайових сеймів, зокрема, Галицького. Так, 26.02.1861 року імператор санкціонував патент, у відповідності до якого було скликано провінційні Сейми які мали представництво в Державній раді у Відні [11, с.68]. Правову основу функціонування Галицького сейму визначали Крайовий статут та Сеймова виборча ординація. Ці акти передбачали вибори за куріальною системою, що забезпечувала перевагу поляків під час виборів у Галичині. Соціальна структура українського населення Галичини зумовила зосередження усієї маси виборців у четвертій курії, що об'єднала послів від сіл і містечок, яких ніколи не було більше 15 осіб у загальній кількості 150 депутатських місць [5, с.55]. Отже, конституційні перетворення мали ряд недоліків, проте сприяли переходу до більш цивілізованого способу вирішення міжнаціональних відносин, що знайшло своє відображення після 1861 р. у стінах крайового Сейму.

Повноваження Крайового сейму були досить обмеженими і зводилися до законодавчої, управлінської і контрольної функцій. Так, законодавча ініціатива в основному стосувалася господарської сфери і здійснення обмеженого контролю за діяльністю намісника. Останній призначався імператором і не ніс політичної відповідальності перед сеймом [6, с.19].

Сесія крайового сейму розпочиналася урочистими богослужіннями як у польському костелі, так і Соборі Святого Юра, що свідчило про значимість українського елементу в його складі.

Галицький крайовий сейм мав усі атрибути парламенту, починаючи від органів управління і закінчуючи нормами законотворення. До його керівного складу входили: маршалок, віце-маршалок, чотири секретарі, три квестори і ревізори. Традиційно сейм очолював маршалок, якого обирали серед поляків, а на посаді його затверджував імператор. Віце-маршалком зазвичай призначали українця, який за посадою слідував за регламентом та вів засідання у випадку відсутності маршалка.

Проявом існування системи парламентаризму в Галицькому сеймі стало законодавче закріплення основних повноважень його послів. Участь у засіданнях сейму була обов'язковою,

а самі посли мали входити до складу його комітетів та комісій. Якщо посол пропускав засідання, або обрався депутатом іншого сейму, то маршалок міг зареєструвати постанову з вимогою з'явитися у 14-денний термін чи надати відомості про себе. Якщо ця постанова ігнорувалася, то рішенням Крайового сему ставилося питання про позбавлення цього посла повноважень і обрання замість нього нового депутата [6, с.20].

Важливих змін зазнала виборча система Австро-Угорської імперії за Конституцією від 21.12.1867 року, відповідно якої парламент країни складався відтепер з двох палат: Палати панів (Сенат) та Палати послів (Державна Рада). До верхньої палати входили 250–300 осіб, які призначалися імператором з числа крупних магнатів, поміщиків та представників кліру. Нижня палата послів обиралась за п'ятикуріальною системою на основі майнового цензу: до першої курії належали великі землевласники, до другої (міської) – духовенство, службовці, вчителі, адвокати, лікарі; третя представляла купців та фабрикантів; четверта – сільські громади; п'ята – доросле населення, яке сплачувало більше 8 крон податку [8, с.33].

Куріальна виборча система мала ряд недоліків, що негативно позначилися на становищі українців: по-перше, вона позбавляла українців можливості мати значне національне представництво в австрійському парламенті, а, по-друге, сприяла польській спільноті Галичини проводити вибори з масовими порушеннями, на чому слушно зауважує в своєму дослідженні А.В. Стечишин. При цьому в Австро-Угорщині українці були четвертою за чисельністю національною групою, яка складала 13,21 % населення, але згідно з австрійським законодавством мали лише 6,4 % мандатів, тобто один мандат на 109 тисяч осіб українського населення [8, с.34].

Варто відзначити, що політична активність галичан впливала на рівень їх правової культури яка, як слушно зауважує Л.Б. Федик, також залежала і від економічних, національно-релігійних та міжнаціональних (польсько-українських) відносин [5, с.54]. Дослідниця справедливо вказує, що у складних та нерівноправних економічних умовах, а також при національній та релігійній дискримінації у галичан виявлялися окремі елементи правового нігілізму, ситуації, коли більшість людей не знала або не розуміла закону, скептично ставилася до законодавства, не вірила у об'єктивність законів.

Зростання рівня національної свідомості українців у 1870-х роках

У XIX столітті Галичина стає основним центром польсько-українських відносин, що виходило з наявного тут конституційного устрою та ідей парламентаризму. Дослідник краю В.А. Євдокимов виокремлює дві основні причини між-національного політичного протистояння: по-перше, особливість національного та соціального розвитку краю. Так, у королівстві Галичини та Лодомерії з Великим князівством Краківським яке займало площу 78,493 кв. км. територія східної Галичини, де етнічну більшість складали українці становила 55,535 кв. км. Тобто, територія з етнічно українським населенням була більшою. Що стосується демографічної ситуації, то згідно з переписом населення на початку 1870-х років тут проживало близько 5,5 млн. осіб. В адміністративному відношенні цей край поділявся на 81 повіт, з яких 30 становили Західну Галичину, населену переважно польським населенням, і 51 повіт – Східну Галичину, населену здебільшого українцями [7; 12, с.86]. Цікаві данні щодо людності населення Галичини містяться ще в одному дослідженні. Так, згідно австрійського перепису 1880 року, в Східній Галичині вже проживали 2 427 234 українців, 801 629 поляків, 521 903 євреїв, 36 170 – інші національні групи. В Західній Галичині проживало 1 896 375 поляків, 89 308 українці, 164 029 євреїв, 9 763 осіб відносилися до інших національних груп [14, с.231]. Як бачимо, в Східній Галичині переважало українське населення, а в Західній – польське.

Другою причиною польсько-українського протистояння стало зростання рівня національної свідомості українців. Вже в 1876 році українці створили перші місцеві виборчі комітети які закликали до "моральної боротьби". Варто відзначити, що на цьому етапі організації виборчої кампанії польські депутати вже мали більш складні організаційні структури як, наприклад, Центральний передвиборчий комітет [5, с.56].

В 1870-х рр. в Галичині найбільш широку підтримку в українського населення отримують представники москвофільської і народовської течій [9, с.247]. Проте, вже в другій половині десятиріччя москвофільська течія втрачає народну підтримку, що засвідчили вибори до парламенту: замість 16-х послів, яких "Руська рада" здобула на виборах у австрійський рейхстаг у 1873 році, у 1879 році вона отримала лише трьох.

З позитивної сторони Є. Олесницький, відомий юрист і політичний діяч тих часів, згадує

вибори до Галицького крайового сейму 1883 р. Тоді москвофіли стрімко втрачали довіру населення, а тому вирішили об'єднатися з народо-вцями. Із 40 кандидатів від обох течій до місце-вого представницького органу було обрано 6 народо-вців, а 5 послів-русинів були рекомендо-вані владою. Отже, 11 депутатів-українців опи-нилися в Галицькому сеймі, а решта були поля-ки. Проте, Є. Олесницький критикує те зібрання сейму через пасивність, бо "...не було ні одної замітнішої української промови, ані внесення" [9, с.248]. Схвально він відгукнувся лише про роботу Галицького сейму 1889 року скликання. Тут було збільшено представництво послів-українців до 16 осіб, які "засипали сейм своїми життєвими й пекучими справами..., їх промови були дуже різкі й рішучі..." [9, с.249]. Намісник краю польського походження К. Бадені у 1890 році запропонував українським послам Ю. Рома-нчуку, М. Січинському, О. Барвінському, М. Ко-ролю створити власну партію задля досягнен-ня компромісу з поляками. Барвінський та Романчук позитивно сприйняли цю ідею, що було оформлено як політика "Нової ери". Сам Є. Олесницький негативно до неї поставився, бо критикував народо-вців за будь-які компро-міси з поляками. Вибори до австрійського пар-ламенту 1891 року підтвердили побоювання Є. Олесницького: замість підтримки народо-вців, поляки пропустили до парламенту тільки п'ять їх представників.

Галицькі українці як суб'єкти виборчого процесу

У 1895 році пройшли чергові вибори до Га-лицького крайового сейму, про які Є. Олесниць-кий писав, що "...Австрія віддала цілком Гали-чину у польські руки., в Австрії немає для нашого народу ніякої будучності, ніякої надії..." [9, с.249]. Є. Олесницький сам був кандидатом у послі Галицького сейму від Жидачевського та Стрийського повітів. Через численні махінації і фальсифікації, не дивлячись на масову його підтримку з боку населення, переміг з відривом у 3 голоси поляк, що перебував на посаді голо-ви місцевого суду. Ґрунтовно виборчий процес цього періоду досліджений в роботі Л.Б. Федик, котра вказувала, що одним із важливих етапів виборів була передвиборча боротьба, яка в Га-личині наприкінці XIX–XX століттях проводило-ся у формі вічевих зборів. На них керівництво українських партій застерігали своїх прихильни-ків не вживати під час виборів силових методів, погроз щоб їх не використала влада для обґру-нтування репресії проти українських сил. Це

свідчило про знання кандидатами у депутати законодавства та можливих наслідків його по-рушення. Кандидати у депутати закликали до одностайного виступу усіх верств українського населення – селян, міщан, робітників та інтелі-генції для досягнення мети. За допомогою цих зібрань українські кандидати в депутати нама-галися підняти свідомість та активність усіх верств населення. Однак, передвиборча агіта-ція українських політичних партій проводилася нерівномірно у різних виборчих округах: переш-кодою цьому була нестача коштів, підготовле-них агітаторів, а також залякування з боку міс-цевої влади [5, с.55].

Для Галичини традиційними стали численні зловживання і правопорушення під час виборів. Л.Б. Федик пояснює таку ситуацію нестабільним розвитком українського руху, його невідготовле-ністю до легальної політичної діяльності, слабкі-стю української інтелігенції, зосередженістю на національно-культурних питаннях, тобто низь-ким рівнем правової культури галичан [5, с.56].

Низька правова культура українського насе-лення обумовлювалася також неписьменністю населення. Так, станом на 1900 рік 63,8 % насе-лення було неписьменним, через що голосуван-ня проходило усно і відкрито: кожен виборець перед комісією мав назвати ім'я кандидата. За-пис вів хтось із членів комісії. Нечітка вимова, переплутане ім'я могли стати приводом для ви-знання голосу недійсним. Безграмотність украї-нських виборців породжувала ще одну техноло-гію фальсифікації виборів – видачу виборцям вже заповнених виборчих листів з прізвищами проурядових кандидатів.

Під час самих виборів залучали так званих "агітаторів", які залякували виборців, засто-сували фізичну силу, щоб позбавити можливо-сті проголосувати. Завдяки таким технологіям, близько 10 % виборців так і не потрапляли на голосування. Для збільшення кількості голосів до виборців записували неповнолітніх, злочин-ців, неіснуючих осіб. Важливим аспектом вибо-рчих зловживань стали факти підкупу, обіцянки сприяти вирішенню справи в суді (або ж, навпа-ки, ускладнення її перебігу). У разі потреби ви-знавалися недійсними голоси, які перешкоджа-ли перемозі бажаного кандидата.

Окрім факторів порушень законності на ви-борах серед українців були випадки продажу голосів. Таке явище отримало назву "хрунівст-ва". Політична преса намагалася боротися з цим явищем, друкуючи прізвища таких осіб, насам-перед з інтелігенції. Така поведінка українців

свідчила про повагу до закону та бажання діяти в його межах. Виборчі правопорушення українці фіксували у протестах, однак, ні польська адміністрація ні австрійський уряд на них не реагували.

Під час виборів 1897 року у Східній Галичині було вбито 8 осіб, поранено 29, заарештовано 149. Спробою українців законодавчим шляхом зменшити кількість зловживань під час виборів була пропозиція запровадити національний кадастр в округах, бо за таких умов виборці могли б вільно обирати кандидатів від різних партій.

Українські депутати завжди підтримували міцний зв'язок з виборцями. Так, Є. Олесницький, виконуючи повноваження посла Галицького сейму, у 1905 році виступив з промовою про роботу української фракції "Руський клуб". Виборці схвалили діяльність фракції, а народова газета "Діло", навіть дала свої вибачення за безпідставну критику клубу [9, с.252].

Активну позицію посіли українці і в стінах австрійського парламенту. Так, 20.03.1906 року під час виступу в рейхстазі український депутат Ю. Романчук вніс наступні пропозиції до проекту виборчого закону: розподіляти мандати не за територіальними, а за національними виборчими округами; в остаточному розподілі мандатів визнавати "індивідуальності людини як найціннішого капіталу"; усунути нерівності Галичини відносно інших країв і в той же час відмовитись від "відкритого сприяння польському елементу" всередині краю; вдосконалити положення про виборчі комісії з метою усунення виборчих шахрайств; створити верховний виборчий трибунал для розслідування зловживань [5, с.56].

Галицькі українці у виборчій реформі 1907 року

У 1907 році Віденський парламент здійснив реформу виборчого права, від якої українці мали певні позитиви. Так, завдяки закону про ліквідацію системи виборчих округів та запровадження принципу загальності виборчого права, українці втричі збільшили своє попереднє парламентське представництво. Про високий рівень довіри новим змінам свідчила явка виборців на рівні 85 % [5, с.57]. Серед українських депутатів був Є. Олесницький, виступи якого характеризувалися надзвичайною активністю та актуальністю з питань відкриття українського університету у м. Львів, створення коронного краю у Галичині для українців, здійснення освітньої та аграрної реформ [9, с.257].

26.01.1907 року австрійський парламент прийняв закон "Про карно-правові постанови

для охорони свободи виборів і зборів". Новий закон запровадив кримінальну відповідальність за порушення виборчого права, а саме: підкуп виборців; прилюдне пригощання виборців стравами та напоями; примушення до невиконання обов'язку голосувати чи голосувати неналежним чином; поширення неправдивої інформації на виборах; фальсифікація виборів; неналежне виконання виборчого права; псування виборчих документів; порушення таємниці виборів; погрози кандидатам в депутати; скоєння проти кандидатів в депутати протиправних дій; скоєння проти виборчої комісії протиправних дій. Покарання за відповідні злочини передбачали арешт на строк від одного тижня до 6 місяців; за пригощання виборців в шинках чи інших публічних місцях стягувався грошовий штраф від 10 до 20 крон, за незаконну участь у виборах на особу накладався штраф у 200 крон, за доведення факту виборчого хабара винна особа підлягала ув'язненню.

Парламентські вибори 1907 року проходили в умовах складної політичної боротьби з порушеннями прав виборців та купівлею їх голосів. Характерним прикладом тієї виборчої кампанії стали міста Коломия, де вчасно не роздали 3000 виборчих бюлетенів, і Самбор, де порушення привели до влади австрійського міністра графа Дзедушицького, який активно протидіяв створенню українських шкіл на Галичині. Під час виборів жандарми ходили від дому до дому і видавали виборцям бланки, в які вже було внесено прізвище міністра [8, с.34].

За результатами виборів до австрійського парламенту увійшли 32 українські депутати серед яких були 12 адвокатів, що свідчило про високий фаховий рівень представництва. Місця у рейхстазі розподілилися таким чином, що німці отримали 230 депутатських місць, чехи – 108, поляки – 79, словенці – 18, італійці – 18, хорвати – 10, румуни – 6, євреї – 4, серби – 2 [8, с.35]. Отже, українці зайняли в австрійському парламенті четверте місце серед інших національних представництв. Українські депутати К. Левицький, Є. Олесницький, Є. Петрушевич набули значної ваги серед австрійського політикума. Галицькі депутати створили фракцію Український клуб. Вони подали 2 офіційних заяви, проголосили 10 промов, винесли 18 загальних і 15 спеціальних поправок, надали 84 запити з податкових питань, у сфері порушення австрійською владою прав українців, зокрема права на використання української мови. Найбільшу активність в парламенті проявив К. Левицький,

який звернув увагу на скрутний стан галицьких селян, вимагав для них зниження податків. 27.06.1908 року К. Левицький звертається із запитом до Міністерства юстиції щодо численних фактів порушень галицьким судами австрійського законодавства. Інший запит стосувався подій у Львівському університеті від 01.07.1910 року, що призвели до трагічної смерті українського студента А. Коцака та судового процесу над українськими студентами, яких несправедливо звинувачували в організації масових заворушень [8, с.36–37].

За результатами виборів 1911 року до австрійського парламенту потрапили 24 депутати-українці, серед яких було багато відомих політичних діячів: К. Левицький, Т. Старух, Л. Цегельський, М. Король, Т. Кормош, К. Трильовський, М. Лагодинський, В. Бачинський, Є. Петрушевич, І. Макух, А. Горбачевський та ін.

Актуальним питанням в стінах парламенту стало відкриття українського університету у м. Львів. Так, у виступі від 25.01.1911 року К. Левицький зазначав, що єдиним способом справедливого та взаємовигідного для українців і поляків розв'язання проблеми є поділ Львівського університету на два – польський та український. На цій підставі австрійський уряд підготував проект імперського указу від 27.12.1912 року який передбачав заснування українського університету до початку 1916 року.

З метою обговорення кризової ситуації у відносинах між поляками та українцями цісар Ф. Йосиф запросив до себе на розмову К. Левицького, якого в колах називали "майстром компромісу". Згодом К. Левицький згадував, що під час розмови "цісар запитував мене про прихильність супроти домагань руського (українського) народу та виказував непохитну надію, що сей народ у недовгій часі дійде до незалежних йому прав" [8, с.37]. Цікавою є та обставина, що імператор прислухався до пропозицій К. Левицького і наказав керівництву сейму внести поправки і доповнення до виборчої і сеймової реформи. Українська депутатська фракція, у свою чергу, теж пішла на компроміс і приступила до обговорення проекту виборчого закону за яким передбачалося обирати до сейму 228 послів, із них 62 мали представляти українське населення краю. Депутатам-українцям також надавалась посада одного із двох заступників маршалка сейму та керівництво двома з восьми депутатських комісій.

08.07.1914 року цісар санкціонував новий виборчий закон, відповідно якого була збережена

куріальна система виборів, а українцям був гарантований 61 мандат, що становило 27,2 % від складу сейму. Також запроваджувався національний кадастр, що позбавляло в подальшому вибори міжнародної боротьби. Зазначені зміни так і не були впровадженні в життя через початок I Світової війни.

Висновки

1. Революційні події в Австрії 1848–1849 років сприяли демократизації суспільно-політичного життя, появі нових інституцій – Конституції (брав участь у розробці Г. Яхимович), парламенту, важливим елементом яких стає і українська спільнота, набуваючи перший досвід парламентської боротьби. Це стало поштовхом до переходу від культурницької діяльності національного пробудження українців до політичної – у стінах парламенту.

2. Формування елементів парламентаризму в українському суспільстві розпочалося із діяльністю Галицького крайового сейму від 1861 року, бо до його органів представництва і управління входили українські депутати, котрі брали безпосередню участь у нормотворчому процесі, а за порушення своїх повноважень позбавлялися мандата.

3. Зростання рівня національної свідомості українців у 1870 рр. зробило Галичину основним центром польсько-українського протистояння, в якому представники українства від різних політичних течій (москвофільської, народовської) знаходили вихід в об'єднанні під час виборів, отримуючи від того позитиви у вигляді більшої підтримки з боку населення та відповідно збільшення представництва в Галицькому сеймі.

4. Як суб'єкти виборчого процесу, з одного боку, галицькі українці виявляли низький рівень правової культури через численні зловживання з боку влади правами виборців, нестабільність розвитку українського руху, неписьменністю більшості населення. З іншого боку, галичани проявляли повагу до закону та діяли в його межах.

5. Виборча реформа в Австро-Угорській імперії 1907 р., що була здійснена під тиском мас, в тому числі і українських політичних акцій, дала позитивні зрушення: було запроваджено принцип загальності виборів; втричі збільшено представництво українців в парламенті; вперше в стінах парламенту була сформована українська фракція, яка активно вирішувала податкові, освітні і соціальні питання.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження проведено відповідно до теми-тики науково-дослідної роботи кафедри загаль-

ноправових дисциплін Київського національно-го торговельно-економічного університету.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Yarovoy T. S. The formation of parliamentarism and it's impact on the development of democracy and formation of institute of the public administration. *Public management*. 2017. № 1. P. 204–215.
2. Історія держави і права України : підручник: у 2 т. / за ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина, В. Д. Гончаренка та ін. Київ: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. Т.1. 656 с.
3. Чорновол І. 199 депутатів Галицького сейму. Львів: Тріада, 2010. 224 с.
4. Бойко І. Григорій Яхимович – видатний громадський і політичний діяч: віхи життя та роль у національному відродженні Галичини в першій половині XIX століття. *Вісник Львівського університету. Серія юридична*. 2018. Вип. 66. С. 215–226.
5. Федик Л. Правова культура учасників виборчого процесу у Східній Галичині кінця XIX – початку XX століття. *Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія: Право*. 2018. № 5. С. 53–59.
6. Євдокимов В. Правові засади системи парламентаризму Австро-Угорщини та особливості її реалізації в Галичині. *Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького. Серія: Право*. 2018. № 5. С. 18–21.
7. Євдокимов В. Нормотворча діяльність Галицького сейму та розв'язання україно-польського протистояння. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція*. 2018. Вип. 31. С. 4–7.
8. Стечишин А. Депутатська діяльність Костя Левицького в Австрійському парламенті. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2019. № 1. С. 32–38.
9. Тищик Б. Євген Олесницький – правник, політик, парламентарій та галицькі соціально-політичні реалії другої половини XIX - початку XX століття. *Вісник Львівського університету. Серія юридична*. 2019. Вип. 68. С. 242–263.
10. Larry Wolff, *The Idea of Galicia: History and Fantasy in Habsburg Political Culture*. Stanford University Press. 2010. P. 131–132.
11. Keely Stauter-Halsted. *The Nation in the Village: The Genesis of Peasant National Identity in Austrian Poland 1848–1914*. Cornell University Press. 2004. P. 68.
12. Andrei S. Markovits and Frank E. Sysyn. *Nationbuilding and the Politics of Nationalism Essays on Austrian Galicia*. Harvard University Press. 1982. P. 86.
13. Гриб Н. Австрійська конституція 1848 р.: політико-правові передумови прийняття, структура та основні положення. *Вісник Львівського університету. Серія юридична*. 2012. Вип. 56. С. 92–102.
14. Даньків Й., Остап'юк М. Іван Франко – аналіз господарської діяльності королівства Галичини і Володимирії Угорської імперії кінця XIX – початку XX століття. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка*. 2018. Вип. 2 С. 231–234.

REFERENCES

1. Yarovoy, T. S. (2017). The formation of parliamentarism and it's impact on the development of democracy and formation of institute of the public administration. *Public management*, (1). 204–215.
2. Tatsiy, V. YA., Rohozhyn, A. Y., & Honcharenko, V. D. et al. (Eds.). (2003). *Istoriya derzhavy i prava Ukrainy* [History of the State and Law of Ukraine]. Pidruchnyk: u 2 t. Kyiv: Kontsern "Vydavnychy Dim "In Yure". T.1 (in Ukr.).
3. Chornovol, I. (2010). *199 deputativ Halyts'koho seymu* [199 deputies of the Galician Seim]. L'viv: Triada (in Ukr.).
4. Boyko, I. (2018). Hryhorii Yakhymovych – vydatnyy hromads'kyi i politychnyy diyach: vikhy zhyttya ta rol' u natsional'nomu vidrodzhenni Halychyny v pershiy polovyni XIX stolittya [Hryhorii Yakhimovich - a prominent public and political figure: milestones of life and role in the national revival of Galicia in the first half of the nineteenth century]. *Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriya yurydychna*, (66). 215–226 (in Ukr.).
5. Fedyk, L. (2018). Pravova kul'tura uchasnykiv vyborchoho protsesu u Skhidniy Halychyni kintsya XIX – pochatku XX stolittya [Legal culture of participants in the electoral process in Eastern Galicia at the end of XIX – beginning of XX century]. *Naukovo-informatsiynyy visnyk Ivano-Frankivs'koho universytetu prava imeni Korolya Danyla Halyts'koho. Seriya: Pravo*, (5). 53–59 (in Ukr.).
6. Yevdokymov, V. (2018). Pravovi zasady systemy parlamentaryzmu Avstro-Uhorshchyny ta osoblyvosti yiyi realizatsiyi v Halychyni [Legal principles of the Austro-Hungarian parliamentary system and features of its

- implementation in Galicia]. *Naukovo-informatsiynyy visnyk Ivano-Frankivs'koho universytetu imeni Korolya Danyla Halyts'koho. Seriya: Pravo*, (5). 18–21 (in Ukr.).
7. Yevdokymov, V. (2018). Normotvorcha diyal'nist' Halyts'koho seymu ta rozv'yazannya ukrayino-pol's'koho protystoyannya [The rulemaking activity of the Galician Seimas and the resolution of the Ukrainian-Polish confrontation]. *Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: yurysprudentsiya*, (31). 4–7 (in Ukr.).
 8. Stechyshyn, A. (2019). Deputat-s'ka diyal'nist' Kostya Levyts'koho v Avstriys'komu parlamenti [Kosty Levytsky's deputy activity in the Austrian Parliament]. *Byuleten' Ministerstva yustytitsiyi Ukrayiny*, (1). 32–38 (in Ukr.).
 9. Tyshchuk, B. (2019). Yevhen Olesnyts'kyy – pravnyk, polityk, parlamentariy ta halyts'ki sotsial'no-politychni realiyi druhoyi polovyny XIX – pochatku XX stolittya [Yevhen Olesnitsky – lawyer, politician, parliamentarian and Galician socio-political realities of the second half of XIX – beginning of XX century]. *Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriya yurydychna*, (68). 242–263 (in Ukr.).
 10. Larry Wolff, *The Idea of Galicia: History and Fantasy in Habsburg Political Culture*. Stanford University Press. 2010. P. 131–132.
 11. Keely Stauter-Halsted. *The Nation in the Village: The Genesis of Peasant National Identity in Austrian Poland 1848–1914*. Cornell University Press. 2004. P. 68.
 12. Andrei S. Markovits and Frank E. Sysyn. *Nationbuilding and the Politics of Nationalism Essays on Austrian Galicia*. Harvard University Press. 1982. P. 86.
 13. Hryb, N. (2012). Avstriys'ka konstytutsiya 1848 r.: polityko-pravovi peredumovy pryynyattya, struktura ta osnovni polozhennya [Austrian Constitution of 1848: Political and legal prerequisites for adoption, structure and basic provisions]. *Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriya yurydychna*, (56). 92–102 (in Ukr.).
 14. Dan'kiv, Y., & Ostap'yuk, M. (2018). Ivan Franko – analiz hospodars'koyi diyal'nosti korolivstva Halychyny i Volodymyriyi Uhors'koyi imperiyi kintsya XIX – pochatku XX stolittya [Ivan Franko – analysis of economic activity of the Kingdom of Galicia and Vladimir of the Hungarian Empire of the late XIX – early XX century]. *Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho universytetu. Seriya: Ekonomika*, (2). 231–234 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 57 pp. 6–14.

Related identifiers:
[10.5281/zenodo.3478557](https://zenodo.org/record/3478557)
http://forumprava.pp.ua/files/006-014-2019-4-FP-Bondarenko_3.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_4_3.pdf
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 02.08.2019

Accepted: 27.08.2019

Published: 30.08.2019

Cite as:

Бондаренко, Н. О. (2019). Набуття досвіду парламентської діяльності галицькими українцями та його значення у формуванні національної правосвідомості (1848–1914 роки). Форум Права, 57(4). 6–14. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3478557>.

Bondarenko, N. O. (2019). Nabuttya dosvidu parlaments'koyi diyal'nosti halyts'kymy ukrayintsyamy ta yoho znachennya u formuvanni natsional'noyi pravovidomosti (1848–1914 roky) [Gaining experience of parliamentary activity by Galician Ukrainians and its importance in the formation of national justice (1848–1914)]. *Forum Prava*, 57(4). 6–14. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3478557>.

УДК 343.2

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3240916>**С.В. ГРИНЧАК,**

доцент кафедри кримінального права № 1
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
кандидат юридичних наук, доцент,
м. Харків, Україна; e-mail: s.grinchak1974@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0910-4135>

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ОСОБИ В СФЕРІ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

S.V. GRYNCHAK,

Ass. Professor, Chair of Criminal Law №1,
Yaroslav Mudryi National Law University,
Ph.D. in Law, Associate Professor,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: s.grinchak1974@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0910-4135>

CRIMINAL LAW PROTECTION OF LIFE AND HEALTH OF A PERSON IN THE FIELD OF MEDICAL ACTIVITY

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Розглядаються актуальні проблеми кримінальної відповідальності за медичні правопорушення. Проведено дослідження внутрішніх зв'язків кримінально-правових норм, які охороняють життя та здоров'я людини в медичній сфері. З цією метою виділено чотири групи суміжних або однорідних злочинних діянь, залежно від тотожності або схожості об'єктів кримінально-правової охорони. Порівняльно-правовий аналіз ознак медичних правопорушень дав змогу виокремити їх спільні та відмінні ознаки та провести їх розмежування. Зроблено висновок, що співвідношення кримінально-правових норм, що охороняють життя та здоров'я людини в сфері медичної діяльності, не є однаковим. В одних випадках йдеться про конкуренцію загальної та спеціальної норм, де може бути як повна конкуренція, так і часткова конкуренція. В інших випадках норми є суміжними між собою, маючи при цьому деякі спільні ознаки. На цій підставі запропоновано шляхи удосконалення механізму кримінально-правової протидії медичним правопорушенням.

Ключові слова: медичні правопорушення; незаконна лікувальна діяльність; дослідження над людиною; незаконна трансплантація; насильницьке донорство

Topical issues of criminal liability for medical offenses are considered. Analysis of the internal relations of the criminal legal norms, which are stipulated by Section II of the Special Part of the Criminal Code and which protects the life and health of the person in the sphere of medical activity, is carried out. For this purpose four groups of related or homogeneous criminal acts have been identified, depending on the identity or similarity of the objects of criminal protection. The first group of criminal offenses consists of acts that encroach on public relations, ensuring the protection of life and health of the person in the provision of medical care and medical services. The second group consists of crimes that encroach on public relations, ensuring the protection of life and human health in clinical and/or biomedical research. The third group includes offenses affecting public relations, ensuring the protection of life and health of the donor and recipient, as well as the physical integrity of the individual in the transplantation of human anatomical materials and blood donation. The latter group includes crimes that violate public relations, which provide protection of confidential information about the patient's health, intimate and family aspects of his life. Comparative legal analysis of the features of medical offenses made it possible to distinguish their common and distinctive features and to distinguish them. It is concluded that the ratio of criminal law standards that protect the life and health of a person in the field of medical activity is different. In some cases it is a competition of general and special rules, where there can be both full competition and partial competition. In other cases, the rules are contiguous, with some commonalities. On this basis, the ways of improving the criminal law regulation in the medical sphere are proposed.

Key words: medical offenses; illegal medical activity; human experiments; illegal transplantation; violent donation

Постановка проблеми

Життя, здоров'я людини та її особиста недоторканність є найвищою соціальною цінністю і повинні охоронятися державою відповідними правовими механізмами, у тому числі, й кримінально-правовими засобами. Зокрема, Кримінальний кодекс України (КК) має своїм завданням правове забезпечення охорони життя та здоров'я людини в різних сферах її суспільного життя. Однією з найважливіших складових життєдіяльності суспільства є сфера медичної діяльності.

Боротьба з кримінальними правопорушеннями¹ в медичній сфері здійснюється за допомогою низки норм, які встановлюють відповідальність за посягання на такі блага. До медичних злочинів та проступків², на нашу думку, варто віднести: неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби; розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби; незаконна лікувальна діяльність; ненадання допомоги хворому медичним працівником; неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником; порушення прав пацієнта; незаконне проведення дослідів над людиною; порушення встановленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини; насильницьке донорство; незаконне розголошення лікарської таємниці. Мова йде про правопорушення, передбачені розділом II Особливої частини КК. Іноді до цієї групи відносять делікти, передбачені в інших розділах Особливої частини КК (наприклад, незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги (ст.151), порушення права на безоплатну медичну допомогу (ст.184), незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст.319) тощо), проте в цих випадках шкода заподіюється іншим об'єктам кримінально-правової охорони, що не є предметом даного дослідження.

¹ Із 01.01.2020 р. набирають чинності зміни до КК, згідно з якими усі діяння будуть називатися кримінальними правопорушеннями, які, в свою чергу, поділятимуться на кримінальні проступки та злочини [1].

² Далі в цій статті "кримінальні правопорушення в медичній сфері" будуть називатися також "медичними правопорушеннями" або "медичними злочинами та проступками".

Останнім часом значну увагу дослідженню медичних правопорушень приділено в дисертаційних роботах С.Р. Дутчак "Забезпечення охорони прав пацієнта в Україні: кримінально-правовий аспект" (2018 р.) та І.М. Філь "Кримінально-правова та кримінологічна протидія неналежному виконанню професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником" (2018 р.). У першому випадку проводиться аналіз інституту забезпечення охорони прав пацієнта в Україні [2, с.20], а у другому – аналіз кримінальної відповідальності за неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником [3, с.16–19]. Щодо зарубіжних досліджень, то С. Ост (Ost Suzanne, 2013) ґрунтовно проаналізувала лікарські помилки в медичній практиці та надала їх кримінально-правову оцінку [4]; Т.О. Адидо (Adido Terry O., 2018) комплексно розглянув національні та міжнародні аспекти трансплантаційного туризму [5].

Згідно зі статистикою кількість медичних правопорушень є незначною, порівняно з усіма кримінальними правопорушеннями, що пояснюється не високими стандартами надання медичної допомоги або медичних послуг, а підвищеною латентністю подібних правопорушень [6, с.5; 2, с.5–6; 7, с.5; 8, с.7; 9; 10, с.9]. У той же час, як зазначають П. Вільямс (Williams P., 1994) та Р. Годсон (Godson R., 1995) й В. Олсон (Olson W., 1995), привертає увагу тенденція до зростання кількості цих правопорушень та їх організованого, а інколи й транснаціонального характеру [11, 12].

Тому метою цієї статті є аналіз проблем кримінальної відповідальності за медичні правопорушення, вирішення яких має важливе як доктринальне, так і правозастосовне значення. Її новизна полягає у запропонованих шляхах удосконалення механізму кримінально-правової протидії медичним правопорушенням. Завданнями роботи є з'ясування характеру внутрішніх взаємозв'язків між нормами КК України, які встановлюють відповідальність за злочини та кримінальні проступки в медичній сфері; виокремлення спільних та відмінних ознак цих норм та проведення їх розмежування³.

³ Л.П. Брич розглядає поняття "розмежування складів злочину" як юридичну діяльність, яка здійснюється в ході створення кримінально-правових нормативних приписів, тлумачення кримінального закону, кримінально-правової кваліфікації і полягає у визначенні (встановленні, виявленні) місця конкретного складу злочину у системі складів злочинів зі спільними ознаками та системі всіх законодавчих моделей кримінально-правової поведінки, як

Порівняльно-правовий аналіз норм, що передбачають відповідальність за медичні правопорушення більш доцільно проводити, попередньо об'єднавши їх в суміжні або однорідні групи, залежно від тотожності або схожості об'єктів кримінально-правової охорони. Звісно, що такий поділ є достатньо умовним, адже усі вказані норми мають суттєву схожість між собою, проте запропонований поділ полегшить їх дослідження.

Норми, що забезпечують охорону життя та здоров'я людини при наданні медичної допомоги та медичних послуг

В цій групі об'єднані норми, що передбачені ст.ст.131, 138, 139⁴ КК та 140 КК. Зокрема, розмежування потребує ненадання допомоги хворому медичним працівником (ст.139 КК)⁵ та неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником (ст.140 КК)⁶. Більшість науковців вважають, що в цьому випадку йдеться про конкуренцію норм⁷, де ст.140 КК передбачає загальну норму⁸, а ст.139 КК – спеціальну норму⁹. В цілому такий підхід є достатньо аргументованим і заслуговує на увагу, але варто пам'ятати, що пи-

їхнього елемента, що здійснюється шляхом порівняння змісту ознак складів злочинів, і полягає у виявленні суті їхніх зв'язків один з одним, якими є типи співвідношення складів злочинів зі спеціальними ознаками [13, с.5].

⁴ Із 01.01.2020 р. діяння, передбачене ч.1 ст.139 КК, за ступенем тяжкості, буде кримінальним проступком [1].

⁵ Далі в цій статті "ненадання допомоги хворому медичним працівником" буде називатись "ненадання допомоги хворому" або "ненадання допомоги".

⁶ Далі в цій статті "неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником" буде називатись "неналежне виконання обов'язків медичним працівником".

⁷ Конкуренція кримінально-правових норм виникає там, де на регулювання одного кримінально-правового відношення одночасно претендує дві або більше норми, пріоритетною з яких завжди є одна [14, с.176–179; 15, с.176–177]. Варто зауважити, що такий підхід не є однотайним. Наприклад, Н.Ф. Кузнецова категорично заперечує можливість передбачення одного одиначного злочину двома або більше нормами [16, с.126]. Інколи науковці, аналізуючи понятійний апарат в сфері кримінального права, взагалі ототожнюють поняття конкуренції та колізії норм [17, с.10].

⁸ Загальна норма залишається в резерві для тих випадків, які спеціальними нормами не охоплюються [18, с.243–244].

⁹ Спеціальна норма – це норма, в якій законодавець, виокремлюючи її із загальної, спеціально наголошує на певних ознаках, з якими пов'язується відповідальність саме за цією кримінально-правовою нормою [19, с.112].

тання про конкуренцію норм слід вирішувати не абстрактно, а залежно від тих чи інших фактичних обставин справи, в конкретних випадках застосування закону про кримінальну відповідальність [20, с.140]. Ненадання допомоги хворому та неналежне виконання обов'язків медичним працівником, на нашу думку, відмежовуються між собою характеристикою потерпілого та деякими об'єктивними та суб'єктивними ознаками.

Потерпілим в обох нормах є хворий, проте в ст.139 КК йдеться про пацієнта, який перебуває в небезпечному для життя чи здоров'я стані та потребує невідкладної медичної допомоги. На таке тлумачення нас орієнтує вказівка в диспозиції ч.1 ст.139 КК на "...завідомо відомо, що це може мати тяжкі наслідки для хворого". У ст.140 КК йдеться про пацієнта, якому надається будь-яка медична допомога (екстрена, первинна, вторинна-спеціалізована, третинна-високоспеціалізована, паліативна допомога та медична реабілітація) або медичні послуги.

З об'єктивної сторони кримінальний проступок, передбачений ст.139 КК, полягає у ненаданні допомоги хворому без поважних на це причин. Мова йде про бездіяльність, невтручання медичного працівника в розвиток загрозливих для життя або здоров'я пацієнта явищ, викликаних обставинами, ліквідація, локалізація, чи мінімізація яких належить до його професійної компетенції [10, с.9]. Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч.1 ст.140 КК, окрім діяння (дія чи бездіяльність), яке полягає у невиконанні чи неналежному виконанні медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного ставлення до них, характеризується настанням суспільно небезпечних наслідків у виді спричинення тяжких наслідків для хворого. Стаття 139 КК також передбачає наслідки у виді смерті хворого або інших тяжких наслідків, але тільки в частині другій.

Різною в цих кримінальних правопорушеннях є і суб'єктивна сторона. Зокрема, ненадання допомоги хворому може бути вчинене лише умисно, адже медичний працівник усвідомлює (завідомо знає), що його бездіяльність може спричинити тяжкі наслідки для пацієнта. В той же час, неналежне виконання обов'язків медичним працівником може бути умисним або необережним, а психічне ставлення до наслідків лише необережним.

Аналіз норм, передбачених ст.ст.140 та 139 КК, дає підстави підтримати висновок, що йдеться про конкуренцію загальної та спеціаль-

ної норми¹⁰. В зв'язку з цим виникає закономірне питання про доцільність такої диференціації кримінальної відповідальності? Як зазначав В.М. Кудрявцев, існування загальної та спеціальної норми має практичний сенс тоді, коли спеціальна норма вирішує питання кримінальної відповідальності якимось інакше, ніж загальна норма [22, с.218]. В цьому випадку дана умова дотримана, бо, по-перше, відповідальність настає уже за сам факт ненадання допомоги хворому не залежно від настання тяжких наслідків, а, по-друге, відрізняється і суворість покарання, що застосовується за це діяння на відміну покарання, передбаченого в загальній нормі. Отже пропозиція науковців про повну декриміналізацію діянь, передбачених ст.139 КК, через наявність загальної норми (ст.140 КК) вбачається передчасною та недоцільною. Тому, більш вдалим, на нашу думку, є пропозиція об'єднати ст.ст.139 та 140 КК в одну статтю. В частині першій цієї статті можна передбачити відповідальність за кримінальний проступок, а саме за невиконання або неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків, а в частині другій, встановити відповідальність за злочин – те саме діяння, що спричинило тяжкі наслідки для хворого. Ці зміни значно би полегшили правозастосування вказаних норм КК.

Диспозиція ч.1 ст.140 КК за своїм текстуальним змістом є найбільш схожою до норми, передбаченої ч.1 ст.131 КК. Їх аналіз вказує, що відмінність між ними полягає в наступному: по-перше, об'єктивну сторону злочину, передбаченого ч.1 ст.131 КК, характеризує дія – неналежне виконання медичним, фармацевтичним або іншим працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного ставлення до них. Як уже зазначалось, об'єктивна сторона, злочину передбаченого ч.1 ст.140 КК, характеризується як дією, так і бездіяльністю; по-друге, суспільно небезпечними наслідками в ч.1 ст.131 КК є зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини, а в

ч.1 ст.140 КК – тяжкі наслідки для хворого; по-третє, суб'єктом злочину, передбаченого ст.140 КК, є медичні або фармацевтичні працівники, а в ст.131 КК додатковим суб'єктом виступають інші працівники, до кола професійних обов'язків яких входить виконання конкретних дій щодо запобігання зараженню ВІЛ або іншими невиліковними інфекційними хворобами, (працівники станцій переливання крові, слідчих ізоляторів, установ виконання покарань тощо).

Таким чином, злочин, передбачений ст.131 КК, вчинений медичним або фармацевтичним працівником, є різновидом неналежного виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником (ст.140 КК). Тобто, йдеться про співвідношення спеціальної та загальної норми, однак така конкуренція відсутня у випадках, коли діяння, передбачене ст.131 КК, вчиняє інший працівник. Вказану конкуренцію можна назвати частковою, або неповною, яку необхідно застосовувати особливо уважно та обережно, бо в одній конкретній ситуації повинна застосовуватись спеціальна норма, а в іншій – норма більш загального характеру [22, с.225].

Щодо злочину, передбаченого ст.138 КК, то його слід розмежовувати з кримінальними правопорушеннями, передбаченими ст.ст.140 та 139 КК.

Головною відмінністю є те, що незаконна лікувальна діяльність вчиняється суб'єктом, який не має належної медичної освіти. Мова йде про осіб, які взагалі не мають медичної освіти або які мають медичну освіту, але здійснюють медичну діяльність, що не відповідає одержаній спеціальності або рівню підготовки [6, с.217]. В протиположності цьому кримінальні правопорушення, передбачені ст.ст.139, 140 КК, навпаки вчиняються лише суб'єктами, які мають належну медичну або фармацевтичну освіту.

Окрім цього дії, передбачені ст.138 КК, полягають у занятті лікувальною діяльністю без спеціального дозволу. Тобто, особа не отримує у встановленому порядку відповідну ліцензію на медичну практику, яка необхідна для лікарів та інших медичних працівників, або спеціальний дозвіл на заняття народною медициною, який необхідний для цілителів. На відміну від цього ненадання допомоги хворому, як уже зазначалось, полягає у невтручанні медичного працівника в розвиток загрозливих для життя або здоров'я іншої людини явищ, викликаних обставинами, ліквідація, локалізація, чи мінімізація яких належить до його професійної компетенції.

¹⁰ У п.12 постанови ПВСУ "Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки" від 04.06.2010 р. № 7 вказано, "якщо за певне діяння передбачено відповідальність загальною і спеціальною (за об'єктом посягання, суб'єктом злочину тощо) нормами Особливої частини КК, таке діяння кваліфікується, як правило, за спеціальною нормою Особливої частини КК і додаткової кваліфікації за загальною нормою не потребує" [21].

Норми, що забезпечують охорону життя та здоров'я людини при проведенні клінічних та/або біомедичних дослідів

До них ми відносимо порушення прав пацієнта (ст.141 КК) та незаконні дослідів над людиною (ст.142 КК). На перший погляд назви цих статей не вказують на значну схожість їх між собою, але подальший аналіз змісту вказаних норм свідчить про протилежне.

Так, у ч.1 ст.142 КК¹¹ передбачено відповідальність за незаконне проведення медико-біологічних, психологічних та інших дослідів над людиною. Дослід – це відтворення будь-якого явища експериментальним шляхом, створення чого-небудь нового у певних умовах з метою дослідження, випробування [23, с.458]. У міжнародному праві дослідів над людиною за їх цільовим призначенням поділяються на: клінічні (терапевтичні), тобто пов'язані із застосуванням нових методів і засобів лікування хворих, та неклінічні (науково-дослідні), що мають суто наукову мету. В ст.142 КК йдеться про кримінальну відповідальність за будь-які незаконні дослідів над людиною.

На відміну від цієї норми у ст.141 КК криміналізовано лише проведення клінічних випробувань лікарських засобів, без письмової згоди пацієнта або його законного представника, або стосовно неповнолітнього чи недієздатного, що безумовно теж є одним із різновидів дослідів над людиною.

Для встановлення порядку проведення будь-яких дослідів над людиною необхідно звертатися до регуляторного законодавства.

Порушення прав пацієнта та незаконні дослідів над людиною відрізняються також і суспільно небезпечними наслідками цих злочинів. Зокрема, в ст.141 КК йдеться про смерть пацієнта або інші тяжкі наслідки, а в ст.142 КК – про створення небезпеки для життя чи здоров'я людини (ч.1) або тривалий розлад здоров'я потерпілого (ч.2).

Суб'єктивна сторона цих злочинів є тотожною – психічне ставлення до діяння може бути як умисним так і необережним, а до наслідків лише необережним. Суб'єктом порушення прав пацієнта може бути особа, яка у встановленому законодавством порядку наділена правом проводити клінічні випробування лікарських засобів (лікар-дослідник або керівник клінічних випро-

бувань), а суб'єктом незаконних дослідів над людиною може бути медичний працівник, який здійснює дослідів над людиною, або психолог, якому надано право проводити психологічні дослідів над людиною з науковою метою [8, с.199].

Повноцінний порівняльно-правовий аналіз незаконних дослідів над людиною не можливий без порівняння цього злочину з порушенням встановленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини (ст.143 КК). Необхідно визнати, що в трансплантології є напрямки, які знаходяться в стадії наукових досліджень (дослідження впливу нових імуні-депресантів на організм реципієнта, нові методи консервації органів, удосконалення методів тканинного типування тощо), які віднесені законодавством до медичного експерименту через недостатній рівень науково-практичного розвитку цього напрямку. Цьому питанню нами уже приділялась увага в інших публікаціях [7, с.126–129]; тут лише зазначимо, що визначальним, на нашу думку, є розуміння трансплантації саме як методу лікування. Якщо суб'єкт порушує порядок трансплантації анатомічних матеріалів як методу лікування, відповідальність повинна наставати за ст.143 КК, якщо ж порушується порядок проведення медичного експерименту в трансплантології, відповідальність повинна наставати за ст.142 КК.

Проведений порівняльно-правовий аналіз ст.141 та 142 КК дає можливість зробити висновок, що незаконне проведення дослідів над людиною (ст.142 КК) відрізняються від порушення прав пацієнта (ст.141 КК) деякими об'єктивними та суб'єктивними ознаками, в той же час ці норми співвідносяться між собою як загальна та спеціальна. Також можливо запропонувати деякі пропозиції щодо удосконалення ст.141 КК. По-перше, потребує зміни назва ст.141 КК. Це обумовлено тим, що назва "Порушення прав пацієнта" та зміст норми не відповідають одна одній. В нормі йдеться лише про відповідальність за порушення одного з багатьох прав пацієнта – інформовану згоду. В той же час права пацієнта, за своїм змістом, є поняттям значно ширшим [2, с.78–90; 24]. Тому з метою уніфікації кримінального законодавства та враховуючи назву і зміст загальної норми (ст.142 КК), можливо запропонувати нову назву ст.141 КК "Незаконне проведення клінічних дослідів лікарських засобів". По-друге, потребує обговорення пропозиція про декриміналізацію ст.141 КК з внесенням відповідних змін до ч.2 ст.142 КК, а саме, замість слів "якщо вони спричинили тривалий

¹¹ Із 01.01.2020 р. кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.142 КК, за ступенем суспільної небезпеки, віднесене до злочинів [1].

розлад здоров'я потерпілого" вказати "якщо вони спричинили тяжкі наслідки". В такому випадку проведення клінічних випробувань лікарських засобів без письмової згоди пацієнта або його законного представника, або стосовно неповнолітнього чи недієздатного, буде підпадати під дію ч.1 або ч.2 ст.142 КК залежно від суспільно-небезпечних наслідків такого діяння.

Норми, що забезпечують охорону життя та здоров'я, а також тілесну недоторканність особи при трансплантації анатомічних матеріалів людині і донорстві крові

До цієї групи входять норми, передбачені ст.ст.143 та 144¹² КК. Варто зауважити, що донорство завжди є першим етапом трансплантації анатомічних матеріалів людині¹³, тому насильницьке донорство, в першу чергу, необхідно розмежовувати з порушенням встановленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини (ч.1 ст.143 КК) та вилученням у людини шляхом примушування або обману її анатомічних матеріалів з метою їх трансплантації (ч.2 ст.143 КК).

На перший погляд складається враження, що йдеться про конкуренцію загальної норми (ч.1 ст.143) та двох спеціальних норм (ч.2 ст.143 та ч.1 ст.144), адже будь-яке незаконне вилучення в людини її анатомічних матеріалів (в тому числі і крові як специфічної тканини) завжди є одним із видів порушенням порядку трансплантації. В свою чергу, ч.2 ст.143 КК наче виступає загальною нормою відносно насильницького донорства, бо будь-яке насильницьке донорство крові є різновидом незаконного вилучення в людини її анатомічних матеріалів. Теоретично таке поєднання можливе, коли спеціальна норма в свою чергу виступає загальною для іншої норми або декількох норм [16, с.126; 22, с.220–225; 25, с.73]. Проте, подальший аналіз цих норм одні тези підтверджує, а інші заперечує. Зокрема, усі наведені норми є бланкетними, отже для з'ясування їх змісту слід керуватись регуляторним законодавством. Порядок трансплантації анатомічних матеріалів та донорства крові значно відрізняється один від одного як

змістом такої діяльності, так і нормативно-правовим забезпеченням¹⁴. Крім того, в ст.3 закону про трансплантацію вказано, що його дія не поширюється на донорство крові та її компонентів і діяльність, пов'язану з їх використанням [26]. Таким чином, насильницьке донорство не перебуває в логічному підпорядкуванні до порушення встановленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини, отже не може бути спеціальною нормою до ч.1 ст.143 КК. На відміну від цього частини 1 та 2 ст.143 КК України співвідносяться між собою як загальна та спеціальна норми [7, с.198–201, 219–221], де одна з них (загальна) охоплює визначене коло діянь, а інша (спеціальна) – частину цього кола, тобто окремі різновиди діянь [28, с.44], передбачених загальною нормою [19, с.109]. Суттєву схожість об'єктивних та суб'єктивних ознак ілюструють кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.143¹⁵ КК та ч.1 ст.144 КК. У цих деліктах співпадає характеристика потерпілого, яким є тільки живий донор, у якого узято анатомічні матеріали для майбутньої трансплантації або кров для подальшого використання її для лікування чи отримання компонентів крові чи виготовлення відповідних лікарських препаратів або використання у наукових дослідженнях.

Незаконна трансплантація та насильницьке донорство належать до так званих предметних кримінальних правопорушень. І саме предмет є визначальним для їх відмежування. Предметом незаконної трансплантації є анатомічні матеріали людини (органи чи їх частини, тканини, анатомічні утворення, клітини та фетальні матеріали). Предметом насильницького донорства є кров людини. Варто погодитись із науковцям, що вилучення органів та більшості тканин невідворотно завдає шкоду життю або здоров'ю донора, а при вилученні крові така шкода, як правило, не заподіюється [9, с.7].

Обов'язковими ознаками об'єктивних сторін незаконної трансплантації та насильницького донорства є діяння та способи їх вчинення. Під вилученням анатомічних матеріалів людини

¹² Із 01.01.2020 р. діяння, передбачене ч.1 ст.144 КК, за ступенем тяжкості, буде кримінальним проступком [1].

¹³ Терміни "трансплантація" та "донорство" потрібно розглядати взаємопов'язано як дві стадії єдиного лікувального процесу, бо трансплантація без донорства, тобто без переливання крові або без попереднього вилучення будь-яких інших анатомічних матеріалів, неможлива.

¹⁴ Щодо трансплантації анатомічних матеріалів, це перш за все Закон України "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині" [26], а щодо донорства крові – Закон України "Про донорство крові та її компонентів" [27].

¹⁵ Далі в цій статті "вилученням у людини шляхом примушування або обману її анатомічних матеріалів з метою їх трансплантації", тобто злочин, передбачений ч.2 ст.143 КК, скорочено буде називатись "незаконною трансплантацією".

слід розуміти процес хірургічного або іншого оперативного втручання в організм людини і позбавлення її анатомічного матеріалу. Незаконне вилучення органів або тканин людини, передбачене ч.2 ст.143 КК, може бути вчинене лише активними діями. У той же час, як слушно вказує О.В. Сапронов, насильницьке донорство, передбачене ч.1 ст.144 КК, може бути вчинене як у формі дії, так і у формі бездіяльності. Наприклад, вилучення крові, що розпочалося правомірно, може за певних умов перетворитися на протиправне при неприпиненні вилучення після забору допустимої кількості крові [9, с.8]. Неоднаково законодавець вказав також способи вчинення незаконної трансплантації та насильницького донорства. Зокрема, в ч.2 ст.143 КК такими способи є примушування та обман, а в ч.1 ст.144 КК – насильство та обман.

З суб'єктивної сторони незаконна трансплантація та насильницьке донорство можуть бути вчинені лише з прямим умислом. Проте, неоднаковою є мета цих злочинів. У диспозиції ч.2 ст.143 КК зазначено, що вилучення анатомічних матеріалів людини вчиняється з метою їх трансплантації, тобто анатомічні матеріали людини вилучаються для їх подальшої (майбутньої) пересадки реципієнту. Слід зазначити, що мета трансплантації передбачена в ч.2 ст.143 КК як кінцева, і для її досягнення необхідно спочатку вилучити, видалити анатомічний матеріал з тіла живого донора, тобто попередньо досягти проміжної мети. Водночас для кваліфікації цього злочину достатньо лише існування кінцевої мети, а не її реалізація. В той же час метою злочину, передбаченого ч.1 ст.144 КК, є використання особи потерпілого як донора, тобто кров вилучається з організму людини для лікування інших людей, отримання компонентів крові чи виготовлення відповідних лікарських препаратів або використання у наукових дослідженнях.

Суб'єктом незаконного вилучення органів або тканин людини є лікар. З урахуванням змісту диспозиції ч.2 ст.143 КК можна стверджувати, що незаконне вилучення анатомічних матеріалів людини можливе в співучасті із загальним суб'єктом, оскільки примушування донора або його обман може вчиняти будь-яка особа. На відміну від суб'єкта незаконної трансплантації, суб'єктом насильницького донорства може бути будь-яка особа, адже вилучення крові є нескладною маніпуляцією, для виконання якої достатньо оволодіти мінімальними навичками, що можливо зробити без отримання медичної освіти та наявності практики роботи в медичному закладі.

Проведений аналіз незаконної трансплантації та насильницького донорства вказує, що теза про конкуренцію загальної (ч.2 ст.143 КК) та спеціальної (ч.1 ст.144 КК) норм не знайшла свого підкріплення, бо в цьому випадку йдеться про співвідношення суміжних складів правопорушень, які відрізняються між собою різними предметами та деякими особливостями об'єктивних та суб'єктивних ознак, а також відмінним за своєю сутністю нормативно-правовим регулюванням.

Норми, що забезпечують охорону конфіденційної інформації про стан здоров'я пацієнта, інтимні та сімейні сторони його життя

Останню групу утворюють незаконне розголошення лікарської таємниці (ст.145) та розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (ст.132 КК), які є доволі схожими між собою. Більшість науковців вважають ці норми конкуренцією загальної та спеціальної норм [29, с.32–36].

Попередньо зазначимо, що законодавцем [1] посилено санкцію ст.145 КК, отже в ст.145 КК йдеться про злочин, а в ст.132 КК про кримінальний проступок. Проте мотиви такого рішення законодавця є не зрозумілими, адже до цих змін покарання за ст.132 КК було більш суворим (максимум – обмеження волі на строк до трьох років), аніж покарання за ст.145 КК (максимум – виправні роботи на строк до двох років).

Предметом злочину, передбаченого ст.145 КК, є лікарська таємниця. У ст.40 Основ законодавства України про охорону здоров'я визначено, що лікарською таємницею є інформація про стан здоров'я пацієнта; хворобу та діагноз; огляд та його результати; методи лікування тощо. Окрім цього, питання охорони лікарської таємниці регулюють і деякі спеціальні закони, зокрема Закон України "Про психіатричну допомогу" від 22.06.2000 р. № 1489–III, Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб" від 06.04.2000 р. та ін. Варто зауважити що ЄСПЛ (рішення у справі "Пантелеєнко проти України" [30]) вважає відомості про стан здоров'я конфіденційною інформацією, що належить до приватного життя особи¹⁶, розголошення якої

¹⁶ У рішенні Конституційного суду по справі К.Г. Устименка зазначено, що ст.23 Закону України "Про інформацію" треба розуміти так, що забороняється не лише збирання, а й зберігання, використання та поширення

є прямим порушенням ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. В свою чергу, предметом кримінального проступку, передбаченого ст.132 КК, є відомості про проведення медичного огляду особи на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) або захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини, та його результатів. Ця інформація є частиною лікарської таємниці.

З об'єктивної сторони злочин, передбачений ст.145 КК, полягає у розголошенні лікарської таємниці, що спричинило тяжкі наслідки. Йдеться про незаконне повідомлення будь-яким способом лікарської таємниці хоча б одній сторонній особі. Тяжкими наслідками, в даному випадку, є: самогубство, психічна хвороба, переривання вагітності тощо. На відміну від ст.145 КК, проступок, передбачений ст.132 КК, з об'єктивної сторони характеризується лише діянням – розголошенням відомостей, що є предметом цього правопорушення.

Незаконне розголошення лікарської таємниці може бути лише умисним, а ставлення до наслідків лише необережним. На умисел щодо діяння нам вказує диспозиція ст.145 КК. На відміну від ст.145 КК, розголошення відомості про проведення медичного огляду особи на виявлення зараження вірусом ВІЛ або захворювання на СНІД чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини, та його результатів може бути як умисним, так і необережним.

Суб'єктом кримінального проступку можуть бути: 1) медичні працівники; 2) службові особи лікувального закладу; 3) допоміжні працівники, що самовільно отримали інформацію. Якщо розголошення вказаної інформації вчиняє особа, яка не передбачена в ст.132 КК, то таке діяння, за наявності усіх інших підстав, слід кваліфікувати за ст.145 КК. Суб'єкт незаконного розголошення лікарської таємниці сформульований більш загальним чином – особа, якій лікарська таємниця стала відома у зв'язку з виконанням професійних чи службових обов'язків.

конфіденційної інформації про особу без її попередньої згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, прав та свобод людини. До конфіденційної інформації, зокрема, належать свідчення про особу: освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров'я та інші персональні дані [31].

Проведений аналіз вказує, що між нормами, передбаченими ст.145 КК та ст.132 КК, є тісний зв'язок і залежність, але вони відрізняються між собою певними об'єктивними та суб'єктивними ознаками. Таким чином, можна погодитися з тезою, що йдеться про конкуренцію загальної та спеціальної норми. Проте точніше говорити про часткову конкуренцію, яка виникає лише у разі умисного розголошення конфіденційної інформації про стан здоров'я особи.

Більш важливим є питання доцільності одночасного існування в КК ст.145 та ст.132. На нашу думку, такий підхід є доволі сумнівним і зайвим перевантаженням КК. Варто було би декриміналізувати ст.132 КК та одночасно доповнити загальну норму відповідними змінами. Варіанти удосконалення ст.145 КК можуть бути наступні: 1) виключити вказівку в нормі на умисне розголошення лікарської таємниці, що дасть змогу охопити будь-яке протиправне поширення конфіденційної інформації про особу, що спричинило тяжкі наслідки; або 2) передбачити в ч.1 ст.145 КК відповідальність за сам факт розголошення лікарської таємниці (формальний склад злочину), а в ч.2 ст.145 за те саме діяння, що спричинило тяжкі наслідки.

Висновки

1. На підставі дослідження внутрішніх зв'язків кримінально-правових норм, що охороняють життя та здоров'я людини в медичній сфері нами встановлено, що їх співвідношення не є однаковим. В одних випадках йдеться про конкуренцію загальної та спеціальної норм, де може бути як повна конкуренція, так і часткова (неповна) конкуренція. Прикладами першого співвідношення є норми, передбачені ст.ст.140 та 139; ст.ст.142 та 141; ч.1 ст.143 та ч.2 ст.143. Прикладами другого співвідношення є ст.ст.140 та 131; ст.ст.145 та 132. В інших випадках норми є суміжними між собою, маючи при цьому деякі спільні ознаки, наприклад, ст.ст.138 та 139; ст.ст.138 та 140; ст.ст.142 та 143; ст.ст.143 та 144 Кримінального кодексу України.

2. Потребує зміни назва ст.141 "Порушення прав пацієнта" на нову назву КК "Незаконне проведення клінічних дослідів лікарських засобів". У разі підтримки пропозиції про декриміналізацію ст.141 КК, необхідно внести відповідні зміни до ч.2 ст.142 КК: замість слів "якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я потерпілого" вказати "якщо вони спричинили тяжкі наслідки". Доцільною також вбачається декриміналізація ст.132 КК, з одночасним виключенням

з ч.1 ст.145 КК вказівки на *умисне* розголошення лікарської таємниці, або як варіант встановити в ч.1 ст.145 КК відповідальність за сам факт розголошення лікарської таємниці, а в ч.2 ст.145 КК – за те саме діяння, що спричинило тяжкі наслідки.

3. Доречним є проведення порівняльно-правового аналізу з суміжними нормами, які передбачені в інших розділах Особливої частини КК. Окреслені проблеми можуть бути предметом майбутніх наукових досліджень.

Конфлікт інтересів

Текст даної статті виконаний автором самостійно. Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів або порушення права інтелектуальної власності будь-яких третіх осіб.

Вираз вдячності

Стаття підготовлена відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень: Закон України від 22.11.2018 № 2617–VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2019. № 17. Ст. 71.
2. Дутчак С. Р. Забезпечення охорони прав пацієнта в Україні: кримінально-правовий аспект: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. К., 2018. 252 с.
3. Філь І. М. Кримінально-правова та кримінологічна протидія неналежному виконанню професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. К., 2018. 275 с.
4. Ost Suzanne, Bioethics, Medicine, and the Criminal Law: Medicine, crime and society /AmelAlghrani, Rebecca Bennett. Cambridge University Press, 2013. 332 p.
5. Adido Terry O. Transplant Tourism: An International and National Law Model to Prohibit Travelling Abroad for Illegal Organ Transplants. BRILL, 2018. 348 p.
6. Байда А. О. Уголовная ответственность за незаконную лечебную деятельность: монография / под ред. проф. Тютюгина В. И. Х., 2009. 320 с.
7. Гринчак С. В. Кримінальна відповідальність за незаконну трансплантацію органів або тканин людини. Х.: Право, 2011. 296 с.
8. Куц В. М. Гізімчук С. В., Єгорова В. О. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення дослідів над людиною: монографія. Х.: Юрайт, 2012. 304 с.
9. Сапронов О. В. Кримінальна відповідальність за насильницьке донорство: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. К., 2005. 16 с.
10. Чеботарьова Г. В. Кримінально-правова охорона правопорядку в сфері медичної діяльності: монографія. К.: КНТ, 2011. 616 с.
11. Williams P. Transnational Criminal Organizations and International security. *Survival*. 1994. Vol. 36. № 1. P. 99.
12. Godson R. Olson W. International Organized Crime / R. Godson. *Society*. 1995. Jan.-Feb. P. 18–19.
13. Брич Л. П. Теоретичні засади розмежування складів злочинів: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08. Львів, 2014. 34 с.
14. Проблемы квалификации преступлений: монография / под ред. К. В. Ображиева, Н. И. Пикурова. М.: Проспект, 2018. 464 с.
15. Куринов Б. А. Научные основы квалификации преступлений. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 184 с.
16. Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции по спецкурсу "Основы квалификации преступлений" / науч. ред. и предисл. академика В. Н. Кудрявцева. М.: Издательский Дом "Городец", 2007. 336 с.
17. Иногамова-Хегай Л. В. Концептуальные основы конкуренции уголовно-правовых норм: монография. М.: Норма, 2015. 288 с.
18. Трайнин А. Н. Общее учение о составе преступления. М.: Госюриздат, 1957. 364 с.
19. Марін О. К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм: монографія. К.: Атіка, 2003. 224 с.
20. Корнеева А. В. Теоретические основы квалификации преступлений: учеб. пособие / под ред. А. И. Рапога. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. 176 с.
21. Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 № 7. *Вісник Верховного Суду України*. 2010. № 7. С. 7.
22. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., переработ. и дополн. М.: Юристъ, 1999. 304 с.
23. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и выражений. 4-е изд. М.: Азбуковник, 1999. 944 с.

24. European Charter of Patients' Rights. 15.11.2002. European Commission Public health. URL: https://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf.
25. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів: навч. посібник. К.: Атіка, 2002. 640 с.
26. Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині: Закон України від 17.05.2018 № 2427-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2018. № 28. Ст. 232.
27. Про донорство крові та її компонентів: Закон України від 23.06.1995 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1995. № 23. Ст. 183.
28. Крылова Н. Е. Уголовная ответственность за принуждение к донорству органов и тканей человека по законодательству России и Украины. *Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право*. 2005. № 5. С. 39–51.
29. Карпенко Л. К. Відмежування незаконного розголошення лікарської таємниці від суміжних злочинів. *Наук. вісн. Херсонського держ. ун-ту. Сер. юрид. науки*. 2014. Том 3. С. 32–36.
30. Case of Panteleyenko V. Ukraine, final12/02/2007. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76114>.
31. Рішення Конституційного суду України № 5-зп/1997 у справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України "Про інформацію" та статті 12 Закону України "Про прокуратуру" (справа К. Г. Устименка № 18/203-97) від 30.10.1997 р. *Офіційний вісник України*. 1997. № 46. С. 126.

REFERENCES

1. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo sproshchennya dosudovoho rozsliduvannya okremykh katehoriy kryminal'nykh pravoporushen' [On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine on Simplifying Pre-trial Investigation of Certain Categories of Criminal Offenses]. *Zakon Ukrayiny* (22.11.2018 No 2617–8). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*. 2019. (17). 71 (in Ukr.).
2. Dutchak, S. R. (2018). *Zabezpechennya okhorony prav patsiyenta v Ukrayini: kryminal'no-pravovyy aspekt* [Protecting the Patient's Rights in Ukraine: The Criminal Law Aspect]. Candidate's thesis (12.00.08). Kyiv (in Ukr.).
3. Fil', I. M. (2018). *Kryminal'no-pravova ta kryminolohichna protydiya nenaleznomu vykonannnyu profesiynykh obov'yazkiv medychnym abo farmatsevtichnym pratsivnykom* [Criminal law and criminological counteraction to the malpractice of a medical or pharmaceutical worker]. Candidate's thesis (12.00.08). Kyiv (in Ukr.).
4. Ost Suzanne, Bioethics, Medicine, and the Criminal Law: Medicine, crime and society /AmelAlghrani, Rebecca Bennett. Cambridge University Press, 2013. 332 p.
5. Adido Terry O. *Transplant Tourism: An International and National Law Model to Prohibit Travelling Abroad for Illegal Organ Transplants*. BRILL, 2018. 348 p.
6. Bayda, A. O.; Tyutyugin, V. I. (Red.). (2009). *Ugolovnaya otvetstvennost' za nezakonnuyu lechebnuyu deyatel'nost'* [Criminal liability for illegal medical activities]. Monografiya. Kharkiv (in Ukr.).
7. Hrynychak, S. V. (2011). *Kryminal'na vidpovidal'nist' za nezakonnnyu transplantatsiyu orhaniv abo tkanyh lyudyny* [Criminal liability for unlawful transplantation of human organs or tissues]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
8. Kuts, V. M. Hizimchuk, S. V., & Yehorova, V. O. *Kryminal'na vidpovidal'nist' za nezakonne provedennya doslidiv nad lyudynoyu* [Criminal liability for illegal conduct of experiments on a person]. Monohrafiya. Kharkiv: Yurayt (in Ukr.).
9. Saponov, O. V. (2005). *Kryminal'na vidpovidal'nist' za nasylnyts'ke donorstvo* [Criminal liability for violent donation]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.08). Kyiv (in Ukr.).
10. Chebotar'ova, H. V. (2011). *Kryminal'no-pravova okhorona pravoporyadku v sferi medychnoyi diyal'nosti* [Criminal law protection of law and order in the field of medical activity]. Monohrafiya. Kyiv: KNT (in Ukr.).
11. Williams, P. (1994). Transnational Criminal Organizations and International security. *Survival*, 36(1). 99.
12. Godson, R., & Olson, W. (1995). International Organized Crime. *Society*, (Jan.-Feb.). 18–19.
13. Brych, L. P. (2014). *Teoretychni zasady rozmezhuвання skladiv zlochyv* [Theoretical bases for the delineation of crimes]. Extended abstract of doctor's thesis (12.00.08). L'viv (in Ukr.).
14. Obrazhiyev, K. V., & Pikurov, N. I. (Reds.). (2018). *Problemy kvalifikatsii prestupleniy* [Problemy kvalifikatsii prestupleniy]. Monografiya. Moskva: Prospekt (in Russ.).
15. Kurinov, B. A. (1984). *Nauchnyye osnovy kvalifikatsii prestupleniy* [The scientific basis of the qualification of crimes]. Moskva: Izd-vo Mosk. un-ta (in Russ.).
16. Kuznetsova, N. F.; Kudryavtsev, V. N. (Red.). (2007). *Problemy kvalifikatsii prestupleniy* [Problems of qualification of crimes]. Lektsii po spetskursu "Osnovy kvalifikatsii prestupleniy". Moskva: Izdatel'skiy Dom "Gorodets" (in Russ.).
17. Inogamova-Khegay, L. V. (2015). *Kontseptual'nyye osnovy konkurentsii ugovovno-pravovykh norm* [The conceptual basis of competition of criminal law]. Monografiya. Moskva: Norma (in Russ.).
18. Traynin, A. N. (1957). *Obshcheye ucheniye o sostave prestupleniya* [General doctrine of corpus delicti]. Moskva: Gosyurizdat (in Russ.).

19. Marin, O. K. (2003). *Kvalifikatsiya zlochyniv pry konkurentsii kryminal'no-pravovykh norm* [Qualification of crimes in competition with criminal law]. Monohrafiya. Kyiv: Atika (in Ukr.).
20. Korneyeva, A. V.; Rarog, A. I. (Red.). (2006). *Teoreticheskiye osnovy kvalifikatsii prestupleniy* [Theoretical foundations of qualification of crimes]. Ucheb. posobiye. Moskva: TK Velbi, Izd-vo Prospekt (in Russ.).
21. Pro praktyku zastosuvannya sudamy kryminal'noho zakonodavstva pro povtornist', sukupnist' i retsydydy zlochyniv ta yikh pravovi naslidky [On the Practice of Criminal Law Application by the Courts on the Repeatability, Aggregation and Recurrence of Crimes and Their Legal Consequences]. Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrayiny (04.06.2010 No 7). *Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrayiny*, (7). 7 (in Ukr.).
22. Kudryavtsev, V. N. (1999). *Obshchaya teoriya kvalifikatsii prestupleniy* [General theory of qualification of crimes]. Moskva: Yurist" (in Russ.).
23. Ozhegov, S. I., & Shvedova, N. YU. (1999). *Tolkovyy slovar' russkogo yazyka: 80 000 slov i vyrazheniy* [Explanatory Dictionary of the Russian Language: 80,000 words and phrases]. Moskva: Azbukovnik (in Russ.).
24. European Charter of Patients' Rights. 15.11.2002. European Comission Public health. Retrieved from: https://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf.
25. Korzhans'kyi, M. Y. (2002). *Kvalifikatsiya zlochyniv* [Qualification of crimes]. Navch. posibnyk. Kyiv: Atika (in Ukr.).
26. Pro zastosuvannya transplantatsiyi anatomichnykh materialiv lyudyni [On the application of human anatomical material transplantation]. Zakon Ukrayiny (17.05.2018 No 2427–8). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (28). 232 (in Ukr.).
27. Pro donorstvo krovi ta yiyi komponentiv [On the donation of blood and its components]. Zakon Ukrayiny (23.06.1995). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (23). 183 (in Ukr.).
28. Krylova, N. Ye. (2005). Ugolovnaya otvetstvennost' za prinuzhdeniye k donorstvu organov i tkaney cheloveka po zakonodate'l'stvu Rossii i Ukrainy [Criminal liability for coercion to donate human organs and tissues according to the laws of Russia and Ukraine]. *Vestnik Mosk. un-ta. Ser. 11. Pravo*, (5). 39–51 (in Russ.).
29. Karpenko, L. K. (2014). Vidmezhuвання nezakonnoho roz-holoshennya likars'koyi tayemnytsi vid sumizhnykh zlochyniv [Delimitation of unlawful disclosure of medical secrecy from related crimes]. *Naukovyy visnyk Kherson's'koho derzh. un-tu. Ser. yuryd. nauky*, (3). 32–36 (in Ukr.).
30. Case of Panteleyenko V. Ukraine, final12/02/2007. Retrieved from: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76114>.
31. Rishennya Konstytutsiynoho sudu Ukrayiny u spravi shchodo ofitsiynoho tlumachennya stately 3, 23, 31, 47, 48 Zakonu Ukrayiny "Pro informatsiyu" ta statti 12 Zakonu Ukrayiny "Pro prokuraturu" (sprava K. H. Ustymenka № 18/203-97) [Judgment of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the official interpretation of Articles 3, 23, 31, 47, 48 of the Law of Ukraine "On Information" and Article 12 of the Law of Ukraine "On the Prosecutor's Office" (KG Ustymenko Case No. 18 / 203-97)]. (30.10.1997 No 5-zp/1997). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (46). 126 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 57 pp. 15–25.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.3240916

http://forumprava.pp.ua/files/015-025-2019-4-FP-Grynchak_4.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_4_4.pdf
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 02.08.2019

Accepted: 09.08.2019

Published: 30.08.2019

Cite as:
Гринчак, С. В. (2019). Кримінально-правова охорона життя та здоров'я особи в сфері медичної діяльності. Форум Права, 57(4). 15–25. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3240916>.

 Grynchak, S.V. (2019). Kryminal'no-pravova okhorona zhyttya ta zdorov'ya osoby v sferi medychnoyi diyal'nosti [Criminal Law Protection of Life and Health of a Person in the Field of Medical Activity]. *Forum Prava*, 57(4). 15–25. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3240916>.

УДК 343.98(438)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3403545>

О.М. ДУФЕНЮК,

доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики
Львівського державного університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, доцент,
м. Львів, Україна; e-mail: oxpostfb@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6529-4036>

ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ ДО РОБОТИ З НАУКОВИМИ ДОКАЗАМИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

O.M. DUFENIUK,

Ass. Professor, Chair of Criminal Procedure and Criminalistic,
Lviv State University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Associate Professor,
Lviv, Ukraine; e-mail: oxpostfb@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6529-4036>

POLISH EXPERIENCE OF EDUCATING LAWYERS FOR WORK WITH SCIENTIFIC EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

При обговоренні проблеми підготовки юристів до роботи з науковими доказами у кримінальному провадженні виконані дослідницькі завдання: з'ясовано сутність концепту "наукові докази" у науці та судово-слідчій практиці; описано проблемний характер підготовки правників до роботи з такими доказами та шляхи його оптимізації в Республіці Польща; визначено напрямки вдосконалення освітнього процесу майбутніх працівників поліції, прокурорів, слідчих в Україні. Сформульовано наступні висновки: поняття "наукові докази" є новим для української науки, однак його застосування відповідає світовій практиці, відтак вбачається доцільність його імплементації в доктрину кримінального процесуального права; польська наукова спільнота працює над оптимізацією підготовки майбутніх правників до роботи з науковими доказами. Втім існуючі відмінності і в кримінальному провадженні, і в функціонуванні закладів освіти не дозволяють здійснити автоматичний трансфер польського досвіду в Україну.

Ключові слова: кримінальне провадження; науковий доказ; судовий експерт; висновок експерта; криміналістична освіта; підготовка юристів; польський досвід

There is no similar definition of "scientific evidence" in modern Ukrainian science and judicial practice. However, according to the results of the research, foreign lawyers widely apply this concept. Moreover, they say that we are entering into the "century of scientific evidence". The reason for such emphasis on the scientific component is provoked by the trend of continuous strengthening and improving the possibilities of using special knowledge for the realization of the tasks of criminal proceedings. At the same time, there is the question – are police officers, investigators, prosecutors and judges ready for effective work with scientific evidence? A high level of professionalism in work with evidence is one of the core principles of the legal profession. So the purpose of this publication is to substantiate the need of strengthening forensic education in Ukraine and identify areas for improving the lawyers training system for high-quality and productive work with scientific evidence on the crime scene, during the investigative process and in the courtroom. The generalization and detailed study of Polish experience have become the basis of the study in this field. The author sets the following research goals: firstly, to find out the essence of the definition of "scientific evidence" in forensic science and practice; secondly, to describe the problematic nature of the preparation of lawyers for working with such evidence in Poland; third, to determine the direction of improving efficiency the educational process for future police officers, prosecutors, investigators and judges in Ukraine. It is important to implement some of the best practical recommendations to support the goal of improving forensic science and education. Particular attention was paid to the discussion of the Daubert standard of the expert opinion evaluation by the court, no scientific evidence (junk science), a critical assessment of the level of education of Polish and Ukrainian lawyers, an assessment of the prospects for reforming education. The comparative study made possible conclusions and suggestions of the ways of strengthening forensic education in Ukraine.

Key words: *criminal proceedings; scientific evidence; forensic expert; expert opinion; forensic education; training of lawyers; Polish experience*

Постановка проблеми

У сучасній українській правничій доктрині поняття "наукового доказу" взагалі відсутнє. Ми часто використовуємо концепт доказу у контексті висвітлення його таких характеристик як допустимість, належність, достовірність, сукупність і т.д. Втім, як свідчать результати досліджень, закордонна практика пішла далі і вже достатньо давно оперує поняттям наукового доказу (*scientific evidence*). У літературі навіть йдеться про входження в так звану "еру наукових доказів". Причиною такого акценту на "науковості" є активне щорічне розширення та вдосконалення можливостей застосування спеціальних знань для забезпечення ефективного виконання завдань кримінального провадження. Останні розробки в інформатиці, фізиці, хімії, біології, генетиці, матеріалознавстві, медицині та багатьох інших галузях наукового знання імплементуються у сферу криміналістичної діяльності, сферу судових експертиз та дозволяють з великою якістю фіксувати доказову інформацію, з великою точністю та достовірністю давати відповіді на питання правоохоронних і судових органів. Без науки інколи просто неможливе прийняття правильних процесуальних рішень. Водночас постає питання – чи готові слідчі, прокурори та судді до ефективної роботи з науковими доказами в умовах швидких темпів старіння знань і розвитку технологій, розширення сфер використання спеціальних знань?

Ще у 1937 р. Е. Локард звертав увагу, що від судді не очікується докладного знання усіх дослідницьких методик, чого не можна вимагати навіть від експерта. Однак, будучи на відповідному рівні, слідчий суддя або суддя повинні бути здатними до тлумачення "усяких деталей експертизи", а не тільки кінцевих висновків; повинен також бути в стані оцінити експертизу загалом, зокрема визначити її важливість і значення. Це вимагає від судді відповідного серйозного наукового приготування до роботи у сфері застосування техніки та збирання доказів, що є дуже далеко від ідеалу [1, с.24]. Далекою від ідеалу залишається ситуація й сьогодні. І не тільки у відношенні до готовності судді, але й прокурора, працівника поліції. І не тільки в частині оцінки висновку експерта як основного джерела наукових доказів, але й в частині доекспертної роботи з матеріалами, що потенційно можуть стати в майбутньому об'єктами судових експертиз.

Окреслена тема дослідження вимагає бінарного підходу до аналізу останніх публікацій. Увага до наукових доказів у польськомовній літературі з'явилася ще в 90-их роках минулого століття, а процес концептуалізації поняття продовжується до сьогоднішнього дня і опирається на дослідження різних його аспектів. Так, Ю. Вуйцікевич (Wójcikiewicz, 2009) та В. Квятковська-Вуйцікевич (Kwiatkowska-Wójcikiewicz, 2009) здійснювали аналіз практики оцінки наукових доказів у кримінальному провадженні судом [2, 3]. Колективна праця М. Скварцова та М. Стєпеня (Skwarcow, Stępień, 2014) презентувала погляд на поняття, критерії допустимості та значення наукових доказів у кримінальному процесі за польським та американським законодавством [4]. Й. Купчинський та А. Вінчакевич (Kupczyński, Winczakiewicz, 2016) досліджували наукові докази у контексті обговорення проблематики засади змагальності кримінального процесу, а також порівняння польського та норвезького підходів до прийняття процесуальних рішень на основі наукових доказів [5]. Одна з останніх публікацій М. Щєпанєц (Szczepaniec, 2019) є певного роду оцінкою актуального стану та узагальнення теорії наукових доказів у кримінальному процесі Республіки Польщі [6]. Більшість вказаних авторів, як і інших науковців (перелік фахівців, які досліджували вказану тематику, безумовно, не можна вважати вичерпним), розглядаючи питання наукових доказів писали і про проблеми якісної підготовки службових осіб правоохоронних та судових органів до роботи з науковими доказами, а саме: збирання доказів, скерування об'єктів для дослідження судовому експертові, оцінки та визнання допустимими доказів, що містяться у висновку експерта тощо.

З української сторони питання наукових доказів предметом окремої наукової розвідки не ставало. Відсутні ґрунтовні праці, присвячені порівняльному дослідженню особливостей криміналістичного забезпечення польського та українського кримінального процесу. Така прогалина не дозволяє побачити зарубіжний досвід і на цій основі здійснити критичну оцінку ситуації в нашій країні, визначити пріоритетні напрямки реформ. Президент Американської академії судових наук (*American Academy of Forensic Sciences*), професорка права Юридичного коледжу Стетсонського університету К.Е. Хендерсон

(С.Е. Henderson), доповідаючи на засіданні Комітету науки і технологій та обговорюючи напрями зміцнення криміналістики як науки, підкреслила, що науковий прогрес стається тільки тоді, коли ми відкриті до обміну думками та інформацією [7, с.16]. Тож пропонується до уваги стаття є продовженням серії публікацій, завданням яких є усунення такої прогалини [8–10].

Метою статті є обґрунтування можливості та визначення напрямів вдосконалення підготовки вітчизняних юристів до роботи з науковими доказами на основі узагальнення польського досвіду у цій сфері. Для реалізації мети пропонується вирішення наступних завдань: з'ясувати сутність концепту "наукові докази" у науці та судово-слідчій практиці; описати проблемний характер підготовки правників до роботи з такими доказами та шляхи його оптимізації в Республіці Польща; визначити напрями вдосконалення освітнього процесу майбутніх працівників поліції, прокурорів, слідчих та інших правників в Україні. Наукова новизна статті полягає в обґрунтуванні доцільності концептуалізації поняття "наукового доказу" у доктрині кримінального процесуального права та порушенні проблематики підготовки юристів до роботи з такими доказами на основі узагальнення польського досвіду.

Поняття "наукового доказу" у кримінальному провадженні: витвір теорії чи потреба практики?

Термін "наукові докази" польські колеги запозичили з системи права *common law* і використовують переважно для дискусій навколо питання критеріїв оцінки висновку експерта в суді або, власне, підготовки правників до роботи з науковими доказами. Вперше в англо-американській системі права на офіційному рівні заговорили про вимоги до наукових доказів у 1923 р., коли було впроваджено Фрай-стандарт у справі *Frye v. United States*. У вирокі Апеляційного суду Штату Колумбія у цій справі було зазначено, що застосовані наукові методи та прилади повинні отримати "загальне визнання" (*general acceptance*) спеціалістів у цій галузі. Цей стандарт проіснував до 1993 р., аж поки у справі *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals* не було прийнято новий Дауберт-стандарт, який суттєво доповнив попередній і передбачив оцінку наукових доказів за наступними критеріями: можливість перевірити докази з допомогою науки; наявність рецензій та публікацій щодо методики; діагностична цінність (інформація про ймовірність помилок); стандартизація операцій дослідження; загальне прийняття в науці [11, с.526;

12]. І що особливо суттєво, у роз'ясненнях до цього стандарту вказано, що не кожен висновок експерта може відповідати усім пунктам Дауберта, але той, який відповідає, справді можна вважати "науковим доказом" [13, с.120].

До слова, у континентальній Європі немає заборони користуватися таким стандартом, але й немає такого обов'язку, оскільки типовою для законодавства цих країн є "вільна оцінка" висновку експерта. Зокрема, за словами А. Подемської (Podemska, 2014), суд, апелюючи до ст.7 польського КПК, не може "витагнути" хоча б загальних критеріїв, згідно з якими слід проводити оцінку висновку експерта, а тому може скористатися стандартом Дауберта [14, с.48].

В українській науковій і навчально-методичній літературі спостерігається превалювання типових підходів до класифікації доказів, що "кочують" з одного видання до іншого. Не претендуючи на вичерпність визначення та узагальнюючи досвід зарубіжних колег, поняттям "наукові докази" пропонується вважати фактичні дані, отримані в результаті застосування науково обґрунтованих методик та засобів, надані експертом у висновку або в показаннях на основі його спеціальних знань, умінь, досвіду та компетенції для потреб кримінального провадження. В англійській та польськомовній літературі поняття наукових доказів часом вживають як синонім поняття "думка експерта".

Серед інших доказів групу наукових вирізняють наступні характеристики:

– по-перше, такі докази отримуються від спеціального суб'єкта, яким є судовий експерт, на основі застосування ним спеціальних наукових знань, умінь, навиків, методики, технологій, засобів і т.д. для дослідження об'єктів, що обумовлює неможливість заміни чи отримання будь-яким іншим способом таких доказів;

– по-друге, існує можливість верифікації таких доказів відповідно до актуального стану розвитку науки;

– по-третє, головним "постачальником" наукових доказів у кримінальному процесі, безумовно, є експерт, проте інші учасники кримінального провадження (інспектор-криміналіст, слідчий, прокурор, оперативні працівники) беруть активну участь у нагромадженні матеріалу, який може стати науковим доказом у висновку експерта, а суддя здійснює оцінку та перевірку доказів, а відтак виникає обов'язок знати, вміти, розуміти усі процеси, які відбуваються з дослідницьким доказовим матеріалом до, під час і після експертизи;

– по-четверте, іманентною характеристикою таких доказів є часом високий рівень "герметичності" наукової мови, складності сприйняття та розуміння термінології, "шляху" отримання даних та їх інтерпретації експертом, а також значні розбіжності у роботі з різним матеріалом (причому, робота з мікрооб'єктами матиме суттєві відмінності від роботи з біологічними слідами, методика відібрання дактилоскопічних зразків відрізняється від методики отримання зразків почерку і т.д.), що додатково підтверджує необхідність спеціальної фахової підготовки юристів.

При цьому важливо чітко розуміти сутність поняття доказу "ненаукового" (*non scientific evidence*). В жодному разі не слід протиставляти науковим доказам із висновку експерта усі інші докази у кримінальному провадженні як такі, що не є науковими. Це хибний шлях і не відповідає зарубіжній практиці. Наукові докази співіснують у кримінальному провадженні разом із доказами правовими [15, с.27, 57]. Про "ненаукові" докази, або "псевдонаукові" докази (*junk science*) йдеться, коли суд, оцінюючи висновок, виявляє "пародію науки, що одягає лабораторний фартух" [16, с.32].

У судовій практиці є багато прикладів, коли в кримінальному процесі суд, застосовуючи стандарт Дауберта, таки визнавав висновок почеркознавчої, дактилоскопічної чи інших експертиз доказом ненауковим. Так, в одному з кримінальних проваджень експерти почеркознавчої експертизи авторитетно заявили, що використовували під час експертизи методику математичного моделювання письма Кларка, Берга і Козинського, проте від 1918 р. у науковій фаховій літературі не було жодної монографії, жодної статті, жодної згадки про розробку такої методики дослідження почерку. Це, власне, й є типовим прикладом псевдонауковості висновків [17, с.75].

Існування таких прикладів доводить необхідність критичного ставлення до наукових доказів. Не можна на докази у висновку експерта покладатися як на вирішальний доказ у справі. Такий підхід є наслідком проблеми надмірного абсолютизування наукових доказів у кримінальному процесі, на чому неодноразово акцентували польські практики. Чому так повинно бути метафорично пояснює Ю. Гургуль (Gurgul, 2015): "експерт бачить тільки одне дерево, суд бачить більше, тому що бачить цілий ліс" [18, с.57].

Отже, "ненауковий доказ" – це не будь-який інший у справі доказ, отриманий із інших джерел. Це доказ, отриманий також з висновку експерта, проте він не відповідає критеріям науко-

вості. Такий доказ судом не береться до уваги при обґрунтуванні процесуальних рішень. Існування таких фактів в історії судочинства демонструє, чому не варто "сліпо вірити" експерту, абсолютизувати наукові докази.

Звісно, усі допустимі, належні та достовірні докази в певному сенсі є і науковими (бо отримані в результаті застосування науково обґрунтованих тактичних рекомендацій, прийомів), і правовими (бо отримані в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством), але у тому контексті, в якому зарубіжні науковці та практики розрізняють ці групи доказів, йдеться про акцент на тому параметрі, що має вирішальне значення для "дороги", "шляху" отримання фактичних даних. Так, для отримання доказів із показань свідка – це комунікація між свідком та слідчим; для отримання доказів із протоколу освідчення – це огляд тіла людини; для отримання доказів з висновку експерта-біолога – це застосування наукової методики молекулярно-генетичної експертизи; для отримання доказів з висновку експерта-трасолога – це застосування наукової методики трасологічної експертизи; для отримання доказів з висновку експерта-почеркознавця – це знову застосування наукової методики почеркознавчої експертизи і так можна продовжувати далі. Для висновку експерта – це завжди шлях науки.

Типовими термінологічними конструкціями, до яких апелюють польські колеги, є: оцінка наукового доказу, допустимість наукового доказу, робота з науковими доказами. Часто можна простежити оперування цим поняттям у судовій практиці Верховного Суду Польщі та апеляційних судів, що має суттєвий вплив на всю систему кримінального судочинства, оскільки Районні та Окружні суди можуть потім послуговуватися аналогічною аргументацією при обґрунтуванні своїх процесуальних рішень. Вживання такої категорії дає змогу здійснити "термінологічну економію" в наукових дискусіях, оскільки семантична ємність поняття достатньо широка.

Безумовно, концептуалізація поняття "наукові докази" у науці є справою не одного дня. Втім видається, є сенс такий досвід застосувати і в українській науці та практиці.

Підготовка польських правників до роботи з науковими доказами

Робота з науковими доказами здійснюється за наступними напрямками: 1) робота з об'єктами до проведення судової експертизи – виявлення, фіксація та вилучення з місця події об'єктів,

отримання необхідних зразків які підлягатимуть дослідженню (доекспертна робота); 2) робота з об'єктами під час проведення судової експертизи об'єктів та підготовка висновку експерта як джерела наукових доказів (експертна робота); 3) робота з об'єктами після проведення судової експертизи – оцінка висновку експерта як джерела наукових доказів (верифікаційна робота).

Якщо другий етап формування наукового доказу реалізується поза межами впливу працівників поліції, прокурора, слідчого судді чи судді, то перший і останній таки потребують спеціальних навичок та знань. Ще до того, як об'єкти дослідження потраплять до експерта, вони можуть бути знищені, зруйновані, пошкоджені, зазнати контамінації, неправильно описані, тільки частково вилучені, щодо них можуть бути некоректно сформульовано питання. Після отримання висновку експерта важливо вміти піддавати отримані результати розумному сумніву та критичній оцінці. Відтак юристам необхідно мати певний мінімальний обсяг знань та навичок роботи з такими науковими доказами. Слідчому, оперативному працівнику, залученому до проведення слідчої (розшукової) дії, інспектору криміналісту, прокуророві – для забезпечення збирання якісного дослідницького матеріалу; захиснику – для побудови ефективної лінії захисту; слідчому судді, судді – для оцінки правильності дій уповноважених органів під час збирання дослідницького матеріалу, оцінки самого висновку експерта. Польські колеги часто підкреслюють, що уміння належно оцінювати висновки експертів потребує спеціального вишколу [1, с.24–26]. І дійсно, має рацію Б. Холист (Hołyst, 2010) стверджуючи, що правник, який не знає криміналістики *ipso facto* "капітулює" перед експертом, часто не може належно оцінити доказове значення проведених дослідження, цінності застосованих методик та кваліфікації експерта [19, с.43].

У польському кримінальному процесі особа, що здійснює кримінальне провадження, повинна уміти: 1) встановити, що вирішення справи вимагає спеціальних знань, наслідком чого є залучення експерта; 2) видати постанову, зокрема окреслити спеціальність експерта та предмет і вид експертизи, у міру необхідності задавати окремі питання, отримувати дослідницький матеріал (вилучений з місця події та порівняльний); 3) оцінювати висновок (у міру потреби до проведення допиту експерта чи одночасного допиту, що вимагає вмінням задавати відповідні питання та розуміти отримані відповіді); 4) у випадку підготовки об'ґрунтування вироку мотиву-

вати свою позицію у питання прийняття або відхилення висновку [20, с.204].

Тож яким є реальний стан справ у Польщі? Аналіз наукової літератури дозволяє говорити про достатньо поширену практику критики рівня підготовки польських юристів до такого типу діяльності. Зокрема, фахівці звертають увагу на помилки у висновках через недоліки постанов процесуальних органів, на недоліки взаємодії експертів та процесуальних органів чи про оцінку висновків. Наприклад, А. Козічак (Koziczak, 2010), С. Павелєц (Pawełec, 2014), Е. Груза (Gruza, 2004), сигналізують про зв'язок помилок експертів із помилками в постанові про залучення експерта [20, с.204–206; 21, с.164; 22, с.187]. Учені відзначають, що постанови, що є підставою для проведення експертиз у Польщі, часто характеризуються неясністю незрозумілістю змісту; містять помилки щодо предметної сфери; доручають виконання неможливих з позиції досягнень науки досліджень; не вказують, що є дослідницьким порівняльним матеріалом; містять кілька формулювань одних і тих же питань у різних частинах постанови [22, с.187].

На думку науковців та практиків, недостатнім є не тільки рівень знань і умінь стосовно роботи з науковими доказами, але й застосування слідчої тактики. Від суддів, адвокатів і навіть прокурорів очікуються знання методів виявлення та фіксації доказового матеріалу, вміння орієнтуватися в сфері можливостей проведення окремих видів експертиз та діагностичної цінності їх висновків, а також знання на якій стадії і які речові докази слід вилучати.

Б. Холист (Hołyst, 2010), констатуєчи недостатній рівень знань наукових методик слідства, робить м'який акцент на певних відмінностях рівня підготовки різних фахівців. Особливо важливою, за його словами, є криміналістична підготовка працівників поліції, зокрема вертикалі дізнання та слідства, а також кримінальної служби, а обсяг знань повинен охоплювати і методику дій злочинців, і слідчу тактику, і криміналістичну профілактику. Натомість для суддів, адвокатів і навіть прокурорів може бути достатньою загальною орієнтація застосування спеціальних знань у кримінальному провадженні [19, с.44].

Така позиція, очевидно, виводиться із "першого контакту" з джерелами наукових доказів, який мають слідчі та оперативні працівники поліції. Однак з таким підходом важко погодитись, як і з позицією Х. Колецького (Kołęcki, 2008) про те, що вища школа зовсім не повинна займатися практичною підготовкою, а тільки вивченням

теорії криміналістики (відпрацювання тактики процесуальних дій, інсценування місць злочинів, криміналістичну фотографію, виявлення слідів професор вважає атракціями для студентів, щоб не сказати "забавами"). При цьому нагадаємо, що різними дослідженнями в усьому світі доведено, що найкращими методами навчання є інтерактивні методи, які передбачають візуалізацію теоретичного матеріалу, впровадження кейс-методу, ділової гри, квестів і т.д. Викликає здивування підхід, за яким студентам юридичних факультетів університетів не потрібно вправлятися у застосуванні криміналістичної техніки, тактики та методики. Ця форма навчання відводиться до програм навчання у поліцейських школах [23, с.397–416]. Можливо тому й така критична оцінка стану підготовки правників до роботи з науковими доказами.

Як стверджує Є. Каспшак (Kasprzak, 2015), сучасні знання правників настільки широкі, що в дискусіях навколо навчальних програм криміналістиці дійсно часом відводиться роль предмету спеціалізованого, додаткового, поліцейського, факультативного, а це означає, що може статися так, що майбутній прокурор, суддя чи адвокат під час навчання на юридичному факультеті взагалі не має контакту з криміналістикою. Втім, на протиположну позицію Х. Колецкого (Kolecki, 2008), Є. Каспшак (Kasprzak, 2015) вбачає негативні наслідки у застосуванні такого підходу у формі "збільшення прірви між сучасною криміналістичною наукою, що реагує на зміни у сучасній злочинності, та знаннями правника" [24, с.20]. Навіть навчання у рамках тренінгів та апікацій не допомагає, оскільки кількість годин, витрачених на вивчення криміналістики, залишається критично малою.

До слова, говоримо про криміналістику, як про профільюючу дисципліну, для підготовки правників до роботи з науковими доказами. Аналітичне дослідження Г. Кендзерської (Kiędzierska, 2015), показує, що з 26 напрямів навчання (право, адміністрація, внутрішня безпека), які пропонують 12 вищих навчальних закладів, тільки у 6 напрямках програми передбачають вивчення криміналістики як обов'язкової дисципліни. В усіх інших випадках ця дисципліна віднесена до факультативних. Кількість академічних годин коливається від 30 до 75. Максимальна квота часу на вивчення криміналістики виявилась у наступних вишах: 75 год. у Ягелонському університеті (*Uniwersytet Jagielloński*); 60 год. у Приватній вищій педагогічній школі в Білостоці (*Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku*);

60 год. у Жешувському університеті (*Uniwersytet Rzeszowski*); 60 год. у Вищій школі поліції (*Wyższa Szkoła policji*). Поряд зі звичною для нашого освітнього процесу назвою дисципліни "Криміналістика" на вибір студентів пропонуються спецкурси криміналістичного профілю: "Криміналістична оцінка доказів", "Судова експертиза", "Криміналістична проблематика джерел доказів", "Тактика криміналістична", "Техніка криміналістична", "Експертиза криміналістична", "Криміналістика загальна", "Методи ідентифікації людини", "Криміналістична реконструкція подій", "Підробка документів", "Дослідження автентичності документів", "Судова криміналістика". Підсумовуючи, Г. Кендзерська підкреслює, що такий предмет повинен стати обов'язковим, а кількість годин повинна бути збільшена [25, с.28–29, 40].

Можливо витоки скептицизму щодо доцільності університетської практичної криміналістичної підготовки суддів слід шукати у англо-американській системі права *common law*, де суддя не має права ініціативи у збиранні доказів, а тому існує специфічне переконання, що оцінка фактів, доказів не вимагає спеціального приготування судді, оскільки вистачить мати здоровий глузд (*common sense*) та практичний життєвий досвід (*practical experience*). Більша увага приділяється вимогам допустимості наукових доказів, аніж їх змістовній оцінці [15, с.56]. Проте в континентальному, у тому числі польському, кримінальному процесі підхід зовсім інший.

Звертаючись до тематики підготовки суддів, варто звернути увагу на ще один компонент професіограми, який має суттєве значення у тому числі для прийняття рішення про визнання допустимими чи відхилення доказів із висновку експерта. Йдеться про "мистецтво обґрунтування", яке, за словами колишньої судді Конституційного Суду професорки Е. Лентовської (Lętowska, 2012), в польській культурі правничого письма є слабо розвинене. Невміння обґрунтувати рішення, формулювати висновки, толерування відсутності аргументації створює негативний вплив на процес судочинства, що виявляється у несправедливому, розбіжному вирішенні справ, з яких неможливо утворити цілісну судову практику [26, с.108–109]. Ця тема заслуговує окремого дослідження.

"Бути чи не бути" в Україні реформі освітнього процесу майбутніх юристів

Результати соціологічних досліджень, проведених в Україні, підтверджують, що наші юристи також критично оцінюють рівень своєї підготовки. Опитані судді (895), адвокати (195), слідчі

(2932) та прокурори (666) високою мірою усвідомлюють необхідність підвищення фахового рівня усіх учасників процесу. На необхідність навчання і підвищення кваліфікації учасників кримінального процесу вказали понад 90 % респондентів. Якщо ж взяти до уваги окремо відповіді опитаних суддів, то щодо фахового рівня підготовки слідчих 99 % респондентів категорично висловилися про необхідність підвищення кваліфікації співробітників слідчих підрозділів, щодо підготовки прокурорів – 96 %, а щодо захисників – 94 % [27, с.107].

Зважаючи на те, що першою ланкою у роботі з науковими доказами, як правило, є слідчі органів Національної поліції (працюють у складі СОГ на місці події, приймають рішення щодо вилучення слідів і доказів, ініціювання перед слідчим суддею питання про проведення експертизи і т.д.), вони повинні бути належно підготовлені для діяльності у цій сфері. При цьому результати досліджень невтішні. Тільки 13 % опитаних слідчих стверджують, що повною мірою застосовують сучасні методи збирання доказів та проведення експертиз [27, с.21].

Очевидно, що реформи бути, але якій? У науці досі з цього приводу триває дискусія. Вчені відзначають, що відомча освіта є кращою, ніж цивільна, що виявляється у врахуванні специфіки діяльності Національної поліції, практичну спрямованість освітніх програм, тісний зв'язок з практичними підрозділами, зокрема під час навчальних практик і стажувань тощо [28, с.332]. Втім підготовка юристів і в цивільних освітніх інституціях повинна відповідати сучасним вимогам практики кримінального провадження. В українських реаліях, коли прокурор здійснює процесуальне керівництво, в рамках якого надає вказівки, погоджує клопотання, а слідчий суддя реалізує судовий контроль, у тому числі шляхом прийняття рішення про призначення судової експертизи, не виявляється обґрунтованим допущення суттєвої різниці у підготовці до роботи з науковими доказами. У протилежному випадку матимемо алогізм: суб'єкт, який здійснює контроль (наприклад, суддя) або реалізує керівництво процесом (наприклад, прокурор) може виявитись менш обізнаний (компетентний) у сфері діяльності суб'єкта, якого контролює, яким керує (наприклад, слідчий). Втрачається сенс контрольних функцій, вони набувають формального характеру. До того ж саме суд має повноваження остаточної оцінки наукових доказів, приймає висновок чи визнає недопустимим, виносить кінцевий процесуальне

рішення, а тому більш обґрунтованим є припущення, що саме суддя повинен бути найбільшим фахівцем у сфері збирання, дослідження, оцінки і використання доказів, зокрема й тих, що містяться у висновках експерта. Це в теорії. У практичній площині ситуація складна. У більшості випадків під час оцінки висновків експертів слідчих суддів та суддів цікавлять тільки кінцеві висновки (таку відповідь дали 40 % респондентів) [29, с.280]. Зрештою українські судді самі самокритичні до своїх знань, умінь та компетенції і також оцінюють фактичний стан своєї підготовки до оцінки наукових доказів критично.

І все ж говорити про перейняття позитивного досвіду Польщі для України у цьому питанні досить складно. Суттєвим є сам акцент на проблемі, але вирішення її слід шукати самостійно. Польські правники обговорюють можливості збільшення кількості академічних годин, підвищення якості занять, актуалізації підручників, застосування комплексного підходу до викладання криміналістики як університетської, так і поліцейської. Спільним є розуміння того, що "немає іншої альтернативи, ніж закликати суддю/прокурора вивчати криміналістику та суміжні науки, оскільки без опанування цих дисциплін він не зможе стати повноцінним партнером експерта, майстром у вибраній професії" [30, с.43].

В Україні також важливо посилити увагу до освітнього процесу та оптимізувати криміналістичну фахову підготовку майбутніх прокурорів, слідчих, суддів, захисників, співробітників територіальних органів поліції. В. Єгупенко та С. Щербаківський слушно зазначають, якість криміналістичної підготовки та процес її вдосконалення залежить від чотирьох складових: а) змісту навчання, б) умов процесу навчання, в) тих, кого навчають, г) викладачів. Оптимізація цього процесу можлива лише при забезпеченні відповідних змін усіх цих складових у їхньому взаємозв'язку та взаємодії [31, с.55]. Відтак можна визначити наступні напрями оптимізації освітнього процесу з метою підвищення рівня готовності до роботи з науковими доказами.

1. Збільшення кількості аудиторних годин, присвячених вивченню "Криміналістики", "Судових експертиз", "Методики розслідування окремих видів злочинів", "Судової медицини та судової психіатрії" та інших спецкурсів на юридичних факультетах. Кращим тут видається не польський, а німецький досвід. Показовим є приклад вивчення криміналістики у Берлінському університеті Гумбольдта (*Humboldt-Universität zu Berlin*), в якому залежно від вибраного профілю студент

має 600–800 год. занять з криміналістики та 400–600 год. для вивчення дисциплін, які є дотичними (медицина судова, психологія і психіатрія судова). Навіть випускники класичних факультетів права, які планують працю в суді, адвокатурі, правовому консультуванні, повинні були мати зараховані дисципліни від 60–120 год. занять з криміналістики [20, с.205]. Звернемо увагу, що на відміну від Польщі, де криміналістика у багатьох університетах є визначена предметом на вибір студента, в Україні ця навчальна дисципліна, як правило, є обов'язковою дисципліною і в середньому передбачає 120 год. Однак часто спостерігається тенденція зменшення кількості саме аудиторних годин за рахунок збільшення годин, відведених для самостійної підготовки, що загалом відповідає Болонському процесу, але зумовлює загрозу отримання швидше фрагментарних знань і практичних умінь, аніж досягнуту якісний рівень, якого вимагає практика кримінального провадження.

Додаткової уваги потребує і послідовність викладання навчальних дисциплін, адже ситуація, коли здобувачі вимушені вивчати застосування спеціальних медичних знань у кримінальному провадженні на першому році навчання, не володіючи при цьому мінімальними знаннями, що таке кримінальне провадження, доказ, висновок експерта, слідча дія, огляд і т.д., знижує ефективність освітнього процесу. Або коли доводиться вивчати питання криміналістичної діяльності без базових знань щодо предмету доказування, вимог до доказів, системи та порядку проведення слідчих дій. В таких випадках доводиться витрачати час на роз'яснення питань іншої дисципліни.

2. Зміцнення практичної складової освітнього процесу, тісної співпраці юридичних факультетів з органами поліції, державними установами, що покликані працювати з науковими доказами, виконувати судові експертизи. Така співпраця з експертами існує, втім вона має, як правило, епізодичний несистемний характер. Доцільно створити у практичних органах спеціальні підрозділи, які би відповідали за підготовку кадрів на місці (проведення спеціалізованих тренінгів, воркшопів, презентацій) та водночас забезпечували практичний характер навчань в освітніх осередках на юридичних факультетах. Варто також оптимізувати інститут наставництва в територіальних органах поліції, збільшити обсяг преміювання тих осіб, які виконують функції наставника новопризначеного працівника. Це дало би змогу стимулювати передачу досвіду та

знань від досвідчених фахівців до молодого покоління співробітників.

Можна також дискутувати щодо питання впровадження правничої "інтернатури" на зразок польської асесури, коли новопризначений суддя, прокурор чи слідчий певний період часу виконує обов'язки асесора (помічника, радника або безпосередньо веде справи з погодженням усіх рішень своїм куратором), бачить реальну роботу з науковими доказами у рутинній службі і тільки після цього через рік-два стає самостійним у своїй професійній діяльності.

3. Забезпечення технічного обладнання для криміналістичних лабораторій в університетах і застосування методик роботи, наближених до реальних умов праці органів досудового розслідування, прокуратури, суду, експертних підрозділів. Важливо стимулювати впровадження інноваційних технологій в освітній процес, відпрацьовувати навички роботи з новітньою криміналістичною технікою. Вдосконалення потребує і дидактичне забезпечення, але не шляхом збільшення вимог до його підготовки та обсягу, а шляхом актуалізації запропонованих здобувачу знань та умінь.

4. Забезпечення регіональної та міжнародної академічної мобільності, можливості підвищення кваліфікації правників, участі у тренінгах та спеціалізованих навчаннях, закордонних стажуваннях тощо, адже слід погодитись з позицією В. Юсупова, вирішення завдань реформування відомчої освіти потребує урахування досвіду організації та функціонування національних поліцейських систем інших європейських країн та США [32, с.165]. Інша справа, що не всі отримані знання та досвід, нові технології та розробки вдається впровадити в українських реаліях. Зрештою не слід займатися "сліпим копіюванням", а будувати свою модель підготовки фахового персоналу для роботи з науковими доказами. Проте, в умовах зростаючих глобалізаційних тенденцій, залишатися осторонь процесів, що відбуваються у світі *forensic science*, неприпустимо.

Висновки

Проведене дослідження дозволяє сформулювати наступні висновки:

По-перше, оперування поняттям "наукові докази" відповідає загальноприйнятій світовій практиці, тому варто дискутувати щодо його впровадження в українській науковій доктрині.

По-друге, компаративний аналіз польського та українського досвіду організації підготовки юристів до роботи з науковими доказами дозволяє говорити про повне розуміння необхідності

вдосконалення освітнього процесу, про існування схожих проблем, викликаних недостатніми знаннями, вміннями та навиками доекспертної та верифікаційної роботи з науковими доказами. Однак існуючі відмінності і в кримінальному провадженні, і в функціонуванні закладів освіти не дозволяють здійснити автоматичний трансфер досвіду. У деяких аспектах українська версія такої підготовки вбачається кращою, адже є обов'язковий мінімум годин криміналістичного профілю, дедалі більше акцентується увага на практичних інтерактивних формах навчання, проведення поліцейських квестів тощо. З іншого боку, польська сторона значно більше дбає про академічну мобільність здобувачів та викладачів, витрачає значні матеріальні ресурси на інноваційне оснащення освітніх майданчиків.

Підсумовуючи, важливо також наголосити, що жодна найкраща освітня інституція у найрозвинутішій країні не може надати студентові знання раз на все життя. Дослідження показують, що від початку історії науки опубліковано мільйони статей, а їх кількість щороку росте і подвоюється впродовж кожного десятиліття. Правники говорять навіть про явище "інформаційного вибуху" у цілому світі, оскільки маємо понад 100 тис. наукових журналів. Щодня з'являються нові тисячі сторінок тексту, а вже після 3 років результати наукових досліджень у деяких напрямках втрачають новизну. Не так давно дактилоскопія була вершиною можливостей ідентифікації особи, а сьогодні цю естафету перейняла технологія досліджень ДНК.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Wójcikiewicz J., Kwiatkowska-Wójcikiewicz V. Paradygmaty kryminalistyki. *Paradygmaty kryminalistyki*. J. Wójcikiewicz, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz (red.). Kraków: Wydawnictwo UJ, 2016. S. 11–25.
2. Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Wójcikiewicz J. Sędziowie wobec dowodu naukowego. *Kryminalistyka i inne nauki pomocowe w postępowaniu karnym*. Olsztyn: PG Sp. z o.o., 2009. S. 43–57.
3. Wójcikiewicz J. Temida nad mikroskopem. *Judykatura wobec dowodu naukowego 1993–2008*. Toruń: TNOiK, 2009. 267 s.
4. Skwarcow M., Stępień M. Pojęcie, kryteria dopuszczalności i znaczenie dowodów naukowych w polskim i amerykańskim procesie karnym. *Przegląd Sądowy*. 2014. № 9. S. 102–113.
5. Kupczyński J., Winczakiewicz A. Dowód naukowy w kontradiktoryjnym procesie karnym – porównanie polskich i norweskich rozwiązań prawnych. *Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury*. 2016. Nr 2 (22). S. 66–81.
6. Szczepaniec M. Dowód naukowy w postępowaniu karnym. *Zeszyty Prawnicze*. 2019. 19. № 2. S. 187–197. DOI 10.21697/zp.2019.19.2.06.
7. Strengthening Forensic Science in The United States: The Role of The National Institute of Standards & Technology. March 2009. 129 p.
8. Дуфенюк О. М. Експертиза у кримінальному провадженні за законодавством України та Польщі: порівняльне дослідження: монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 272 с.
9. Дуфенюк О. М. Форма висновку експерта у польському кримінальному процесі. *Вісник ЛьвДУВС. Серія юрид.* 2018. № 4. С. 242–250.
10. Дуфенюк О. М. Класифікація судових експертиз: польський підхід. *Порівняльно-аналітичне право*. 2019. Вип.1. С. 330–333. URL: http://pap.in.ua/1_2019/99.pdf.

З огляду на такі тенденції динамічного розвитку сучасної науки та швидке старіння знань і технологій, а також змін до законодавства, слід розуміти, що знання та кваліфікація правника (слідчого, прокурора, оперативного працівника, експерта, слідчого судді, судді, захисника) великою мірою залежить від його особистої мотивації до саморозвитку та активності. З'являються нові методики експертних досліджень, з'являються нові аналітичні можливості, тому вкрай важливим є систематичне доповнення знань в ході професійної діяльності. Держава може тільки створити сприятливі умови для реалізації цього потенціалу.

Конфлікт інтересів

Авторка заявляє, що не існує підстав для конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Авторка висловлює щирі подяки колективу Львівського державного університету внутрішніх справ та колективу Університету імені Адама Міцкевича у м. Познань (Республіка Польща), а також Фондації "Лідери змін", яка є адміністратором Стипендіальної програми імені Лейна Кіркланда, участь в якій впродовж 2016–2017 р. дозволила налагодити комунікацію з представниками польської наукової спільноти, опрацювати численні польські наукові джерела, провести аналіз судової практики, реалізувати науковий проект, частиною якого є запропонована до уваги читачької аудиторії публікація.

11. Benedict N. Fingerprints and the Daubert Standard for Admission of Scientific Evidence: Why Fingerprints Fail and a Proposed Remedy. 46 Ariz. L. Rev. 519 (2004). P. 519–549.
URL: <http://www.arizonalawreview.org/pdf/46-3/46arizlrev519.pdf>.
12. McCarthy Leigh S. Life After Daubert v. Merrell Dow: Maine as a Case Law Laboratory for Evidence Rule 702 Without Frye, 46 Me. L. Rev. 285 (1994). P. 285–323.
URL: <https://digitalcommons.maine.edu/mlr/vol46/iss2/6>.
13. Girdwoyń P. Opinia biegłego w sprawach karnych w europejskim systemie prawnym. Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. 182 s.
14. Podemska A. Opinia biegłego w nowym modelu postępowania karnego. *Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne*. 2014. № 8. S. 39–52.
15. Stojer-Polańska J. Kryminalistyka w mediach. Wpływ seriali kryminalnych na postępowanie karne. Poznań: Silva Rerum, 2016. 345 s.
16. Moszczyński J. Przejście od badań jakościowych do ilościowych – nowy paradygmat kryminalistyki czy tylko akademicka dyskusja. *Paradygmaty kryminalistyki*. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2016. S. 475–482.
17. Gruza E. Junk science po polski. Czynnności procesowo-kryminalistyczne w polskich procedurach: materiały z konferencji naukowej i IV Zjazdu Katedr Kryminalistyki (Toryń, 5–7 maja 2004 r.). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2004. S. 67–78.
18. Gurgul J. Jeszcze raz o swobodnej ocenie opinii biegłego. *Współczesna kryminalistyka. Wyzwania i zagrożenia*. Szczytno: Wyższa szkoła policji w Szczytnie, 2015. S. 41–61.
19. Hołyst B. Kryminalistyka. Warszawa: LexisNexis, 2010. 1472 s.
20. Koziczak A. Kryminalistyka a wymiar sprawiedliwości. *Kryminalistyka dla prawa. Prawo dla kryminalistyki*. Toruń: Wydawnictwo "DOM OGANOZATORA", 2010. S. 203–209.
21. Pawelec S. Wadliwość opinii biegłego w procesie karnym jako pochodna zawartych w postanowieniu o jej dopuszczeniu. *Prokuratura i prawo*. 2014. Nr 4. S. 149–170.
22. Gruza E. O błędach i ich przyczynach w opiniach biegłych. *Doctrina multiplex veritas una: księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi M. Kulickiemu*. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2004. S. 177–189.
23. Kolečki H. Zakres i sposób uprawiania kryminalistyki w Polsce. *Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości*. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi M. Owocowi. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2008. S. 397–416.
24. Kasprzak J. Problem tożsamości współczesnej kryminalistyki. *Współczesna kryminalistyka. Wyzwania i zagrożenia*. Szczytno: Wyższa szkoła policji w Szczytnie, 2015. S. 7–23.
25. Kieździńska G. Nauczanie kryminalistyki w Polsce. *Współczesna kryminalistyka. Wyzwania i zagrożenia*. Szczytno: Wyższa szkoła policji w Szczytnie, 2015. S. 25–40.
26. Rzeźbienie państwa prawa 20 lat później. E. Lętowska w rozmowie z K. Sobczakiem. Warszawa: Wolter Kluwer Polska, 2012. 381 s.
27. Реформування кримінальної юстиції в Україні: погляди учасників кримінального процесу. Результати всеукраїнського опитування адвокатів, суддів, слідчих та прокурорів. Київ: Видавництво Проекту ЄС "Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні", 2015. 107 с.
28. Павленко С. О. Підготовка поліцейських в умовах реформування системи освіти МВС України відповідно до європейських стандартів. *Молодий вчений*. 2017. № 4. С. 331–336.
29. Панько Н. Допит експерта в суді як засіб оцінки його висновку. *Часопис Київського університету права*. 2013. № 1. С. 280–284.
30. Gurgul J. O swobodnej ocenie opinii biegłego. *Prokuratura i prawo*. 2013. № 10. S. 34–56.
31. Єгупенко В. В., Щербаковський С. М. Проблеми криміналістичної підготовки працівників правоохоронних органів. *Форум права*. 2007. № 2. С. 54–58.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2007_2_12.pdf.
32. Юсупов В. Сучасні напрями розвитку криміналістики в Україні. *Підприємство, господарство і право*. 2018. № 3. С. 163–166.

REFERENCES

1. Wójcikiewicz J., Kwiatkowska-Wójcikiewicz V. Paradygmaty kryminalistyki. *Paradygmaty kryminalistyki*. J. Wójcikiewicz, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz (red.). Kraków: Wydawnictwo UJ, 2016. S. 11–25.
2. Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Wójcikiewicz J. Sędziowie wobec dowodu naukowego. *Kryminalistyka i inne nauki pomocowe w postępowaniu karnym*. Olsztyn: PG Sp. z o.o., 2009. S. 43–57.
3. Wójcikiewicz J. Temida nad mikroskopem. *Judykatura wobec dowodu naukowego 1993- 2008*. Toruń: TNOiK, 2009. 267 s.

4. Skwarcow M., & Stępień M. (2014). Pojęcie, kryteria dopuszczalności i znaczenie dowodów naukowych w polskim i amerykańskim procesie karnym. *Przegląd Sądowy*, (9). 102–113.
5. Kupczyński, J., & Winczakiewicz, A. (2016). Dowód naukowy w kontradiktoryjnym procesie karnym – porównanie polskich i norweskich rozwiązań prawnych. *Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury*, 2(22). 66–81.
6. Szczepaniec, M. (2019). Dowód naukowy w postępowaniu karnym. *Zeszyty Prawnicze*, 19(2). 187–197. DOI: 10.21697/zp.2019.19.2.06.
7. Strengthening Forensic Science in The United States: The Role of The National Institute of Standards & Technology. March 2009. 129 p.
8. Dufeniuk, O. M. (2018). *Ekspertyza u kryminal'nomu provadzhenni za zakonodavstvom Ukrayiny ta Pol'shchi: porivnyal'ne doslidzhennya* [Examination in criminal proceedings under the legislation of Ukraine and Poland: a comparative study]. Monohrafiya. L'viv: L'vDUVS (in Ukr.).
9. Dufeniuk, O. M. (2018). Forma vysnovku eksperta u pol's'komu kryminal'nomu protsesi [Expert Opinion Form in the Polish Criminal Procedure]. *Visnyk L'vDUVS. Seriya yuryd.*, (4). 242–250 (in Ukr.).
10. Dufeniuk, O. M. (2019). Klasyfikatsiya sudovykh ekspertyz: pol's'kiy pidkhid [Classification of forensic expertise: the Polish approach]. *Porivnyal'no-analitychne pravo*, (1). 330–333. URL: http://pap.in.ua/1_2019/99.pdf (in Ukr.).
11. Benedict N. Fingerprints and the Daubert Standard for Admission of Scientific Evidence: Why Fingerprints Fail and a roposed Remedy. *46 Ariz. L. Rev.* 519 (2004). P. 519–549. URL: <http://www.arizonalawreview.org/pdf/46-3/46arizlrev519.pdf>.
12. McCarthy Leigh S. Life After Daubert v. Merrell Dow: Maine as a Case Law Laboratory for Evidence Rule 702 Without Frye. *46 Me. L. Rev.* 285 (1994). P. 285–323. URL: <https://digitalcommons.maine.gov/mlr/vol46/iss2/6>.
13. Girdwoyń P. Opinia biegłego w sprawach karnych w europejskim systemie prawnym. Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. 182 s.
14. Podemska, A. (2014). Opinia biegłego w nowym modelu postępowania karnego. *Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne*, (8). 39–52.
15. Stojer-Polańska J. Kryminalistyka w mediach. Wpływ seriali kryminalnych na postępowanie karne. Poznań: Silva Rerum, 2016. 345 s.
16. Moszczyński J. Przejście od badań jakościowych do ilościowych – nowy paradygmat kryminalistyki czy tylko akademicka dyskusja. *Paradygmaty kryminalistyki*. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2016. S. 475–482.
17. Gruza E. Junk sciencie po polski. Czynności procesowo-kryminalistyczne w polskich procedurach: materiały z konferencji naukowej i IV Zjazdu Katedr Kryminalistyki (Toryń, 5–7 maja 2004 r.). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2004. S. 67–78.
18. Gurgul J. Jeszcze raz o swobodniej ocenie opinii biegłego. *Współczesna kryminalistyka. Wyzwania i zagrożenia*. Szczytno: Wyższa szkoła policji w Szczytnie, 2015. S. 41–61.
19. Hołyst B. Kryminalistyka. Warszawa: LexisNexis, 2010. 1472 s.
20. Koziczak A. Kryminalistyka a wymiar sprawiedliwości. *Kryminalistyka dla prawa. Prawo dla kryminalistyki*. Toruń: Wydawnictwo "DOM OGANOZATORA", 2010. S. 203–209.
21. Pawelec, S. (2014). Wadliwość opinii biegłego w procesie karnym jako pochodna zawartych w postanowieniu o jej dopuszczeniu. *Prokuratura i prawo*, (4). 149–170.
22. Gruza E. O błędach i ich przyczynach w opiniach biegłych. *Doctrina multiplex veritas una: księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi M. Kulickiemu*. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2004. S. 177–189.
23. Kolečki H. Zakres i sposób uprawiania kryminalistyki w Polsce. *Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi M. Owocowi*. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2008. S. 397–416.
24. Kasprzak J. Problem tożsamości współczesnej kryminalistyki. *Współczesna kryminalistyka. Wyzwania i zagrożenia*. Szczytno: Wyższa szkoła policji w Szczytnie, 2015. S. 7–23.
25. Kiędzierska G. Nauczanie kryminalistyki w Polsce. *Współczesna kryminalistyka. Wyzwania i zagrożenia*. Szczytno: Wyższa szkoła policji w Szczytnie, 2015. S. 25–40.
26. Rzeźbienie państwa prawa 20 lat później. E. Lętowska w rozmowie z K. Sobczakiem. Warszawa: Wolter Kluwer Polska, 2012. 381 s.
27. *Reformuvannya kryminal'noyi yustytsiyi v Ukrayini: pohlyady uchasnykiv kryminal'noho protsesu. Rezul'taty vseukrayins'koho opytuvannya advokativ, suddiv, slidchykh ta prokuroriv* [Reform of criminal justice in Ukraine: views of participants in criminal proceedings. Results of a nationwide survey of attorneys,

- judges, investigators and prosecutors]. Kyiv: Vydavnytstvo Proektu YES "Pidtrymka reform u sferi yustytysiy v Ukraini", 2015 (in Ukr.).
28. Pavlenko, S. O. (2017). Pidhotovka politseys'kykh v umovakh reformuvannya systemy osvity MVS Ukrainy vidpovidno do yevropeys'kykh standartiv [Training of police officers in the conditions of reforming the education system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in accordance with European standards]. *Molodyy vchenyy*, (4). 331–336 (in Ukr.).
 29. Pan'ko, N. (2013). Dopyt eksperta v sudi yak zasib otsinky yoho vysnovku [Interrogation of an expert in court as a means of assessing his conclusion]. *Chasopys Kyivsk'oho universytetu prava*, (1). 280–284 (in Ukr.).
 30. Gurgul, J. (2013). O swobodnej ocenie opinii biegl'ogo. *Prokuratura i pravo*, (10). 34–56.
 31. Yehupenko, V. V., & Shcherbakovs'kyi, S. M. (2007). Problemy kryminalistychnoyi pidhotovky pratsivnykiv pravookhoronnykh orhaniv [Problems of forensic training of law enforcement officers]. *Forum prava*, (2). 54–58. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2007_2_12.pdf (in Ukr.).
 32. Yusupov, V. (2018). Suchasni napryamy rozvytku kryminalistyky v Ukraini [Current trends in forensic science in Ukraine]. *Pidpryyemstvo, hospodarstvo i pravo*, (3). 163–166 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 57 pp. 26–37.

Related identifiers:
[10.5281/zenodo.3403545](https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.3403545)
http://forumprava.pp.ua/files/026-037-2019-4-FP-Dufeniuk_5.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_4_5.pdf
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 15.08.2019

Accepted: 22.08.2019

Published: 30.08.2019

Cite as:
Дуфенюк, О. М. (2019). Польський досвід підготовки юристів до роботи з науковими доказами у кримінальному провадженні. *Форум Права*, 57(4). 26–37. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3403545>.

 Dufeniuk, O. M. (2019). Pol's'kyi dosvid pidhotovky yurystiv do roboty z naukovyimi dokazamy u kryminal'nomu provadzhenni [Polish Experience of Educating Lawyers for Work with Scientific Evidence in Criminal Proceedings]. *Forum Prava*, 57(4). 26–37. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3403545>.

УДК 346.1

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3403552>
О.Р. КОВАЛИШИН,

доцент кафедри судочинства Юридичного інституту
Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника,
кандидат юридичних наук, м. Івано-Франківськ;
e-mail: oleksandr.kovalyshyn@pu.if.ua;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2019-4474>

РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УНІФІКАЦІЇ ГОСПОДАРЬКОГО ПРАВА

O.R. KOVALYSHYN,

Ass. Professor, Chair of Legal Proceedings, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University,
Ivano-Frankivsk, Ukraine; e-mail: oleksandr.kovalyshyn@pu.if.ua;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2019-4474>

THE ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE DEVELOPMENT OF COMMERCIAL LAW OF UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Щодо низки міжнародних, урядових та неурядових організацій в розвитку господарського права України розглянута доцільність використання тих зразків модельних законів чи правових актів іноземних держав, які пропонуються для запозичення в Україні. Здійснена оцінка впливу окремих актів, до розробки яких були причетні Європейський банк реконструкції і розвитку, Міжнародний валютний фонд та ряд інших організацій. Запропонована класифікація згаданих організацій за наступними критеріями: 1) за критерієм приналежності до певної юрисдикції: а) національні організації; б) міжнародні організації; 2) за характером участі в просуванні запозичених норм в країнах-реципієнтах: а) міжнародні організації, які безпосередньо причетні до творення моделювання норм права, що запозичені; б) міжнародні організації, які опосередковано чинять вплив на розвиток корпоративного права України; 3) за характером норм, які пропонують для запозичення: а) міжнародні організації, які просувають норми національного права країни свого президентства; б) міжнародні організації-розробники модельних законів. Зроблено висновок, що вплив міжнародних організацій особливо відчутний в сфері корпоративного права, корпоративного управління та запровадження стандартів правового регулювання окремих сфер господарської діяльності.

Ключові слова: *правове запозичення; модельний закон; корпоративне право; принципи корпоративного управління; Європейський банк реконструкції і розвитку; Міжнародний валютний фонд*

Ukrainian corporate law has been developing dynamically during the last twenty years. The support of the EU and the governments of some countries (USA, Germany, UK, etc.) play a significant role in this process, contributing to the improvement of national corporate law through financial and technical support. During the development of Ukrainian corporate law, it was influenced by a large number of international organizations, governmental and non-governmental organizations of these states. Thus their role and influence on the process of implementation of legal borrowings into Ukrainian legislation has not been investigated. Therefore, in the article the author systematizes a number of the mentioned organizations, thinks about the efficiency of using those model laws or national legal acts of foreign states that are offered for borrowing in Ukraine. There is assessed the impact of legal acts of the European Bank for Reconstruction and Development, the International Monetary Fund and several other organizations. The author proposes the classification of the mentioned organizations according to the following criteria: 1) according to the criterion of belonging to a particular jurisdiction: a) national organizations; b) international organizations; 2) by the nature of participation in the promotion of borrowing of legal norms in the recipient countries: a) international organizations directly involved in the creation of legal transplants; b) international organizations that indirectly influence on the development of corporate law in Ukraine; 3) by the nature of the rules that are proposed for borrowing: a) international organizations promoting national law of their residence; b) international organizations – developers of model laws. The author concludes that it is impossible to develop absolute autonomous corporate law taking into account the trend of globalization. Therefore, the author appreciates the fact of legal borrowing in the corporate law of Ukraine.

Keywords: *legal transplant; model law; company law; corporate governance principles; European Bank for Reconstruction and Development; International Monetary Fund*

Постановка проблеми

Господарське право України від початку незалежності динамічно розвивається. Держава намагається якомога краще забезпечити господарсько-правове регулювання правового статусу господарських товариств, привести нормативно-правове регулювання корпоративного управління у відповідності із міжнародними стандартами та найкращими світовими практиками. Чималу роль в цьому відіграє підтримка ЄС та урядів окремих країн (США, Німеччина, Великобританія та ін.), які за допомогою фінансової та технічної підтримки сприяють удосконаленню національного корпоративного права.

Україна, як і решта пострадянських республік, відносяться до держав з так званою *transition economy* – держав з перехідною економікою. *Transition economy* – термін, що використовується для позначення країн колишньої планової економіки на шляху побудови ринкової. Держави розвинутої економіки зобов'язались надавати різного роду допомогу через свої уряди, державні, недержавні та міжнародні організації. Одним із результатів такої взаємодії є запозичення певних правових положень із законодавства відповідної держави. Таким чином, на сьогодні в корпоративному праві України можна зустріти правові інститути, окремі правові норми взяті з права іноземних країн або права ЄС (значний правочин, корпоративний правочин, сквіз-аут, корпоративний секретар незалежний директор тощо). Такі інститути, правові норми є правовими запозиченнями.

Проблематика впливу іноземного права досліджувалась як українськими, так іноземними вченими в сфері господарського (комерційного) та корпоративного права. Серед іноземних авторів варто виділити Катаріну Пістор (Katharina Pistor, 2002), предметом наукових пошуків якої були питання вироблення стандартів у сфері правового регулювання, значення міжнародних та урядових організацій для розробки модельних законів, правових актів для країн перехідної економіки [1, с.97–130]. Крім того, варто звернути увагу на праці Лютгарта ван ден Берге (Lutgart Van den Berghe, 1999) та Лізбет де Ріддер (Liesbeth de Ridder, 1999), які провели детальний аналіз генезису модельного закону про корпоративне управління та виявили суб'єктів, причетних до розробки відповідного модельного акту [2].

В контексті інтеграції України до ЄС питання порівняльно-правового характеру, впливу іноземного права на розвиток корпоративного пра-

ва України піднімалось в працях О.Р. Кібенко [3]. Між тим роль окремих організацій причетних до розробки та поширення практик у сфері правового регулювання не здійснювалась. Тому мета дослідження полягає в з'ясуванні значення міжнародних, урядових та неурядових організацій в процесі запозичення іноземних норм та модельних законів. Зважаючи на поставлену проблематику та виходячи з мети дослідження, було поставлено такі завдання: встановити зв'язок між правовими запозиченнями (більш відомими в західній правовій науці під назвою "правові трансплантати" (*legal transplants*)) та організаціями долученими до розробки чи просування законів, підзаконних нормативно-правових актів чи окремих їх положень; систематизувати ті організації, які мають відношення до розвитку та удосконалення корпоративного права України; диференціювати міжнародні, урядові та неурядові організації в залежності від певних їх сутнісних ознак з метою прогнозування подальшого їх впливу на корпоративне право України. Новизна статті полягає у виявленні класифікаційних критеріїв поділу міжнародних організацій та неурядових організацій в залежності від їх впливу на розробку відповідних нормативно-правових актів, складу учасників таких організацій а також територіальної ознаки, на яку поширює свою дію відповідна міжнародна чи урядова організація.

Правові запозичення та їх вплив на уніфікацію господарського (комерційного) права

Розробка, просування та впровадження стандартів у праві визначається Міжнародним валютним фондом як завдання першочергової ваги, яке поряд із виробленням стандартів у сфері банківського регулювання, аудиту, страхування повинно охоплювати вироблення певних стандартів у сфері корпоративного управління, банкрутства та регулювання ринку цінних паперів. Так, зокрема, одним із принципів діяльності Міжнародного валютного фонду є "кредити заради реформ" [1, с.101]. Умовою вступу до Світової організації торгівлі завжди є внесення суттєвих змін в податкове, конкурентне право держави, право інтелектуально власності.

Тому в правотворенні більшості країн, що розвиваються, набула поширення практика використання правових запозичень, тобто сприйняття внутрішнім правом держави певних правових інститутів, концепцій, доктрин, окремих правових положень іноземного права в національну правову систему. Алан Ватсон (Alan Watson, 1974) визначає правове запозичення (правовий

трансплантат) як рух правової норми або системи права від однієї держави до іншої, від однієї особи до іншої [4, с.21]. В юридичній літературі зустрічаються також й інші трактування правових запозичень. На думку Дж. Міллера (Miller J.M., 2003), правові трансплантати – це переміщення законів та правових інститутів між країнами [5, с.849]. Або ж правове запозичення, як зазначає (Gillespie John, 2006) – це трансфер законів та інституційних структур крізь геополітичні та культурні кордони, який може примусово чи добровільно охоплювати комплексні правові акти або окремі правові інститути та інтегрувати схожі чи різні культури [6, с.3]. Л.В. Авраменко під запозиченням розуміє не сліпе копіювання, плагіат, тобто просте (автоматичне) перенесення будь-яких елементів, а науковий аналіз можливостей "трансплантації і вживлення" іноземних елементів у національну правову систему, зміна (якісна переробка) перенесених елементів відповідно до нових умов. Без явища географічного аспекту наступності в праві України і взаємозбагачення правових систем (країн СНД, Ради Європи), неможливе якісне удосконалення і стабільність правової системи, передусім, законодавства і судової практики [7, с.128].

Спочатку запозичення права мало місце виключно з ініціативи держави-реципієнта з метою впровадження найкращих практик, що довели свою ефективність в праві країни, з якої запозичують. Але останнім часом набули поширення правові запозичення, ініціаторами яких виступають саме міжнародні чи регіональні організації.

До рушійних сил та одночасно зацікавлених сторін процесу правових запозичень відносяться Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський Банк Реконструкції та Розвитку, а також приватні організації (наприклад, Американська асоціація адвокатів (*American Bar Association*), Асоціація кредитного ринку (*Loan Market Association*)). Через такі організації як *Transparency international* міжнародна спільнота намагається впливати на формування антикорупційного законодавства під час здійснення господарських операцій, незалежні громадські організації сприяють підвищенню стандартів якості продукції шляхом запровадження власних систем стандартів.

І це тільки деякі з небагатьох прикладів, коли міжнародні організації впливають на сприйняття державами певних правових запозичень з права іноземної держави або імплементацію стандартизованих положень модельних законів, кодексів тощо.

Міжнародні організації в сфері уніфікації комерційного права

В сфері приватного права давно відомим суб'єктом, який розробляє певні "еталони" правових норм в галузі міжнародного приватного права, є Гаазька конференція з міжнародного приватного права (*the Hague Conference on International Private Law*)¹, яка займається уніфікацією на рівні Європи. Аналогічною інституцією в Північній та Південній Америці є Міжамериканська спеціалізована конференція з міжнародного приватного права (*Inter-American Specialized Conference on Private International Law*).

У сфері господарського обороту прав інтелектуальної власності важливим суб'єктом, який пропонує міжнародні модельні стандарти для національних законодавств окремих країн є Світова організація інтелектуальної власності (*World Intellectual Property Organisation, WIPO*). На розвиток господарсько-правових відносин у сфері страхових відносин суттєвий вплив чинить Міжнародна асоціація страхових наглядачів (*International Association of Insurance Supervisors, IAIS*)².

Аналогічні інституції причетні до розробки певних стандартів у сфері корпоративного права та суміжних ним галузей.

ОЕСР. Вагоме значення має модельна система принципів корпоративного управління, запропонована Організацією економічного співробітництва та розвитку³ (*Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD*) [8, с.41]. Принципи корпоративного управління – це система стандартів корпоративного управління розроблена Організацією економічного співробітництва та розвитку для країн переважно східної та південно-східної Європи (країни перехідної економіки). Значна частина цих держав врахувала розроблені стандарти перш за все з метою підвищення своєї інвестиційної привабливості в

¹ Гаазька конференція з міжнародного приватного права (*the Hague Conference on International Private Law*) – міжурядова організація (створена у 1893 році), що здійснює роботу з прогресивної уніфікації норм міжнародного приватного права.

² Міжнародна асоціація страхових наглядачів – міжнародна організація, створена в 1994 році, що об'єднує національні органи по нагляду за страховою діяльністю.

³ ОЕСР – міжнародна економічна організація, створена в 1948 році під назвою Організація європейського економічного співробітництва (англ. *Organisation for European Economic Cooperation, OEEC*) для координації проектів економічної реконструкції Європи в рамках плану Маршалла

очах потенційних інвесторів. Окрім загальних принципів ОЕСР розробила також спеціальні принципи для країн з перехідною економікою (*transition economies*) [1, с.101].

ЮНСІТРАЛ. ЮНСІТРАЛ (Комісія ООН з питань права Міжнародної торгівлі) відзначилась розробкою ряду модельних законів. Модельний закон є свого роду орієнтиром для держави в процесі державотворення та дозволяють державам конструювати закони, що базуються на спільних підходах, принципах. Запозичуючи текст модельного закону держава одночасно може відійти від певних його положень чи навпаки його деталізувати. Хоча модельний закон, як зазначають (Miller J.M., 2003) та Каспер Ван Валлендайл (Casper Van Wallendael) не функціонує поза формами імплементації у внутрішнє законодавство окремих країн, а також не є частиною локального правового регулювання цієї міжнародної організації, більшість вчених сходяться на тому, що результати нормотворчої діяльності міжнародних організацій є правовими трансплантатами [5, с.846; 9]. Тим паче, що роль цих суб'єктів та їх розробок в сфері правового регулювання окремих сфер господарських відносин в останні роки набирає обертів.

Чи не найбільш відомим документом ЮНСІТРАЛ, який успішно запозичувався згодом на рівні права окремих країн, є Модельний Закон ЮНСІТРАЛ щодо міжнародного торговельного арбітражу [10]. Станом на 17.02.2017 року даний модельний Закон був імplementований 74 державами із 104 юрисдикцій світу [11]. Іншим модельним законом ЮНСІТРАЛ є Модельний кодекс про публічні закупівлі (*Model Public Procurement Code*), затверджений в липні 1993 року, який став зразком для розробки відповідного Закону в окремих державах Східної Європи.

Окрім того, значною кількістю держав було розроблено власні нормативно-правові акти на основі таких правових актів ЮНСІТРАЛ як: Модельний закон ЮНСІТРАЛ "Про транскордонне банкрутство", Модельний закон "Про електронну торгівлю", Модельний закон "Про міжнародні кредитні угоди" (*Model Law on International Credit Transfers, 1992*), Модельний закон "Про закупівлю товарів, будівництво та послуги" (*Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services, 1994*).

Світовий банк. Вплив деяких міжнародних організацій обумовлюється також зобов'язаннями взятими на себе Україною, основою для яких є Закон України від 03.06.1992 року "Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвит-

ку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій" [12].

Умовою надання кредитів Світовим банком є удосконалення внутрішнього законодавства держави, приведення у відповідність з міжнародними стандартами. В першу чергу це стосується сфери захисту прав інвесторів. Серед документів авторства Світового банку слід відзначити Принципи ефективної системи неспроможності та захисту прав кредиторів (*Principles For Effective Insolvency And Creditor/Debtor Regimes*), які по суті є порівняльним аналізом систем банкрутства у близько 60 країнах світу. Розроблені рекомендації слугують орієнтиром у реалізації

намірів розробників відповідних законів для надання допомоги суб'єктам господарювання у вирішенні проблем заборгованості шляхом застосування поширених, перевірених практикою використання в інших країнах, юридичних процедур.

МОКЦП. На право цінних паперів та фінансових ринків суттєвий вплив вчинила, за словами Рейман Матиас (Reimann Mathias, 2019), Міжнародна організація комісій по цінних паперах (*International Organization of Securities Commissions, IOSCO*) [13, с.455]⁴ (далі – МОКЦП), яка розробила та впровадила Завдання та принципи регулювання ринку цінних паперів (*Objectives and Principles of Securities Regulation*) [1, с.97], і які базуються на 3 основних цілях регулювання фондового ринку: 1) захист інвесторів; 2) забезпечення функціонування справедливого, ефективного та прозорого ринку; 3) зниження системних ризиків.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приєдналася до Резолюцій МОКЦП, включаючи, але не виключно, Резолюцію "Про відповідність основним принципам МОКЦП щодо високих стандартів регулювання, співробітництва та взаємної підтримки", Резолюцію "Про затвердження принципів нагляду за електронними системами торгівлі похідними цінними паперами", Резолюцію "Про відмивання коштів", Резолюцію "Про транснаціональні порушення законодавства на ринку цінних паперів" [14].

⁴ Міжнародна організація комісій по цінних паперах (International Organisation of Securities Commissions, IOSCO) – міжнародна фінансова організація, яка об'єднує національні органи регулювання ринку цінних паперів. Штаб-квартира організації знаходиться в Мадриді, Іспанія.

Приєднання до Резолюцій МОКЦП означає прийняття на себе Комісією обов'язків щодо поступового запровадження світових стандартів регулювання ринку цінних паперів в Україні. Таким чином, НКЦПФР впроваджує світові стандарти функціонування ринку цінних паперів, зокрема, з питань розкриття інформації з урахуванням рекомендацій МОКЦП [15].

Міжнародна федерація бухгалтерів. Вагоме місце в сфері корпоративного управління, звітування перед учасниками має правове забезпечення фінансової звітності суб'єктів господарювання. Тому серед інших організацій варто згадати Міжнародну федерацію бухгалтерів (*International Federation of Accountants, IFAC*)⁵, якою було розроблено Міжнародні стандарти з бухгалтерського обліку (*International Accounting Standards*). Мета даних стандартів полягає в тому, щоб запропонувати не тільки великими транснаціональним корпораціям, але й невеликим акціонерним товариствам, товариствам з обмеженою відповідальністю, іншим суб'єктам господарювання аналог ведення обліку у порівнянні з національними правилами та створити передумови для гармонізації обліку на міжнародному рівні.

Transparency International. Ще однією міжнародною організацією, діяльність якої частково впливає на стандарти корпоративного управління, є *Transparency International*⁶. *Transparency International* публікує щорічно глобальний барометр корупції (*Global Corruption Barometer*) та індекс сприйняття корупції (*Corruption Perceptions Index*). Дані рейтинги впливають на рівень сприйняття інвесторами законодавств держав з точки зору їх відповідності вимог прозорості та протидії корупції в корпоративному секторі.

Зважаючи, що для будь-якого інвестора (співвласника корпоративного капіталу) важливо, що станеться з рештою майна у випадку визнання неплатоспроможності, то згадані суб'єкти особливу увагу приділяють поширенню стандартних практик "best practices") визнання боржника банкрутом. До таких "найкращих практик" відно-

сяться "Принципи щодо ефективної неплатоспроможності та кредиторсько-дебиторські режими" [16] (*"Principles For Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes"*, 2011) Світового банку, "Правильні та ефективні процедури банкрутства" [17] (*"Orderly & Effective Insolvency Procedures"*, 1999) Міжнародного валютного фонду, "Правовий посібник щодо законів про банкрутство" [18] (*"Legislative Guide on Insolvency Laws"*) ЮНСІТРАЛ.

Регіональні організації в сфері уніфікації комерційного права

Вище було наведено ряд міжнародних організацій, які долучені до процесу розробки проєктів майбутніх законів, положень, тощо на рівні національного права окремих держав. Та поряд з ними є ряд регіональних суб'єктів, які сприяють удосконаленню права країн пострадянського простору.

СНД. Незважаючи на підписання Указу Президента України від 19.05.2018 року про припинення участі в статутних органах СНД, чимало угод в рамках СНД залишаються все ще чинними для України. Закони СНД також були джерелом запозичень при формуванні законодавства України (головним чином, в сфері права неплатоспроможності). Але в рамках СНД також було прийнято ряд документів, які стосуються корпоративного права.

03.12.2009 року було прийнято Модельний Торговельний кодекс, затверджений постановою Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць СНД № 33-24 [19], Модельний Закон "Про акціонерні товариства" затверджений Постановою № 35-13 від 28.10.2010 року [20].

З метою забезпечення координації діяльності регуляторів ринків цінних паперів держав-учасниць СНД, в рамках СНД була створена Рада керівників державних органів з регулювання ринку цінних паперів держав-учасниць СНД на підставі Рішення Ради урядів СНД від 18.09.2003 р. Основні завдання діяльності Ради полягають в: забезпеченні координації дій щодо встановлення міжнародних стандартів регулювання, що забезпечують створення ефективних ринків цінних паперів держав-учасниць СНД; поглибленні економічної інтеграції держав-учасниць СНД в області ринку цінних паперів; забезпечення гарантованого та ефективного захисту прав та законних інтересів інвесторів на ринках цінних паперів держав-учасниць СНД; створенні умов для подальшої лібералізації руху капіталу в рамках СНД.

⁵ Міжнародна федерація бухгалтерів – міжнародна організація, заснована в 1977 році, метою якої є розробка міжнародних стандартів в сфері бухгалтерського обліку, аудиту, бухгалтерської етики та освіти.

⁶ *Transparency International e.V.* – міжнародна неурядова організація, заснована в 1993 р. в Берліні, метою якої є вжиття заходів для боротьби з глобальною корупцією за допомогою антикорупційних заходів громадянського суспільства та запобігання злочинній діяльності, що виникає внаслідок корупції.

Радою було розроблено ряд документів рекомендаційного характеру, серед яких зокрема Рекомендації про принципи здійснення контролю та нагляду на ринку цінних паперів, Рекомендації щодо вдосконалення регулювання діяльності з організації торгівлі (фондові біржі) держав-учасниць СНД, Положення про розкриття статистичної інформації про стан фондових ринків держав-учасниць СНД, Рекомендації щодо гармонізації законодавства держав-учасників СНД, що регулює розкриття інформації про діяльність емітентів цінних паперів (акції), Про міжнародний досвід зловживання на ринку цінних паперів тощо [21].

До процесу розробки правових моделей, як зазначає Джанмарія Аджані (Gianmaria Ajani, 1995), часто залучаються також організації, що створюються за підтримки урядів окремих країн: Німецький урядовий офіс технічної співпраці (*German Technical Cooperation Governmental Office, GTZ*), Французька міжміністерська місія для Центральної та Східної Європи (*French Interministerial Mission for Central and Eastern Europe, (MICECO)*), Датський урядовий центр співробітництва із Східною Європою (*Dutch Government's Center for the Cooperation with Eastern Europe*) [22, с.110].

Лукас А. (Loukas A., 2000) свідчить, що поза межами Європи також є ряд регіональних суб'єктів, які сприяють процесу запозичення права. Серед них слід відзначити: Асоціація південно-східних націй Азії (*Association of Southeast Asian Nations, ASEAN*), Північноамериканська зона вільної торгівлі (*North American Free Trade Association (NAFTA)*), Організація американських держав (*Organization of American States, OAS*), Організація африканської єдності (*Organization for African Unity, OAU*) [23, с.1059].

В свою чергу Д'Алемберт (D'Alemberte, 1992) зазначає, що підтримка щодо розробки національного законодавства також надається з боку неурядових організацій Фонд міжнародного правового співробітництва (*Stiftung fur internationale rechtliche Zusammenarbeit*), Фонд Конрада Аденауера (*Adenauer Stiftung*), Фонд Сороса (*Soros Foundation*) а також згадана уже вище Американська Асоціація Адвокатів (*ABA*) [24].

Суб'єкти уніфікації: до питання систематизації

Допомога міжнародних, неурядових та урядових організацій по розробці законів є загальною тенденцією залучення іноземних спеціалістів до удосконалення національного законодавства в усіх без виключення державах перехідної економіки. Як бачимо до процесу правотворення та

поширення правових запозичень значною мірою причетні міжурядові та неурядові організації, що представляють інтереси інвесторів. Видається, така особливість правових запозичень як активна участь міжнародних організацій у їх просуванні, характерна перш з все саме для сфери господарського права – на противагу сферам сімейного права, спадкового, деліктного права, де роль іноземного досвіду. необхідність уніфікації не така значна. У фокусі проаналізованих вище організацій лежить удосконалення та приведення у відповідність з міжнародними практиками головним чином правовідносин у сфері господарського обороту. За висловом Х. Фляйшера (Holger Fleischer, 2004), частішають випадки, коли не законодавець, а "ринок капіталу" творить норму права [25, с.1135]. Одним із найбільш яскравих прикладів цього є запровадження інституту комісії з аудиту (*Audit Committee*) на Нью-йоркській фондовій біржі задовго до прийняття *Sarbanes-Oxley-Act*.

Наведений вище аналіз (міжнародні та регіональні) здійснений за критерієм територіального поширення та сфери інтересів конкретної організації, що долучається до розробки певних правил, що стають частиною законодавства окремих держав. Цей критерій є визначальним. Але одночасно з тим варто відмітити, що проаналізовані організації різняться між собою також і за деякими іншими ознаками.

Засновниками частини з них є учасники приватного сектору або окремі держави. До прикладу візьмемо структуру Європейського банку реконструкції та розвитку (*European Bank for Reconstruction and Development, EBRD*) для того, щоб зрозуміти, які саме країни та в якій мірі впливають на прийняття рішень в ЄБРР. Так, зокрема, частка Німеччини – 8,52 %, США – 10 %, Великобританія – 8.52 %, Франція – 8,52 % [26]. Тому очікувано, що при розробці модельних правових актів та правових документів, що носять рекомендаційний характер, враховуються інтереси згаданих країн, як його найбільших інвесторів.

Інші організації формуються за рахунок представництв по квотах від національних регуляторних органів. Серед них слід відзначити Міжнародну організацію комісій по цінних паперах, Міжнародну асоціацію страхових наглядачів, Міжнародну фінансову корпорацію, тощо.

Серед суб'єктів уніфікаційного процесу є такі, які безпосередньо є "авторами" певного модельного закону (ЮНСІТРАЛ, СНД, ОЕСР), так і ті, мета яких полягає в сприянні поширенню кра-

щих практик правового регулювання окремих сфер господарських відносин (наприклад, *Transparency International*).

Висновки

Неурядові організації відіграють значну роль в запозиченні іноземних норм права як в корпоративному праві України так і решти країн з перехідною економікою.

Організації, які сприяють процесу запозичення об'єктивного права, можна поділити: 1) за критерієм приналежності до певної юрисдикції: а) національні організації (Американська асоціація адвокатів (АВА), Німецький урядовий офіс технічної співпраці (*German Technical Cooperation Governmental Office*, GTZ), Французька міжміністерська місія для Центральної та Східної Європи (*French Interministerial Mission for Central and Eastern Europe*, MICECO)), Датський урядовий центр співробітництва із Східною Європою (*Dutch Government's Center for the Cooperation with Eastern Europe*); б) та міжнародні організації (Міжнародна організація комісій по цінних паперах (IOSCO), Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC), Міжнародна фінансова корпорація (IFC), тощо); 2) за характером участі в просуванні запозичених норм в країнах-реципієнтах: а) міжнародні організації, які безпосередньо причетні до творення моделювання норм права, що запозичені (ОЕСР – принципи корп. управління, ЮНСІТРАЛ – Модельний закон про транскордонне банкрутство), а також б) міжнародні організації, які опосередковано чинять вплив на розвиток корпоративного права України (*Transparency International* – поширення практик корпоративного комплаєнсу, і т.д.); 3) За

характером норм, які пропонують для запозичення: а) міжнародні організації, які просувають норми національного права країни свого резиденства (Американська Асоціація адвокатів, Німецький урядовий офіс технічної співпраці, тощо); б) міжнародні організації-розробники типових модельних законів (ЄБРР – принципи корпоративного управління, ЮНСІТРАЛ – Модельний закон про транскордонне банкрутство, тощо); 4) за складом засновників (членів), що до них входять: а) організації, що складаються з представників приватного сектору; б) організації, що формуються за рахунок певних квот представництва по квотах від національних регуляторних органів (до прикладу, Міжнародна організація комісій по цінних паперах (IOSCO), Міжнародна асоціація страхових наглядачів).

Конфлікт інтересів

Автор заявляє, що не існує підстав для конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Автор висловлює щире подяку колективу Інституту комерційного та міжнародного приватного права Макса Планка (Гамбург, Німеччина) а також Стипендіальній програмі Інституту комерційного та міжнародного приватного права Макса Планка, завдяки якій протягом липня-серпня, 2019 року вдалося налагодити комунікацію з представниками німецької та міжнародної наукової спільноти, опрацювати численні американські та німецькі наукові джерела, провести аналіз судової практики, реалізувати науковий проект, частиною якого є запропонована до уваги читачької аудиторії публікація.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Katharina Pistor, The Standardization of Law and Its Effect on Developing Economies, *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 50, No. 1, 2002, pp. 97–130.
2. Lutgart Van den Berghe, Liesbeth de Ridder, International Standardization of Good Corporate Governance, 1999, 237 p.
3. Кібенко О. Р. Сучасний стан та перспективи правового регулювання корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великобританії та України: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.04. Х., 2006. 480 с.
4. Alan Watson, *Legal Transplants: An Approach To Comparative Law*, 1974, 21. 426 p.
5. Miller J. M. A Typology of Legal Transplants: Using Sociology, Legal History and Argentine Examples to Explain the Transplant Process. *American Journal of Comparative Law*, No. 4, Autumn 2003, pp. 839–885.
6. Gillespie John, *Transplanting Commercial Law Reform*, Hampshire, UK: Ashgate, 2006, p. 3.
7. Авраменко Л. В. Наступність (сприйняття та запозичення) в праві України: теоретичні аспекти. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*. 2000. № 10. С. 125–130.
8. Wold & Zaelke, Promoting Sustainable Development and Democracy in Central and Eastern Europe: the Role of the European Bank for Reconst Development, 7 *Am. U.J. International L. & Policy* 559, 1992. p. 38–57.
9. Kasper Van Wallendael, Legal Transplants: profitable borrowing or harmful dependency? The use of the legal transplant framework for the Adoption of EU law: the case of Croatia. URL: <http://revjournal.org/wp>

- content/uploads/sg/04_wallendael_SG.pdf.
10. Типовий закон ЮНСІТРАЛ щодо міжнародного торговельного арбітражу. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_879.
 11. 74 Jurisdictions have adopted the UNCITRAL Model Law to date. URL: <http://internationalarbitrationlaw.com/74-jurisdictions-have-adopted-the-uncitral-model-law-to-date>.
 12. Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій: Закон України від 03.06.1992 № 2402–XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-12>.
 13. Reimann Mathias, Zimmermann Reinhard, *The Oxford Handbook of Comparative Law*, 2019, 1403 p.
 14. Документи Міжнародної організації комісій по цінних паперах. URL: <http://www.ssmc.gov.ua/partners/international/IOSCOdocs>.
 15. Інформаційні бази даних НКЦПФР. URL: <https://www.nssmc.gov.ua/databases>.
 16. Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes, World Bank, 2011. URL: <http://siteresources.worldbank.org/EXTGILD/Resources/5807554-1357753926066/ICRPrinciples-Jan2011%5bFINAL%5d.pdf>.
 17. Orderly & Effective Insolvency Procedures, International Monetary Fund, 1999. URL: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/orderly/index.htm>.
 18. Legislative Guide on Insolvency Laws, UNCITRAL. URL: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/05-80722_Ebook.pdf
 19. Модельний Торговельний кодекс для держав-учасниць СНД: Постанова від 03.12.2009 № 33-24. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_n01.
 20. Модельний Закон "Про акціонерні товариства" для держав-учасниць СНД: Постанова від 28.10.2010 35-13. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30993090#pos=9;-57.
 21. Рекомендації Ради керівників державних органів з регулювання ринку цінних паперів держав-учасниць СНД. URL: <http://www.ssmc.gov.ua/partners/international/boardrecommend>.
 22. Gianmaria Ajani, By Chance and Prestige: Legal Transplants in Russia and Eastern Europe, *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 43, No. 1, 1995, pp. 93–117.
 23. Loukas A. Mistelis, Regulatory Aspects: Globalization, Harmonization, Legal Transplants, and Law Reform – Some Fundamental Observations, *International Lawyer*, 2000, Vol. 34, pp. 1055–1069.
 24. D'Alemberte, Our Eastern European Challenge. Providing Technical Assistance to Struggling Democracies, *ABA Journal*, No. 8, March 1992.
 25. Holger Fleischer, Legal Transplants im deutschen Aktienrecht, *Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht*, 2004, S. 1129–1137.
 26. EBRD: at a glance. Structure and management. URL: <https://www.ebrd.com/who-we-are/structure-and-management/shareholders/usa.html>.

REFERENCES

1. Pistor K. (2002). The Standardization of Law and Its Effect on Developing Economies, *The American Journal of Comparative Law*, 1(50). 97–130.
2. Lutgart Van den Berghe, Liesbeth de Ridder, International Standartization of Good Corporate Governance, 1999, 237 p.
3. Kibenko, O. R. (2006), *Suchasnyy stan ta perspektyvy pravovoho rehulyvannya korporatyvnykh vidnosyn: porivnyal'no-pravovyy analiz prava YES, Velykobyrtaniyi ta Ukrainy* [The Current State and Prospects of Legal Regulation of Corporate Relations: A Comparative Legal Analysis of EU, UK and Ukraine Law]. Doctor's thesis (12.00.04). Kharkiv (in Ukr.).
4. Alan Watson, *Legal Transplants: An Approach To Comparative Law*, 1974, 21. 426 p.
5. Miller, J. M. (2003). A Typology of Legal Transplants: Using Sociology, Legal History and Argentine Examples to Explain the Transplant Process. *American Journal of Comparative Law*, (4). 839–885.
6. Gillespie John, *Transplanting Commercial Law Reform*, Hampshire, UK: Ashgate, 2006, p. 3.
7. Avramenko, L. V. (2000). *Nastupnist' (sprynyattya ta zapozychennya) v pravi Ukrainy: teoretychni aspekty [Succession (perception and borrowing) in Ukrainian law: theoretical aspects]*. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav*, (10). 125–130 (in Ukr.).
8. Wold & Zaelke, Promoting Sustainable Development and Democracy in Central and Eastern Europe: the Role of the European Bank for Reconst Development, *7 Am. U.J. International L. & Policy* 559, 1992. p. 38-57.
9. Kacper Van Wallendael, Legal Transplants: profitable borrowing or harmful dependency? The use of the legal transplant framework for the Adoption of EU law: the case of Croatia. Retrieved from:

- http://revjournal.org/wp-content/uploads/sg/04_wallendael_SG.pdf.
10. *Typovyy zakon YUNISITRAL shchodo mizhnarodnoho torhivel'noho arbitrazhu* [UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_879 (in Ukr.).
 11. 74 Jurisdictions have adopted the UNCITRAL Model Law to date. Retrieved from: <http://internationalarbitrationlaw.com/74-jurisdictions-have-adopted-the-uncitral-model-law-to-date>.
 12. *Pro vstup Ukrayiny do Mizhnarodnoho valyutnoho fondu, Mizhnarodnoho banku rekonstruktsiyi ta rozvytku, Mizhnarodnoyi finansovoyi korporatsiyi, Mizhnarodnoyi asotsiatsiyi rozvytku ta Bahatostoronn'oho ahent-stva po harantiyakh investytsiy* [About Ukraine's accession to the International Monetary Fund, International Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Development Association and Multilateral Investment Guarantee Agency]. *Zakon Ukrayiny* (03.06.1992 No 2402–12). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-12> (in Ukr.).
 13. Reimann Mathias, Zimmermann Reinhard, *The Oxford Handbook of Comparative Law*, 2019, 1403 p.
 14. *Dokumenty Mizhnarodnoyi orhanizatsiyi komisiy po tsinnykh paperam* [Documents of the International Organization of Securities Commissions]. Retrieved from: <http://www.ssmc.gov.ua/partners/international/IOSCOdocs> (in Ukr.).
 15. *Informatsiyi bazy danykh NKTSPFR* [NCSSMC Information Databases]. Retrieved from: <https://www.nsmc.gov.ua/databases> (in Ukr.).
 16. *Principles For Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes*, World Bank, 2011. Retrieved from: <http://siteresources.worldbank.org/EXTGILD/Resources/5807554-1357753926066/ICRPrinciples-Jan2011%5bFINAL%5d.pdf>.
 17. *Orderly & Effective Insolvency Procedures*, International Monetary Fund, 1999. Retrieved from: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/orderly/index.htm>.
 18. *Legislative Guide on Insolvency Laws*, UNCITRAL. Retrieved from: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/05-80722_Ebook.pdf.
 19. *Model'nyy Torhovel'nyy kodeks dlya derzhav-uchasnyts' SND* [Model Codes of Commerce for the CIS Member States]. *Postanova* (03.12.2009 No 33-24). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_n01 (in Ukr.).
 20. *Model'nyy Zakon "Pro aktsionerni tovarystva" dlya derzhav-uchasnyts' SND* [Model Law "On Joint Stock Companies" for the CIS Member States]. *Postanova* (28.10.2010 No 35-13). Retrieved from: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30993090#pos=9;-57 (in Ukr.).
 21. *Rekomendatsiyi Rady kerivnykiv derzhavnykh orhaniv z rehulyuvannya rynku tsinnykh paperiv derzhav-uchasnyts' SND* [Recommendations of the Council of Heads of State Bodies for Regulation of the CIS Member States' Securities Market]. Retrieved from: <http://www.ssmc.gov.ua/partners/international/boardrecommend> (in Ukr.).
 22. Gianmaria, (1995). A. By Chance and Prestige: Legal Transplants in Russia and Eastern Europe. *The American Journal of Comparative Law*, 1(43). 93–117.
 23. Mistelis, Loukas A. (2000), Regulatory Aspects: Globalization, Harmonization, Legal Transplants, and Law Reform – Some Fundamental Observations, *International Lawyer*, (34). 1055–1069.
 24. D'Alemberte, Our Eastern European Challenge. Providing Technical Assistance to Struggling Democracies, *ABA Journal*, No. 8, March 1992.
 25. Holger Fleischer, Legal Transplants im deutschen Aktienrecht, *Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht*, 2004, S. 1129–1137.
 26. EBRD: at a glance. Structure and management. Retrieved from: <https://www.ebrd.com/who-we-are/structure-and-management/shareholders/usa.html>.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 57 pp. 38–46.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.3403552

http://forumprava.pp.ua/files/038-046-2019-4-FP-Kovalyshyn_6.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_4_6.pdf
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 12.08.2019

Accepted: 23.08.2019

Published: 30.08.2019

Cite as:

 Ковалишин, О. Р. (2019). Роль міжнародних організацій в уніфікації господарського права. *Форум Права*, 57(4). 38–46. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3403552>.

 Kovalyshyn, O. R. (2019). Rol' mizhnarodnykh orhanizatsiy v unifikatsiyi hospodars'koho prava [The Role of International Organizations in the Development of Commercial Law of Ukraine]. *Forum Prava*, 57(4). 38–46. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3403552>.

УДК 343.973(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3403554>

М.О. ЛАРЧЕНКО,

доцент кафедри політології, права та філософії
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя,
кандидат юридичних наук, доцент,
м. Ніжин, Україна; e-mail: urlinka2006@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2643-980X>

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ В ПРОГНОЗНІЙ ОЦІНКІ СТАНУ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

M.O. LARCHENKO,

Ass. Professor, Chair of Political Science, Law and Philosophy,
Nizhyn Mykola Gogol State University, Ph.D. in Law, Associate Professor,
Nizhyn, Ukraine; e-mail: urlinka2006@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2643-980X>

SOCIAL-ECONOMIC FACTORS IN THE PREDICTIVE ESTIMATION OF CRIMES IN UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Розглядається ряд факторів, які впливають на кількість зареєстрованих злочинів, серед яких найбільша увага приділена макроекономічним факторам. На основі таких відносних показників у регіонах України, як кількість безробітних, середньомісячна заробітна плата, індекс споживчих цін, обсяг реалізованої промислової продукції, оборот роздрібною торгівлі, індекс промислової продукції, природне зменшення населення та кількість облікованих кримінальних правопорушень побудовано регресійні моделі прогнозування злочинності. Проаналізовано світові тенденції залежності стану злочинності від макроекономічних факторів та розвитку технологій. Окреслено практичне значення отриманих результатів для розробки програм прогнозування та мінімізації впливу прогностичних тенденцій стану та закономірностей злочинності.

Ключові слова: макроекономічні фактори; відносні показники; регресійні моделі; прогнозування кількості злочинів; кримінологічно-математичні методи; вплив розвитку технологій

Problem statement. The development of new forms of crime, as well as modern methods of its research, leads to the formation of fundamentally new approaches to the knowledge of the relationship between criminological indicators and predictors of crime. In the structure of crime, such interdependencies represent the most probable object of study, where the structure, level, intensity, and quality of crime are affected by a large number of identified and uncertain factors. A number of indicators are considered that affect the number of reported crimes, with the highest focus on macroeconomic indicators. First of all: the number of unemployed; the average monthly salary; consumer price index; the volume of industrial products sold; retail trade turnover; industrial production index; natural population decline. **The purpose** and the objectives of the study are: 1) conducting a correlation analysis between the relative quantitative indicator of crime and the relative indicators of economic development of the regions of Ukraine; 2) conducting a regression analysis and constructing a regression model of the relationship between individual socioeconomic indicators and the state of crime. The solution to these problems is to apply the author's approach to modeling the relationship between the crime rate and the relative indicators of economic development of the region, as well as to create a regression model of the prediction of the crime rate depending on the factors determined by the researcher and development factors. **Methods.** The research method is General scientific dialectical, statistic methods. **The result** of the study is the construction of an informative predictive model of crime, which allows quantifying the impact on crime by individual socio-economic factors. **Conclusions.** Construction of regression models and assessment of their quality showed that the most accurate equation is the dependence of the crime rate on retail turnover (per 10 thousand population) and on the number of unemployed (UAH per 1 person). On the basis of the basic variant of the projection, the principal possibility of forecasting the number of registered crimes per 10 thousand population by introducing into the model quantitative indicators of the economic development of the region, namely the number of unemployed and retail trade (in relative terms) is proved. The global tendencies of the dependence of crime on macroeconomic

factors and technological development are analyzed. The practical significance of the obtained results for the development of programs for forecasting and minimizing the impact of future trends and patterns of crime are outlined.

Key words: *macroeconomic factors; relative indicators; regression models; forecasting the number of crimes; criminological and mathematical methods; the impact of technology development*

Постановка проблеми

Розвиток нових форм злочинності, а також сучасних методів її дослідження викликав формування принципово нових підходів до пізнання взаємозалежностей між кримінологічними показниками та предикторами злочинності.

У структурі злочинності такі взаємозалежності представляють собою найбільш ймовірний об'єкт дослідження, де на структуру, рівень, інтенсивність та якісне забарвлення злочинності чинить вплив велика кількість визначених та невизначених факторів. Під факторами в кримінології розуміються чинники впливу, предиктори, детермінанти й т.д., тобто ті аспекти впливу на злочинність, що діють у різних напрямках без можливості уточнення, яким саме є цей вплив: *причинним* (що невідворотно тягне за собою наслідки) чи *впливом умови* (що реалізує тимчасовий збіг різного роду обставин ситуативного характеру, які самі по собі не мають змісту конкретної негативної передумови).

Так, за результатами наших досліджень [1], на достовірність оцінки та прогнозування рівня злочинності переважно впливають такі три рівня факторів:

– соціальні, економічні, політичні. Вказані фактори носять загальний характер та не пов'язані з конкретним видом злочинів, однак вони здійснюють вплив на всі процеси, що відбуваються у суспільстві, та на рівень злочинності загалом;

– територія злочину, фізичні характеристики об'єкту, тимчасові фактори (поперед усього, зовнішні умови злочину, які на відміну від причин мають тимчасовий характер), матеріальні умови та інше. Дані фактори носять локальний характер і пов'язані з особливостями конкретного місця та регіону;

– особистісні, безпосередньо пов'язані з особою злочинця та жертви.

Однак, саме дія макроекономічних показників означених факторів чинить всеохоплюючий та показовий вплив на різні види злочинів. Це такі, як індивідуальний вплив на формування злочинної мотивації; загальний вплив на структуру злочинності та на рівень злочинності корисливого та корисливо-насильницького спрямування; загальний та індивідуальний вплив на характер та результати запобігання злочинності та ресоціалізацію засуджених та ін.

Особливе місце серед них займають соціально-економічні фактори впливу, щодо залежності стану та структури злочинності від яких, наприклад, щодо детермінантів регіональної злочинності, що обумовлюють кількісно-якісні зміни регіональної злочинності в Україні, А.М. Бабенко називає наявність сукупного ресурсного та природно-ресурсного потенціалу в регіонах, організаційно-управлінські прорахунки, негативні наслідки економічних перетворень, фактори розміру і місця розташування населених пунктів, кількість та структуру населення регіону, народжуваність, вступ у брак та розлучення, смертність, щільність населення, рівень урбанізації, міграцію [2, с.251–282]. В.М. Бесчастний серед соціально-економічних факторів, що мають виражений зв'язок з кримінальною активністю населення, зазначає збільшення споживчих цін (на продукти харчування, комунальні послуги, предмети домашнього вжитку, побутову техніку, поточне утримання житла, охорону здоров'я); зниження реальних доходів населення; зростання безробіття; зниження рівня соціального захисту мало-забезпечених верств населення [3, с.47–49].

В свою чергу, О.М. Гумін, щодо впливу такого фактору як безробіття, наголошує, що серед насильницьких злочинців постійно збільшується контингент осіб, що не навчаються, не займаються трудовою або іншою соціально корисною діяльністю, хоча і мають для цього об'єктивні можливості. Це впливає на формування мотиваційної сфери злочинця [4, с.140]. О.О. Білоусова зазначає, що значний вплив на зміцнення позицій кримінальних формувань у регіонах спричиняє зокрема і такий фактор як: нестабільність економіки (83 % опитаних експертів) [5, с.25].

За дослідженням Алвеш Л.Г., Рібейро Х.В., Ленці Е.К., Мендес Р.С. (Alves L.G. Ribeiro H.V., Lenzi E.K., Mendes R.S., 2013) стосовно зв'язку між вбивствами та одинадцятьма факторами в містах Бразилії, валовий внутрішній продукт на душу населення, рівень доходів та кількість чоловічого населення у кримінально активному віці мають додатну кореляцію із вбивством; у той час як дитяча праця, кількість населення похилого віку, кількість жіночого населення, неграмотність, погані санітарні умови проживання, рівень безробіття мають від'ємну кореляцію з вбивствами [6].

М. Келлі (Kelly M., 2000) щодо зв'язку між економічною нерівністю та злочинністю для міських округів в США продемонстрував, що соціально незахищені люди скоювали найбільш жорстокі злочини, а найбільш знедолені члени суспільства, що мешкають в районах зі значною соціальною нерівністю, стикаються з великим тиском та стимулами до скоєння злочинів, що саме і призводить до їх криміналізації [7]. За Д.Е. Хойман (Hojman D.E., 2004) нерівність, безробіття та злочинність у містах Латинської Америки, приймаючи до уваги різноманітність міст, є факторами впливу на бідність та нерівність як причин злочинності [8].

В цілому, можна вважати з'ясованим зв'язок між злочинністю та різними факторами впливу, такими як демографія [6] – робота Алвеш Л.Г., Рібейро Х.В., Ленці Е.К., Мендес Р.С. (Alves L.G. Ribeiro H.V., Lenzi E.K., Mendes R.S., 2013); економіка [7; 9; 10] – роботи М. Келлі (Kelly M., 2000), Котте Поведра А. (Cotte Povedra A., 2012) та Лауріцен Ж.Л., Резей М.Л. й Геймер К. (Lauritsen J.L., Rezey M.L., Heimer K., 2014) та безробіття [8; 11; 12] – роботи Ходжман Д.Е. (Hojman D.E., 2004, 2002) й Левітт С.Д. (Levitt S.D., 2001). Тому метою статті є опис інформативної прогностичної моделі стану злочинності, що кількісно характеризує вплив на злочинність із боку окремих соціально-економічних факторів. Її наукова новизна полягає в моделюванні взаємозв'язку між коефіцієнтом інтенсивності злочинності та відносними показниками економічного розвитку регіону, а також у створенні регресійної моделі прогнозу коефіцієнту інтен-

сивності злочинності у залежності від заданих дослідником факторів відносних економічних показників розвитку регіону. Завданнями статті є: аналіз статистичних даних про злочинність у регіонах та динаміки показників регіонального економічного розвитку; встановлення кореляції між відносним кількісним показником злочинності та відносними показниками економічного розвитку регіонів України; побудова регресійної моделі залежності між окремими соціально-економічними показниками та станом злочинності; окреслення світових тенденцій та основних напрямків подальших досліджень.

Аналіз статистичних даних у регіонах та встановлення кореляції між показником злочинності та показниками економічного розвитку

В оцінці кількісних показників злочинності нараховують три основних підходи: дохідний, затратний та порівняльний. При цьому оцінка коефіцієнту інтенсивності злочинності здійснюється на основі морально-психологічних особистісних якостей злочинця, а показники економічного розвитку території, на якій вчиняється злочин, часто не враховуються.

В табл.1 і 2 надані статистичні дані про злочинність у регіонах та динаміку показників регіонального економічного розвитку станом на 2018 рік. Через відсутність достовірних даних, починаючи з 2014 року, офіційна державна статистика не містить статистичних відомостей щодо АР Крим та м. Севастополь.

Таблиця 1 – Показники економічного розвитку регіонів України у 2018 році¹

Регіони України	Кількість безробітних (тис. осіб)	Середньо-міс. зар. плата працівника (грн.)	Індекс споживчих цін (%)	Обсяг реалізованої промисл. продукції (млн. грн.)	Оборот оздрібної торгівлі (млн. грн.)	Індекс промисл. продукції (%)	Природний рух населення (осіб) (зменшення)
Вінницька обл.	20,8	7672	109,0	69878,9	25264,5	101,2	10368
Волинська обл.	7,8	7187	109,9	27398,6	16322,7	102,3	1949
Дніпропетровська	25,7	8743	109,2	435789,1	85085,4	102,3	24198
Житомирська обл.	14,3	7259	109,1	40176,0	23376,7	97,3	8450
Закарпатська обл.	4,6	7902	112,2	21543,8	21921,8	104,6	952
Запорізька обл.	22,3	8573	109,2	192905,8	38486,2	103,2	13685
Івано-Франківська	8,1	7480	109,1	65011,4	21922,1	110,0	4114
Київська обл.	12,3	8909	110,0	102345,2	65600,7	100,4	12078
Кіровоградська	15,6	7101	109,0	26750,1	16844,1	101,7	7538
Львівська обл.	13,4	7893	110,1	90707,4	57552,0	101,4	8167

¹ Складено автором на основі [13, с.25–27; 14–16].

Миколаївська обл.	16,4	7980	109,4	51655,5	22369,4	102,6	7210
Одеська обл.	16,6	7871	109,3	52490,7	69047,4	91,8	8920
Полтавська обл.	20,3	8232	109,3	168177,1	30932,0	101,4	12028
Рівненська обл.	12,0	7279	109,3	33553,3	17237,0	95,3	751
Сумська обл.	15,5	7223	109,7	43767,6	19457,9	110,4	9707
Тернопільська обл.	9,6	6848	109,7	19670,6	13022,6	98,3	5780
Харківська обл.	22,0	7528	111,2	169449,9	72132,3	101,9	20165
Херсонська обл.	11,2	6930	109,5	25645,7	21763,9	99,8	6204
Хмельницька обл.	12,9	7199	109,2	39543,4	20551,0	95,2	7974
Черкаська обл.	17,8	7375	109,7	63388,1	22532,7	101,9	10404
Чернівецька обл.	5,9	6805	108,7	13578,1	15151,8	105,5	2132
Чернігівська обл.	11,8	6904	109,6	31687,9	18088,2	98,7	11152
м. Київ	8,6	13270	108,8	167980,6	176964,7	97,8	2790
Донецька обл.	10,7	9444	111,2	228893,5	22652,2	102,3	17745
Луганська обл.	8,2	7245	109,3	20748,5	8176,9	102,3	9316

Таблиця 2 – Показники рівня та структури злочинності, а також чисельності населення в регіонах України у 2018 році²

Регіони України	Кількість облікованих кримінальних правопорушень	Кількість тяжких та особливо тяжких злочинів	Кількість злочинів, скоєних у стані алкогольного сп'яніння	Кількість злочинів, скоєних особами, які раніше вчиняли злочини	Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини	Чисельність наявного населення в регіоні
Вінницька обл.	12589	4700	596	1839	4277	1561811
Волинська обл.	9296	3576	399	1293	2446	1035867
Дніпропетровська	45652	17871	611	9605	12586	3209075
Житомирська обл.	14178	5303	340	1425	4125	1221469
Закарпатська обл.	11006	4423	366	1171	3157	1257139
Запорізька обл.	26607	9444	793	5207	6869	1707288
Івано-Франківська	7386	2758	247	477	2281	1373705
Київська обл.	20109	9396	384	2035	5580	1767172
Кіровоградська	15415	7206	363	2003	3194	946621
Львівська обл.	25764	9036	471	3282	5844	2523116
Миколаївська обл.	19146	6534	442	2118	4223	1131984
Одеська обл.	33038	14332	328	1711	5346	2380512
Полтавська обл.	21363	6591	686	4971	4847	1401694
Рівненська обл.	10273	3659	254	1454	2946	1157822
Сумська обл.	11872	3839	243	2516	3870	1082317
Тернопільська обл.	7063	2240	63	442	2467	1046287
Харківська обл.	36353	14130	1193	7429	7908	2678133
Херсонська обл.	16032	5790	319	3988	4170	1038691
Хмельницька обл.	11172	3458	341	1610	3526	1265781
Черкаська обл.	15559	6132	291	1100	2931	1207583
Чернівецька обл.	7725	2323	173	765	1949	904646
Чернігівська обл.	14203	4403	501	1557	2917	1007224
м. Київ	60037	23390	142	2803	8204	2949558
Донецька обл.	20953	7537	-	-	-	4175471
Луганська обл.	10358	4262	492	2077	3677	2153216

² Складено на основі [15; 17].

В табл.3 винесені відносні показники економічного розвитку регіонів України та коефіцієнти злочинності у 2018 році.

Таблиця 3 – Відносні показники економічного розвитку регіонів України та коефіцієнти злочинності у 2018 році³

Регіони України	Кількість безробітних (осіб на 10 тис. населення)	Обсяг реалізованої промисл. продукції (грн. на 1 особу)	Оборот роздрібної торгівлі (грн. на 1 особу)	Природний рух населення (осіб) (зменшення) (у %)	Кількість облікованих кримінальних правопорушень (на 10 тис. насел.) – коефіцієнт інтенсивності злочинності
Вінницька обл.	133,18	44742,2	16176,4	0,66	80,6
Волинська обл.	75,30	26449,9	15757,5	0,19	89,7
Дніпропетровська	80,09	135799,0	26514,0	0,75	142,3
Житомирська обл.	117,07	32891,5	19138,2	0,69	116,1
Закарпатська обл.	36,59	17137,2	17437,8	0,08	87,5
Запорізька обл.	130,62	112989,6	22542,3	0,80	155,8
Івано-Франківська	58,96	47325,6	15958,4	0,30	53,8
Київська обл.	69,60	57914,7	37121,9	0,68	113,8
Кіровоградська	164,80	28258,5	17793,9	0,80	162,8
Львівська обл.	53,11	35950,5	22809,9	0,32	102,1
Миколаївська обл.	144,88	45632,7	19761,2	0,64	169,1
Одеська обл.	69,73	22050,2	29005,3	0,37	138,8
Полтавська обл.	144,82	119981,3	22067,6	0,86	152,4
Рівненська обл.	103,64	28979,7	14887,4	0,06	88,7
Сумська обл.	143,21	40438,8	17978,0	0,90	109,7
Тернопільська обл.	91,75	18800,4	12446,5	0,55	67,5
Харківська обл.	82,15	63271,7	26933,8	0,75	135,7
Херсонська обл.	107,83	24690,4	20953,2	0,60	154,3
Хмельницька обл.	101,91	31240,3	16235,8	0,63	88,3
Черкаська обл.	147,40	52491,7	18659,3	0,86	128,8
Чернівецька обл.	65,22	15009,3	16748,9	0,24	85,4
Чернігівська обл.	117,15	31460,6	17958,5	1,11	141,0
м. Київ	29,16	56951,1	59997,0	0,09	203,5
Донецька обл.	25,63	54818,6	5425,1	0,42	50,2
Луганська обл.	38,02	9636,1	3797,5	0,43	48,1

Для кореляційного аналізу між показниками злочинності та економічного розвитку регіону з таблиць 1 і 3 обираємо *відносні показники економічного розвитку регіонів та кількості облікованих кримінальних правопорушень на 10 тис. населення* (Y) – злочинів. Із факторів економічного розвитку взято наступні:

- 1) кількість безробітних на 10 тис. населення регіону (X1) – осіб;
- 2) середньомісячна заробітна плата працівника в регіоні (X2) – грн.;

- 3) індекс споживчих цін в регіоні (X3) – %;
- 4) обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на 1 особу (X4) – грн.;

- 5) оборот роздрібної торгівлі на 1 особу (X5) – грн.;

- 6) індекс промислової продукції (X6) – %;
- 7) природне зменшення населення регіону (X7) – %.

Результати кореляційного аналізу представлені в таблиці 4.

³ Обраховано на основі даних таблиць 1, 2.

Таблиця 4 – Парні коефіцієнти кореляції між кількістю злочинів на 10 тис. населення (Y) та показниками економічного розвитку регіонів (X1–X7)

Variable	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	Y
X1	1,000000							
X2	-0,407647	1,000000						
X3	-0,376302	-0,009986	1,000000					
X4	0,207349	0,392448	-0,093435	1,000000				
X5	-0,147058	0,752570	-0,170053	0,306939	1,000000			
X6	0,016347	-0,111572	0,171944	0,153740	-0,238936	1,000000		
X7	0,706983	-0,270204	-0,146201	0,397475	-0,095720	0,081389	1,000000	
Y	0,404453	0,417271	-0,255541	0,408920	0,702189	-0,231757	0,338184	1,000000

З їх аналізу можна встановити, що:

– спостерігається сильний взаємозв'язок між кількістю безробітних (X1) та природним зменшенням населення регіону (X7) – коефіцієнт кореляції дорівнює 0,71), між середньомісячною заробітною платою працівника (X2) та оборотом роздрібною торгівлі (X5) – 0,75, між кількістю злочинів на 10 тис. населення (Y) та оборотом роздрібною торгівлі (X5) – 0,70;

– спостерігається слабка залежність між кількістю безробітних (X1) та середньомісячною заробітною платою працівника (X2) – (-0,41), кількістю злочинів на 10 тис. населення (Y) та кількістю безробітних (X1) – 0,40, кількістю зареєстрованих злочинів (Y) та середньомісячною заробітною платою (X2) – 0,42, кількістю злочинів (Y) та обсягом реалізованої промислової продукції (X4) – 0,41, обсягом промислової продукції (X4) та природним зменшенням населення регіону (X7) – 0,40;

– практично відсутній взаємозв'язок між кількістю зареєстрованих злочинів (Y) та індексом споживчих цін (X3), індексом промислової продукції (X6), природним зменшенням населення регіону (X7).

На етапі побудови регресійної моделі здійснюється відбір тих економічних факторів, що чинять найбільший вплив на злочинність. У зв'язку з тим, що велика кількість факторів робить модель громіздкою, незручною для застосування та ускладнює дослідження впливу окремих предикторів, необхідним є включення до кінцевого варіанту регресійної моделі тільки раціонального набору факторів.

Застосований нами метод виключення факторів полягає в тому, що висококорельовані фактори виключаються з регресії. Їх відбір здійснюється за допомогою шкали Чеддока. Критерії значущості – парний коефіцієнт кореляції: від 0 до 0,3 – зв'язок відсутній; від 0,3 до 0,5 – зв'язок слабкий; від 0,5 до 0,7 – зв'язок помірний; від 0,7 до 1,0 – зв'язок сильний [18].

Фактори X1, X2, X4, X5 тісно пов'язані з залежною змінною Y, тому саме вони покладені в основу моделі прогнозування рівня злочинності. Оскільки фактори X2 та X5 сильно корелюють між собою (0,75), тому до регресійної моделі треба включити лише один із них. Таким є фактор X5 через його більшу кореляцію з залежною змінною (Y).

Регресійна модель інтенсивності злочинності в залежності від заданих факторів

Для проведення розрахунків нами обрана лінійна функція в силу простоти своєї інтерпретації та найменшої помилки прогнозу. Таким чином, рівняння прогнозування коефіцієнту інтенсивності злочинності має вигляд:

$$Y = A_0 + A_1 * X_1 + A_4 * X_4 + A_5 * X_5,$$

де Y – значення функції (кількість зареєстрованих злочинів на 10 тис. населення – коефіцієнт інтенсивності злочинності);

A₀ – вільний член рівняння регресії;

A₁, A₄, A₅ – коефіцієнти регресії;

X₁ – кількість безробітних на 10 тис. населення;

X₄ – обсяг реалізованої промислової продукції на 1 особу;

X₅ – оборот роздрібною торгівлі на 1 особу.

Застосування багатофакторного аналізу для обрахунку кількості зареєстрованих злочинів дає більш точні результати порівняно з парною кореляцією, тому у більшості випадків такий аналіз є більш пріоритетним. Метод множинної кореляції дозволяє обрахувати кількість зареєстрованих злочинів у цілому, а метод парної кореляції краще застосовувати для обрахунку окремих змін. Для детального дослідження взаємозв'язку та оцінки точності прогнозу можна додатково побудувати однофакторні моделі:

$$Y = A_0 + A_1 * X_1;$$

$$Y = A_0 + A_4 * X_4;$$

$$Y = A_0 + A_5 * X_5.$$

Вихідні дані для побудови регресійних моделей представлені в таблиці 5. Наступною є оцінка адекватності побудованих регресійних рівнянь та перевірка можливості опису залежності між функцією відгуку та предикторами лінійною моделлю:

$$Y = A_0 + A_1 * X_1 + A_4 * X_4 + A_5 * X_5.$$

При перевірці застосовувався модуль Multiple Regression (множинна регресія) програми STATISTICA (StatSoft Inc., США).

Таблиця 5 – Вихідні дані для побудови регресійної моделі⁴

Регіони України	Кількість безробітних (осіб на 10 тис. населення) (X1)	Обсяг реалізованої промисл. продукції (грн. на 1 особу) (X4)	Оборот роздрібною торгівлі (грн. на 1 особу) (X5)	Коефіцієнт інтенсивності злочинності (на 10 тис. насел.) (Y)
Вінницька обл.	133,18	44742,2	16176,4	80,6
Волинська обл.	75,30	26449,9	15757,5	89,7
Дніпропетровська	80,09	135799,0	26514,0	142,3
Житомирська обл.	117,07	32891,5	19138,2	116,1
Закарпатська обл.	36,59	17137,2	17437,8	87,5
Запорізька обл.	130,62	112989,6	22542,3	155,8
Івано-Франківська	58,96	47325,6	15958,4	53,8
Київська обл.	69,60	57914,7	37121,9	113,8
Кіровоградська	164,80	28258,5	17793,9	162,8
Львівська обл.	53,11	35950,5	22809,9	102,1
Миколаївська обл.	144,88	45632,7	19761,2	169,1
Одеська обл.	69,73	22050,2	29005,3	138,8
Полтавська обл.	144,82	119981,3	22067,6	152,4
Рівненська обл.	103,64	28979,7	14887,4	88,7
Сумська обл.	143,21	40438,8	17978,0	109,7
Тернопільська обл.	91,75	18800,4	12446,5	67,5
Харківська обл.	82,15	63271,7	26933,8	135,7
Херсонська обл.	107,83	24690,4	20953,2	154,3
Хмельницька обл.	101,91	31240,3	16235,8	88,3
Черкаська обл.	147,40	52491,7	18659,3	128,8
Чернівецька обл.	65,22	15009,3	16748,9	85,4
Чернігівська обл.	117,15	31460,6	17958,5	141,0
м. Київ	29,16	56951,1	59997,0	203,5
Донецька обл.	25,63	54818,6	5425,1	50,2
Луганська обл.	38,02	9636,1	3797,5	48,1

Результатами обробки інформації програмою є показники оцінювання та значущі стандартизовані регресійні коефіцієнти:

Dependent: **Коефіцієнт інтенсивності злочинності.**

Multiple R = **0,86979447** (коефіцієнт множинної кореляції);

F = **34,18241**, df = **2,22**, p = **0,000000** (значення F-критерію, число ступенів свободи та рівень значущості p)- використовуються в якості загального F-критерію для перевірки гіпотези про залежність предикторів та відгуку;

R² = **0,75654243** (коефіцієнт детермінації);

No. of cases: **25** (число спостережень, за якими побудована регресійна модель);

adjusted R² = **0,73440992** (скорегований коефіцієнт детермінації);

Standard error of estimate: **21,036395848** (стандартна помилка оцінки). Ця статистика – міра розсіяння значень, що спостерігаються, відносно регресійної прямої;

Intercept: **5,359584660** (оцінка вільного члена A₀ регресії);

Std.Error: **14,44986** (стандартна помилка оцінки вільного члена A₀);

t(22) = **0,37091**, p = **0,7143** (значення t-критерію та рівень значущості p) для перевірки гіпотези про рівність нулю вільного члена A₀;

оборот роздрібною торгівлі b* = **0,779**;

кількість безробітних b* = **0,519**.

Змінну "Обсяг реалізованої промислової продукції" програма визначила як таку, що не є

⁴ Складено на основі таблиць 1–3.

значущим предиктором. Звідси випливає, що залежність між відгуком і предикторами є сильною ($R^2 > 0,75$); побудована лінійна регресія

адекватно описує взаємозв'язок між відгуком та предикторами, вільний член є статистично значущим. У табл. 6 наведені показники моделі.

Таблиця 6 – Модель: результати регресії

N=25	Beta	Std. Err. of Beta	B	Std.Err. of B	t(22)	p-level
Intercept			5,359585	14,44986	0,370909	0,714253
Оборот роздрібно-ної торгівлі	0,778503	0,106353	0,002979	0,00041	7,320022	0,000000
Кількість безробітних	0,518938	0,106353	0,514737	0,10549	4,879415	0,000071

Таблиця 6 містить стандартизовані (Beta) та нестандартизовані (B) регресійні коефіцієнти (ваги), їх стандартні помилки та рівні значущості. Коефіцієнти Beta оцінюються по стандартизованим даним, що мають вибіркоче середнє, яке дорівнює 0, та стандартне відхилення, що дорівнює 1. Це дозволяє порівняти внески кожного предиктора в передбачення відгуку. Так, до залежної змінної Y (Коефіцієнт інтенсивності злочинності) більший внесок вносить змінна X5 (Оборот роздрібно-ї торгівлі), а менший – X1 (Кількість безробітних). Те, що коефіцієнти при змінних не є від'ємними числами, означає, що зі збільшенням обороту роздрібно-ї торгівлі та кількості безробітних збільшується кількість зареєстрованих злочинів.

Рівняння регресії можна використати для прогнозу значень відгуку – кількості зареєстро-

ваних злочинів на 10 тис. населення по значенням предикторів: обороту роздрібно-ї торгівлі та кількості безробітних.

Наприклад, якщо ввести значення оборот роздрібно-ї торгівлі (грн. на 1 особу) – 40000, а кількість безробітних (осіб на 10 тис. населення) – 150, то передбачена (predicted) кількість зареєстрованих злочинів (коефіцієнт інтенсивності злочинності) – 201,7470 на 10 тис. населення з 95-відсотковим довірчим інтервалом (178,0996; 225,3943).

Однією з умов коректного застосування регресійного аналізу є відповідність закону розподілу залишків нормальному закону, графік якого представлено на рис.

Рисунок – Графік розподілу залишків

З графіку видно, що через невелику кількість спостережень (25), розподіл залишків відповідає нормальному закону не в повній мірі.

За результатами регресійного аналізу можна визначити, що лінійна модель має вигляд:

Y (Коефіцієнт інтенсивності злочинності) = $5,3596 + 0,514737 * X_1$ (Кількість безробітних) + $0,002979 * X_5$ (Оборот роздр. торг.)

Доданок "Оборот роздр. торг." з коефіцієнтом 0,002979 з цієї конкретної моделі можна виключити, через статистичну незначущість коефіцієнта. Тобто, правильною є гіпотеза про рівність показника нулю.

Відмітимо, що ця модель буде достатньо точною, за умови, що незалежні змінні (предиктори) лежать у межах, заданих таблицею даних; поза цими межами модель може виявитись ненадійною.

Окреслення світових тенденцій та основних напрямків подальших досліджень у межах кримінологічного моделювання та прогнозування

Практичне застосування наведеної моделі є оптимальним у рамках загальної концепції, опорна схема якої [19, с.32] наведена канадськими кримінологами на чолі зі Стівеном Шнайдер (Stephen Schneider, 2007). Досить вагомим, на думку цих кримінологів, є вплив двох чинників: макроекономічних показників (наприклад: розвиток економіки, рівень безробіття, рівень споживчих витрат) та демографічних чинників (кількість чоловіків у віці, що найбільш схильна до злочинів) [19, с.8]. У випадку України при моделюванні слід враховувати також рівень міграції населення. Ще одним вагомим фактором впливу є розвиток технологій в країні та вікова структура населення.

Звідси видно, що у країнах із великою часткою молодого населення спостерігається неухильне зростання злочинності, а у країнах зі "старінням нації" – рівень злочинності має тенденцію до зниження. Моделі часових рядів взаємозв'язку чисельності потенційно кримінально активної вікової групи населення та рівня злочинності, як правило, вказують, що рівень як майнових так і насильницьких злочинів значним чином корелює зі змінами в структурі населення.

Хоча вплив розвитку економіки на рівень злочинності є предметом багатьох дискусій, не викликає сумніву, що такий вплив є найбільш відчутним при аналізі корисливої злочинності. Таким чином, у періоди економічного зростання в країні зменшується кількість корисливих пося-

гань, а в періоди регресії та занепаду їх кількість неухильно зростає. Але економічне зростання в країнах з істотним тіньовим сектором економіки та значною корупційною складовою не має від'ємної кореляції з рівнем безробіття. Тому висновки щодо рівня корисливої а також корупційної злочинності, які актуальні для країн з традиційно унормованою економікою, не завжди спрацьовують для країн, економіка яких корумпована.

З іншого боку, можлива ситуація, коли зростання тіньової сфери економіки призводить до поступового збагачення частини населення, тим самим створюючи умови для скоєння злочинів проти власності. У такому випадку ми маємо справу з макроекономічним показником – споживчі витрати населення. Відсутність кореляції або додатна кореляція між рівнем безробіття та рівнем споживчих витрат населення може свідчити про проблеми економічного розвитку, що, у свою чергу, неминуче призводять до зростання реального рівня корисливих злочинів та злочинів проти власності. Слід враховувати, що офіційна статистика може приховувати цей факт через ті ж самі корупційні проблеми в правоохоронних органах та відсутність контролю за реєстраційною дисципліною.

Макроекономічний показник державних витрат на душу населення має від'ємну кореляцію з рівнем корисливих злочинів у державі. Тобто, при зменшенні витрат з бюджетів усіх рівнів на соціальні програми, освіту, медицину тощо, зростає кількість корисливих злочинів. Цей висновок є справедливим для країн із будь-яким розвитком економіки.

Щодо впливу технологічного розвитку держави на злочинність, є думка про розподіл такого впливу по трьом напрямкам: а) технологічний прогрес надає злочинцям нові інструменти для вчинення традиційних злочинів (наприклад, шахрайство, крадіжка, відмивання грошей та їх підробка); б) самі технології стають об'єктом кримінальних злочинів (наприклад, крадіжки у сфері телекомунікацій, послуги та розповсюдження вірусів); в) нові технології використовуватимуться для запобігання або стримування злочинних проявів [19, с.10].

Сьогодні найбільш ймовірний кримінологічний прогноз на майбутнє полягає у швидкому впливі на корисливу злочинність саме розвитку технологій в Україні. Будь-які програми автоматизації в державі мають бути надійно захищені, фахівці окремим чином мають забезпечити мінімізацію ризиків при впровадженні нових технологічних

розробок на державному рівні з обов'язковим урахуванням наслідків можливих злочинів.

Нарешті, є ще один важливий фактор впливу на злочинність – це сама система кримінального правосуддя. В Україні вона постійно зазнає реформування, але це не дає стабільних позитивних результатів. Можна говорити про наступні необхідні кроки у цьому напрямку: збільшення фінансування правоохоронних, судових і пенітенціарних органів; впровадження новітніх технологій; підвищення ефективності роботи виправних установ; збільшення ролі державних і приватних осіб у сфері запобігання злочинності.

Прогнозування злочинності є однією з найбільш суперечливих тем у сфері кримінального правосуддя сьогодні. Дослідження стверджують, що цей аналітичний підхід заснований на статистиці, де більшість прогнозних моделей є інформаційними, а використання великих масивів даних, як зазначає Лів Надін (Liv Nadine, 2019), переміщує основний акцент на кореляцію, а не на причинність [20, с.5]. Основна проблема, що виникає у зв'язку з використанням технологій прогнозування злочинності – це відображення в офіційних статистичних даних саме реакції поліції на факти злочинної поведінки, і вони ніде в світі не можуть претендувати на повну об'єктивність у відображенні реальних показників злочинності.

Висновки

1. Оцінка залежності статистичних показників зареєстрованої злочинності від показників економічного розвитку території показала наявність сильного взаємозв'язку між коефіцієнтом злочинності та кількістю безробітних, а також між

коефіцієнтом злочинності та оборотом роздрібною торгівлі.

2. Використання регресійних моделей та оцінка їх якості підтвердило, що найбільш точним є рівняння залежності коефіцієнта інтенсивності злочинності від обороту роздрібною торгівлі (на 10 тис. населення) та від кількості безробітних (грн. на 1 особу). На основі базового варіанту прогнозу доведена принципова можливість прогнозування кількості зареєстрованих злочинів на 10 тис. населення шляхом введення в модель кількісних показників економічного розвитку регіону, а саме кількості безробітних та обороту роздрібною торгівлі (у відносних показниках).

3. Перспективними напрямками дослідження є побудова інших оціночних моделей кількісних залежностей показників злочинності (або окремих злочинів) від різного роду факторів (ступеневої, логарифмічної, поліноміальної, експоненціальної функцій) та включення до моделі прогнозування рівня злочинності, поряд з показниками економічного розвитку регіону, показників, які характеризують соціальні, політичні, законодавчі, екологічні та інші зміни у суспільстві та державі.

Конфлікт інтересів

Текст даної статті виконаний автором самостійно. Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів або порушення права інтелектуальної власності будь-яких третіх осіб.

Вираз вдячності

Стаття підготовлена відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри політології, права та філософії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ларченко М. О. Кримінологічне моделювання та прогнозування злочинної поведінки: монографія. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 357 с.
2. Бабенко А. М. Регіональна злочинність в Україні: закономірності, детермінація та запобігання: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08. Запоріжжя, 2015. 515 с.
3. Бесчастний В. М. Теорія та практика кримінологічного забезпечення протидії злочинності в Україні: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08. Кривий Ріг, 2018. 396 с.
4. Гумін О. М. Кримінальна насильницька поведінка особи: теоретико-прикладні аспекти: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08. Львів, 2010. 628 с.
5. Білоусова О. О. Кримінологічна модель протидії злочинності в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2012. 227 с.
6. Alves L. G., Ribeiro H. V., Lenzi E. K., Mendes R. S. Distance to the scaling law: a useful approach for unveiling relationships between crime and urban metrics. *PLoS One*. 2013;8(8): p. 1–8.
7. Kelly M. Inequality and crime. *Review of Economics and Statistics*. 2000; 82(4): p. 530–539.
8. Hojman D. E. Inequality, unemployment and crime in Latin American cities. *Crime, Law and Social Change*. 2004; 41(1): p. 33–51.
9. Cotte Poveda A. Violence and economic development in Colombian cities: a dynamic panel data analysis. *Journal of International Development*. 2012; 24(7): p. 809–827.

10. Lauritsen J. L., Rezey M. L., Heimer K. Violence and Economic Conditions in the United States, 1973-2011: Gender, Race, and Ethnicity Patterns in the National Crime Victimization Survey. *Journal of Contemporary Criminal Justice*. 2014; 30(1): p. 7–28.
11. Hojman D. E. Explaining crime in Buenos Aires: the roles of inequality, unemployment, and structural change. *Bulletin of Latin American Research*. 2002; Vol. 21, No. 1, p. 121–128.
12. Levitt S. D. Alternative strategies for identifying the link between unemployment and crime. *Journal of Quantitative Criminology*. 2001; 17(4): p. 377–390.
13. Статистичний щорічник України за 2017 рік / за ред. І. Є. Вернера. К.: Державна служба статистики України, 2018. 541 с.
14. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Розділ: Статистична інформація. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html.
15. Державна служба статистики України. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України. Розділ: Банк даних. Статистика населення України. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp.
16. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Розділ: Регіональна статистика. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2017/soc_ek_reg/publ_arch_reg2017_u.htm.
17. Офіційний сайт Державної судової адміністрації України. Розділ: Судова статистика. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka.
18. Економетрика: учебник для студентов вузов / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Ю. В. Лемешко и др.; под ред. И. И. Елисеевой. М.: Проспект, 2010. 288 с.
19. Predicting Crime: A Review of the Research. Summary Report / Department of Justice Canada. Stephen Schneider, Ph.D. and other; Research and Statistics Division, 2002, n 2002-7e. 37 p.
20. Liv Nadine. Crime Prediction Technologies. URL: https://www.ict.org.il/Article/2408/Crime_Prediction_Technologies#gsc.tab=0. 23.06.2019.

REFERENCES

1. Larchenko, M. O. (2019). *Kryminologichne modelyuvannya ta prohnozuvannya zlochynnoyi povedinky* [Criminological modeling and prediction of criminal behavior]. Monohrafiya. Nizhyn: NDU im. M. Hoholya (in Ukr.).
2. Babenko, A. M. (2015). *Rehional'na zlochynnist' v Ukrayini: zakonomirnosti, determinatsiya ta zapobihannya* [Regional Crime in Ukraine: Patterns, Determination and Prevention]. Doctor's thesis (12.00.08). Zaporizhzhya (in Ukr.).
3. Beschastnyy, V. M. (2018). *Teoriya ta praktyka kryminologichnoho zabezpechennya protydyi zlochynnosti v Ukrayini* [The theory and practice of criminological support of combating crime in Ukraine]. Doctor's thesis (12.00.08). Kryvyi Rih (in Ukr.).
4. Humin, O. M. (2010). *Kryminal'na nasylnyts'ka povedinka osoby: teoretyko-prykladni aspekty* [Criminal violent behavior of a person: theoretical and applied aspects]. Doctor's thesis (12.00.08). L'viv (in Ukr.).
5. Bilousova, O. O. (2012). *Kryminologichna model' protydyi zlochynnosti v Ukrayini* [Criminological model of combating crime in Ukraine]. (12.00.08). Kharkiv (in Ukr.).
6. Alves, L. G., Ribeiro, H. V., Lenzi, E. K., & Mendes, R. S. (2013). Distance to the scaling law: a useful approach for unveiling relationships between crime and urban metrics. *PLoS One*, 8(8). 1–8.
7. Kelly, M. (2000). Inequality and crime. *Review of Economics and Statistics*, 82(4). 530–539.
8. Hojman, D. E. (2004). Inequality, unemployment and crime in Latin American cities. *Crime, Law and Social Change*, 41(1). 33–51.
9. Cotte, Poveda A. (2012). Violence and economic development in Colombian cities: a dynamic panel data analysis. *Journal of International Development*, 24(7). 809–827.
10. Lauritsen, J. L., Rezey, M. L., & Heimer, K. (2014). Violence and Economic Conditions in the United States, 1973-2011: Gender, Race, and Ethnicity Patterns in the National Crime Victimization Survey. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 30(1). 7–28.
11. Hojman, D. E. (2002). Explaining crime in Buenos Aires: the roles of inequality, unemployment, and structural change. *Bulletin of Latin American Research*, 21(1). 121–128.
12. Levitt, S. D. (2001). Alternative strategies for identifying the link between unemployment and crime. *Journal of Quantitative Criminology*, 17(4). 377–390.
13. Verner I. YE. (Red.). (2018). *Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2017 rik* [Statistical Yearbook of Ukraine for 2017]. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny (in Ukr.).
14. *Ofitsynyy sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny. Rozdil: Statystychna informatsiya* [Official site of the State Statistics Service of Ukraine. Section: Statistical Information]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html (in Ukr.).

15. *Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Instytut demohrafiyi ta sotsial'nykh doslidzhen' imeni M. V. Ptukhy Natsional'noyi akademiyi nauk Ukrayiny. Rozdil: Bank danykh. Statystyka naseleण्या Ukrayiny* [State Statistics Service of Ukraine. MV Ptukh Institute of Demography and Social Research of the National Academy of Sciences of Ukraine. Section: Data Bank. Population statistics of Ukraine]. Retrieved from: http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp (in Ukr.).
16. *Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny. Rozdil: Rehional'na statystyka* [Official site of the State Statistics Service of Ukraine. Section: Regional Statistics]. Retrieved from: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2017/soc_ek_reg/publ_arch_reg2017_u.htm (in Ukr.).
17. *Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi sudovoyi administratsiyi Ukrayiny. Rozdil: Sudova statystyka* [Official site of the State Judicial Administration of Ukraine]. Retrieved from: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka (in Ukr.).
18. Yeliseyeva, I. I., Kuryшева, S. V., Lemeshko, YU. V. et al. ; Yeliseyeva, I. I. (Red.). (2010). *Ekonometrika* [Econometrics]. Uchebnik dlya studentov vuzov. Moskva: Prospekt (in Russ.).
19. Predicting Crime: A Review of the Research. Summary Report / Department of Justice Canada. Stephen Schneider, Ph.D. and other; Research and Statistics Division, 2002, n 2002-7e. 37 p.
20. Liv Nadine. Crime Prediction Technologies. Retrieved from: https://www.ict.org.il/Article/2408/Crime_Prediction_Technologies#gsc.tab=0.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 57 pp. 47–58.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.3403554

http://forumprava.pp.ua/files/047-058-2019-4-FP-Larchenko_7.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_4_7.pdf
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 02.08.2019

Accepted: 25.08.2019

Published: 30.08.2019

Cite as:
Ларченко, М. О. (2019). Соціально-економічні фактори в прогнозній оцінці стану злочинності в Україні. Форум Права, 57(4). 47–58. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3403554>.

 Larchenko, M. O. (2019). Sotsial'no-ekonomichni faktory v prohoznyniy otsyntsi stanu zlochnynosti v Ukrayini [Social-Economic Factors in the Predictive Estimation of Crimes in Ukraine]. *Forum Prava*, 57(4). 47–58. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3403554>.

УДК 346.542

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3403556>

С.Б. МЕЛЬНИК,

доцент кафедри господарського права і процесу Національного університету "Одеська юридична академія", кандидат юридичних наук, доцент, м. Одеса, Україна; e-mail: svebormel@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1117-0729>

І.М. ФЕОФАНОВА,

аспірант кафедри господарського права і процесу Національного університету "Одеська юридична академія", м. Одеса, Україна; e-mail: irinafeo288@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1975-9389>

ПРАВОМІРНА ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА СУБ'ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ЗАКОНОДАВЧЕ ВІДОБРАЖЕННЯ

S.B. MELNIK,

Ass. Professor, Chair of Economic Law and Procedure, National University "Odessa Law Academy", Ph.D. in Law, Associate Professor, Odessa, Ukraine; e-mail: svebormel@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1117-0729>

I.M. FEOFANOVA,

Postgraduate Student of a Ph.D., Chair of Economic Law and Procedure, National University "Odessa Law Academy", Odessa, Ukraine; e-mail: irinafeo288@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1975-9389>

LEGITIMATE STATE AID TO UNDERTAKINGS: LEGISLATIVE DISPLAY

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Розглянуто спеціальні норми конкурентного європейського та антимонопольно-конкурентного національного законодавства щодо правомірності надання державної допомоги суб'єктам господарювання. Наводяться відомості про вітчизняні та зарубіжні наукові надбання у сфері диференціації державної допомоги. Розкрито недостатність законодавчого врегулювання та відсутність послідовності і внутрішньої структурованості законодавчих приписів, які стосуються понятійного апарату в цій сфері. Запропоновано новий підхід з позиції правомірності надання державної допомоги суб'єктам господарювання шляхом розподілу її на рівні. Зазначено, що імплементація європейських норм в національне законодавство в сфері державної допомоги призводить до прискореної трансформації інституту державної допомоги. Зроблено висновок, що слід заповнювати прогалини стосовно правомірності державної допомоги суб'єктам господарювання у національному законодавстві з урахуванням європейського досвіду.

Ключові слова: економічна конкуренція; антимонопольно-конкурентне законодавство; обмеження конкуренції; легалізація державної допомоги

Problem statement. With the adoption of a special law in the field of state aid to economic entities, the issues of its legal filling, first of all, the development of secondary legislation, as well as the practical operation of the introduced legislative regulations, was actualized. In view of its international obligations, Ukraine seeks to implement European standards and create the institutional, legal and organizational framework for the functioning of the State aid system. However, effective legal regulation of relations in this area requires categorical certainty; harmonization of the principle of prohibition with its permission, established by the legislator; the clarity of the mechanisms of state aid legalization. Therefore, the question of the legality of state aid to economic undertakings often raises questions. This is due to the lack of legislative regulation and the lack of consistency and internal structure of the legislative provisions, which entails irreversible consequences concerning the conceptual

apparatus in this area, in particular, the distortion of the purpose of the aid, its forms, and the reasons for providing it. **The purpose** of our work is to compare views and approaches to the separation of state aid under different criteria; analysis of national legislation in the field of state aid regarding the legalization of its provision; forming a new approach to the distribution of state aid in terms of its legitimacy. **Methods.** Research methods: dialectical, formal-logical, comparative-legal, system-structural. **Results.** The novelty of the article is to propose a completely new approach from the point of view of the lawfulness of granting state aid to economic entities by dividing it at the levels based on the current competitive European and national legislation. **Conclusions.** Based on the conducted research, it is concluded that the problem of the legality of state aid to economic entities has gaps in regulation, which require urgent harmonization of substantive and procedural legislative norms regarding the special Law.

Key words: *economic competition; antitrust and competition law; restriction of competition; legalization of state aid*

Постановка проблеми

З прийняттям спеціального закону в сфері державної допомоги суб'єктам господарювання (далі – державна допомога) актуалізувалися питання його правового наповнення, в першу чергу, розробки законодавства-слідства прийнятого правового документа, а також практичного оперування введеними законодавчими приписами. Україна увійшла в процеси регулювання державної допомоги, які мають в своєму арсеналі рівні як національних юрисдикцій зарубіжних країн, так і міжнародної юрисдикції Європейського Союзу. Так, у літературі зазначалося, що тенденція до модернізації інституту державної допомоги розпочалася з Уругвайським раундом багатосторонніх перемовин, результатом чого стало заснування СОТ та, серед іншого, укладення Угоди про субсидії та компенсаційні заходи [1, с.13]. З огляду на те, що Україна є членом СОТ та має міжнародні зобов'язання, вона повинна здійснювати адаптацію національного законодавства та створювати інституційні, правові та організаційні засади функціонування системи державної допомоги. Імплементация європейських норм і досвіду має на меті уникнути негативного впливу на конкуренцію, сприяти зменшенню обсягів допомоги, підвищенню прозорості державних фінансів, уможливити реструктуризацію збиткових державних компаній, а також забезпечувати створення рівних умов діяльності суб'єктів господарювання. Проте, для результативного правового регулювання відносин у цій сфері потрібна категоріальна визначеність; узгодження принципу заборони з її дозволом, які встановлені законодавцем; зрозумілість механізмів легалізації державної допомоги, адже відсутність послідовності, внутрішньої структурованості законодавчих приписів тягне за собою незворотні наслідки, які стосуються понятійного апарату в цій сфері загалом, зокрема викривлення мети допомоги, її форм, та підстав надання. Все це може сприяти нецільовому отриманню державної допомоги, перевищенню дозволених

повноважень з боку надавачів державної допомоги та безпідставним витратам з державного бюджету. Надання державної допомоги всупереч встановленим правилам тягне за собою негативні наслідки як для надавачів, так і для отримувачів такої допомоги. Неправомірна державна допомога може завдати шкоди іншим суб'єктам господарювання, що існують на ринку, шляхом спотворення конкуренції, тому що залучення такої допомоги має на меті отримання певних привілеїв.

Цілком логічним є визначення науковцями поняття державної допомоги, виокремлення її видів та їх співвідношенням з європейським законодавством. Зокрема, важливі аспекти правового регулювання надання державної допомоги суб'єктам господарювання отримали вираз у Т.В. Некрасової, проте, внаслідок динамічності розвитку відносин у сфері державної допомоги, законодавство як України, так і ЄС було значно реформовано, і останні істотні зміни не було враховано у даному дослідженні [2]. Окремі господарсько-правові аспекти надання державної допомоги було висвітлено у працях О.Е. Ліллемея [3]. А. Біонді (Andrea Biondi, 2013) досліджено поняття державної допомоги через прецедентну практику судів ЄС, яка спрямована на збереження вільного руху і чесної конкуренції між державами та забезпечення дотримання законодавства ЄС з точки зору прозорого економічного управління [4]. К. Бекон (Wason K., 2009) у сфері конкурентного права ЄС розглянув передумови й розвиток законодавства ЄС про державну допомогу, концепцію державної допомоги, а також більш практичні процедурні питання в сфері державної допомоги [5]. Однак досліджень, присвячених визначенню правомірності державної допомоги, її класифікації та співвідношення з європейським законодавством, бракує.

З огляду на це, метою статті є визначення різновидів класифікації державної допомоги з урахуванням національного та європейського

досвіду, розкриття змісту правомірності державної допомоги суб'єктам господарювання, та пропозиція нового підходу до поділу державної допомоги. Її новизна полягає в пропозиції абсолютно нового підходу значення правомірності допомоги, шляхом поділу її на рівні, спираючись на чинне конкурентне європейське та антимонопольно-конкурентне національне законодавство. Завданням роботи є з'ясування та дослідження поглядів з класифікації державної допомоги за різними критеріями; аналіз національного законодавства у сфері державної допомоги з позиції легалізації її надання; формування нового погляду на поділ державної допомоги з точки зору її правомірності.

Класифікації видів державної допомоги суб'єктам господарювання

Національне законодавство та наукова спільнота виокремлюють різні види надання державної допомоги суб'єктам господарювання. Проте, єдиного підходу до визначення системи елементів, за допомогою яких здійснюється диференціація інституту державної допомоги за видовими ознаками, на даний момент не визначено.

Так, законодавство України в сфері державної допомоги на даному етапі модернізації та імплементації норм європейського законодавства містить декілька нормативно-правових актів, що регулюють питання надання суб'єктам господарювання різних видів державної допомоги. Аналіз діючого законодавства України дозволяє констатувати, що сьогодні надання державної допомоги суб'єктам господарювання здійснюється за різними напрямками.

Зокрема, Т.В. Некрасова сконцентрувала увагу на напрямках, що дають підстави для визначення основних видів державної допомоги суб'єктам господарювання, враховуючи при цьому приналежність суб'єктів господарювання до тієї чи іншої галузі економіки. В залежності від рівня надання державна допомога може бути: загальнодержавною (надання якої здійснюється на паритетних засадах, в результаті чого всі суб'єкти господарювання, які відповідають певним критеріям, мають право на її отримання), галузевою (надання здійснюється в межах певної галузі економіки або соціальної сфери) та регіональною (надання якої здійснюється з метою вирівнювання соціально-економічних диспропорцій регіонів). В залежності від кола осіб, які отримують державну допомогу, виділяється загальна державна допомога, що надається за критеріями, встановленими законодавством, та

індивідуальна, яка надається лише окремій категорії суб'єктів господарювання в залежності від певних ознак, які характеризують деякі особливості їх господарської діяльності. Також науковець поділяє державну допомогу на інвестиційну та дотаційну, довгострокову та короткострокову, поворотну та безповоротну, імперативну й субсидіарну. Але перелік видів допомоги є далеко не вичерпним. Подальший розвиток законодавства та укріплення суспільного господарського порядку обумовлює виникнення принципово нових видів державної допомоги суб'єктів господарювання, що, у свою чергу, потребує їх трансформації в загальну систему основних елементів державної допомоги [2, с.34].

К.В. Смирнова, спираючись на Регламент 659/1999 від 22.03.1999 р., виділяє існуючу допомогу та нову допомогу [6, с.342]. Існуючою допомогою є схеми допомоги або окремі випадки надання допомоги, що були задіяні до вступу в силу Маастрихтського Договору для даної держави члена ЄС, а також допомога, яка була ухвалена Комісією ЄС згідно з процесуальними правилами для нової допомоги. Існуюча допомога не потребує надання попереднього повідомлення, але підлягає постійному контролю з боку Комісії ЄС.

Нова допомога, як зазначає вчена, включає схеми допомоги і нові випадки індивідуальної допомоги, що не були включені у попередньо оголошені програми допомоги. Проте, нова допомога так само надається після обов'язкового попереднього повідомлення Комісії ЄС [6, с.342].

Досліджуючи законодавство ЄС, слід виділити такі, позначені О. Нів'євським, С. Таран і Н. Лещенко, три основні види державної допомоги: горизонтальна, регіональна та секторальна. Горизонтальна допомога спрямована на покращення навколишнього середовища, пом'якшення проблем безробіття, науково-технічний розвиток, підтримку малих та середніх підприємств незалежно від галузевої ознаки та включає підтримку на реструктуризацію підприємств [7, с.25]. Регіональною допомогою є підтримка відсталих регіонів. Допомога окремим секторам може надаватись у випадку, коли механізми ринку не спрацьовують. Ці випадки включають кризовий стан, приватизацію, боротьбу з безробіттям та проведення реструктуризації. Допомога окремим секторам урегульована з допомогою галузевого законодавства. Загалом така допомога спрямована на: аудіовізуальну продукцію, телерадіомовлення, електроенергетику, поштові послуги, суднобудування, металургію, широкосмугові мережі, транспорт та вугільну

галузь. Положення законодавства можуть послаблювати правила надання державної допомоги, проте, в більшості випадків, роблять правила більш обмежувачими.

Хоча зазначений перелік правил охоплює більшість можливих випадків надання допомоги, держави-члени іноді пропонують для погодження Комісією схеми, які не відповідають запровадженій класифікації і тому розглядаються Комісією на основі власних критеріїв, що також можуть включати положення діючих правил, постанов і рамкових положень. Основним завданням для уряду, який надає допомогу, є передбачення її наслідків для загального добробуту. При цьому завдання Єврокомісії обмежується оцінкою впливу допомоги на конкуренцію. Держави-члени повинні розрахувати вартість фінансування допомоги для бюджету та інші витрати, оцінити можливість погіршення добробуту в інших секторах внаслідок надання допомоги, а в подальшому – забезпечити ефективне використання допомоги, запобігаючи марному витрачання коштів [8, с.18].

О.Е. Ліллемяе схильється до поділу державної допомоги більш схожого до європейського, а саме: на галузеву (заходи, що стосуються окремих галузей економіки, зокрема, сільське господарство, рибальство, видобуток вугілля та ін.) та горизонтальну (дослідження і наукові розробки, охорона навколишнього природного середовища, підтримка малого та середнього бізнесу, створення нових робочих місць або навчання, допомога для регіонального розвитку тощо) [3, с.78].

Перший вид вважається таким, що потенційно може спотворювати конкуренцію. Враховуючи те, що горизонтальна допомога зачіпає всі або більшість підприємств, спрямовуючи державні кошти на різні цілі, вона є найоптимальнішим варіантом в умовах ринкової конкуренції. Горизонтальна допомога, як зазначає Н. Бакіла (Băcila N., 2010), також включає в себе допомогу для порятунку підприємств та реструктуризації підприємств, які знаходяться в складному фінансовому становищі ("тимчасові труднощі") [9, с.117]. Цей вид допомоги вважався і вважається Європейською Комісією більш прийнятним, тому що в меншій мірі призводить до спотворення конкуренції на внутрішньому ринку і є оптимальним для створення більш життєздатної європейської економіки на міжнародному рівні.

Поділ державної допомоги суб'єктам господарювання за рівнями легалізації

Враховуючи існуючі напрацювання національних та зарубіжних науковців з приводу харак-

теристики видів державної допомоги суб'єктам господарювання, з позицій чинного законодавства, можна виділити наступний підхід до поділу державної допомоги за рівнями легалізації, встановлення її допустимості відповідними нормативно-правовими актами. Основною ознакою такого поділу стало не спрямування державної допомоги до якої-небудь галузі чи сфери, а її відповідність критеріям правомірності чинного законодавства. Пропонуємо перший (базовий) рівень легалізації відносити до відображеного в спеціальному Законі України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" від 01.07.2014 р. № 1555-VII [10] (далі – Закон). Другий рівень розглядаємо як такий, що можна віднести до спеціального (базового) законодавства з необхідністю приведення іншого численного законодавства про допомогу у сфері господарювання з боку держави (в першу чергу, рівня законів) у відповідність до Закону. До третього рівня пропонуємо віднести практичну реалізацію законодавчих вимог на місцевому рівні, надання ознаки правомірності прийнятим рішенням і рішенням, які приймаються (локальне/місцеве профільне законодавство), про підтримку у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок місцевих ресурсів, що може загрожувати економічній конкуренції, створюючи переваги під час здійснення господарської діяльності (з урахуванням вимог п.1 ч.1 ст.1 Закону).

Базовий рівень легалізації вимагає аналізу проблематики з позиції комплексності, так як включає кілька напрямків. Перш за все, необхідно враховувати сферу дії Закону, особливо ту державну допомогу, яка не підпадає під його правові приписи (ч.2 ст.3). Наприклад, можна вказати на господарську діяльність, пов'язану з наданням послуг, що становлять загальний економічний інтерес, у частині компенсації обґрунтованих витрат на надання таких послуг: у сфері функціонування ринку електричної енергії; у сфері функціонування ринку природного газу; у сфері надання житлово-комунальних послуг. Не зважаючи на те, що постановою Кабінету Міністрів України затверджений перелік послуг, що становлять загальний економічний інтерес [11], подальше удосконалення цього переліку має відбуватися із врахуванням теоретичних напрацювань щодо змісту цього поняття.

Фундаментальне значення встановлення сфери застосування Закону полягає також у можливості потенційного звуження його дії, наприклад, як це було зроблено минулого року, коли були виключені (тобто легалізована державна

допомога) проекти, що реалізуються Українським культурним фондом у порядку, встановленому відповідним законодавчим актом, а саме: Законом України "Про Український культурний фонд" [12].

Загальний принцип недопустимості державної допомоги суб'єктам господарювання (ст.2 Закону) нівелюється виключеннями з нього, встановленими Законом (ст.2 та розділ 2 Закону). І тут законодавець виділяє дві групи такої легалізованої допомоги: допустима в силу правової норми (ст.5 Закону) і та, що може бути допустимою Уповноваженим органом (за Законом – це Антимонопольний комітет України (ч.1 ст.8 Закону) при дотриманні ряду умов, які встановлює в тому числі Уряд (ст.6 Закону).

Безумовно припустимою є та державна допомога, яка надається для досягнення однієї з двох цілей: 1) забезпечення споживачів соціально важливими товарами, за умови, що така допомога не є дискримінаційною стосовно місця походження товарів; 2) відшкодування шкоди особам, постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру [10].

За Законом України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" від 01.07.2014 р. № 1555–VII, з урахуванням критеріїв допустимості для окремих категорій державної допомоги, а також зазначених вище цілей, Антимонопольний комітет України може прийняти рішення про допустимість державної допомоги суб'єктам господарювання. При цьому в актах обов'язково зазначається: мета і форми державної допомоги; категорії отримувачів і максимальний розмір державної допомоги; умови та спосіб розрахунку сукупного розміру державної допомоги; витрати, що можуть бути відшкодовані отримувачам державної допомоги. Урядом вже затверджено критерії оцінки допустимості таких категорій державної допомоги: допомога для забезпечення розвитку регіонів; підтримка середнього та малого підприємництва; допомога на професійну підготовку працівників; допомога на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць; допомога на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб'єктів господарювання; допомога на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність. Із так званих галузевих критеріїв АМКУ розроблено, оприлюднено та проведено громадські обговорення лише по критеріям у вугільній галузі та у банківській галузі.

Названі у Законі, але не охоплені поки урядовим регулюванням допомога на захист на-

вколишнього природного середовища і допомога на підтримку окремих галузей економіки.

Крім того слід вказати ще на наявність фактичної квазі-легалізації державної допомоги суб'єктам господарювання за допомогою процедурних правил, передбачених Законом України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання": правило про звільнення від обов'язку повідомлення про нову державну допомогу окремих груп надавачів категорій державної допомоги (ст.7 Закону). Також не подаються повідомлення щодо: 1) незначної державної допомоги, якщо вона не стосується безпосередньо підтримки експортних операцій або переважного використання продукції вітчизняного виробництва порівняно з імпортованою продукцією; 2) внесення до чинних програм державної допомоги змін, що передбачають збільшення фінансування менш як на 20 відсотків бюджету відповідної програми (п.п.2, 3 ч.3 ст.9 Закону) [10].

Звісно, в зазначених вище випадках легалізація в повному розумінні цієї категорії відсутня, проте дуже близька до визнання фактично правомірності такої державної допомоги суб'єктам господарювання.

Щодо третього рівня слід зазначити, що практичну реалізацію законодавчих вимог на місцевому рівні здійснюють надавачі державної допомоги, якими є органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, а також юридичні особи, що діють від їх імені [10]. Тобто, надавачами державної допомоги можуть бути як органи влади, так і суб'єкти господарювання (незалежно від їх форми власності), об'єднання, інші особи в частині виконання ними функцій управління або контролю в межах делегованих їм повноважень органів влади чи органів місцевого самоврядування та інші юридичні особи, що діятимуть від їх імені, з умовами того, що вони уповноважені розпоряджатися ресурсами держави чи місцевими ресурсами і ініціюють та/або надають державну допомогу. На виконання вимог основного закону та підзаконних нормативно-правових актів надавачі державної допомоги здійснюють чимало обов'язків, серед яких: подання повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, якщо вона може істотно вплинути на рішення АМКУ про допустимість державної допомоги для конкуренції, зокрема у разі, якщо вони стосуються мети, строків, обсягу, джерел фінансування та отримувачів державної допомоги; контроль належності використання

отримувачем державної допомоги надаваної надавачем державної допомоги; подання АМКУ інформації, необхідної для розгляду повідомлень та справ про державну допомогу; припинення надання незаконної державної допомоги після прийняття АМКУ рішення про тимчасове припинення незаконної державної допомоги до прийняття рішення про її допустимість для конкуренції, та ін. Правомірність рішень, що приймаються надавачами про державну допомогу у будь-якій формі за рахунок місцевих ресурсів мають сприяти дотриманню норм законодавства, цільовому отриманню державної допомоги, раціональному її використанню та не спотворенню конкуренції.

Висновки

1. Аналіз норм чинного законодавства та наукових напрацювань свідчить, що існує досить великий перелік критеріїв та поглядів на класифікацію державної допомоги суб'єктам господарювання.

2. Спираючись на національне законодавство, державну допомогу, з точки зору правомірності її надання, можна поділити на такі три рівні:

– перший рівень відносимо до висвітленого в основному Законі "Про державну допомогу суб'єктам господарювання";

– другий рівень відносимо до спеціального законодавства про допомогу у сфері господа-

рювання з боку держави у відповідності до Закону;

– до третього відносимо практичну реалізацію законодавчих вимог на місцевому рівні, надання ознаки правомірності прийнятими рішеннями і рішеннями, які приймаються про підтримку суб'єктів господарювання за рахунок місцевих ресурсів.

3. Для остаточного вирішення проблематики легальності підтримки суб'єктів господарювання за рахунок державних чи місцевих ресурсів, що призводить або може призвести до виникнення спотворень конкуренції, створюючи переваги під час провадження певних видів господарської діяльності, потребують також свого узгодження матеріальні та процесуальні законодавчі вимоги спеціального Закону щодо такої державної допомоги.

Конфлікт інтересів

Під час написання даної статті відсутній реальний чи потенційний конфлікт інтересів авторів із відповідальними особами чи будь-якими іншими третіми особами щодо тематики статті та суміжних напрямків юридичних досліджень.

Вираз вдячності

Дослідження не отримало гранту з будь-якого фінансового агентства в державному, комерційному або некомерційному секторі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Антимонопольний комітет України. Співпраця України з ЄС у сфері захисту конкуренції. *Конкуренція: Вісник Антимонопольного комітету*. 2013. № 2 (49). 64 с.
2. Некрасова Т. В. Правове регулювання державної допомоги суб'єктам господарювання: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04. Донецьк, 2009. 216 с.
3. Ліллемяе О. Е. Господарсько-правове забезпечення державної допомоги суб'єктам господарювання: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04. Київ, 2016. 201 с.
4. Andrea Biondi. 'State aid is falling down, falling down: An analysis of the case law on the notion of aid' (2013) 50. *Common Market Law Review*, Issue 6, pp. 1719–1743.
5. Bacon K. *European Community Law of State Aid*. Oxford: OUP, 2009. 624 p.
6. Смирнова К. В. Правовий порядок конкуренції в Європейському Союзі (Новітні тенденції розвитку): дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.11. Київ, 2015. 500 с.
7. Нів'євський О., Таран С., Лещенко Н. Правове регулювання надання державної допомоги в Європейському Союзі та в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. К.: ЦУЛ, 2007. 180 с.
8. Чередніков Д. О. Модернізація системи державної підтримки суб'єктів господарювання в Україні. К.: НІСД, 2013. 32 с.
9. Băcila N. The relation between state aid and economic development in the European Union. *The Romanian Economic Journal*. 2010. №. 36. P. 111–122.
10. Про державну допомогу суб'єктам господарювання: Закон України від 01.07.2014 № 1555–VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555-18>. (дата звернення: 15.08.2019).
11. Про затвердження переліку послуг, що становлять загальний економічний інтерес: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 420. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/420-2018-p> (дата звернення: 16.08.2019).
12. Про Український культурний фонд: Закон України від 23.03.2017 № 1976–VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1976-viii> (дата звернення: 15.08.2019).

REFERENCES

1. Antymonopol'nyy komitet Ukrainy. Spivpratsya Ukrainy z YES u sferi zakhystu konkurentsiiy [Antimonopoly Committee of Ukraine. Ukraine's cooperation with the EU in the field of competition protection]. *Konkurentsia: Visnyk Antymonopol'noho komitetu*, 2013. 2(49) (in Ukr.).
2. Nekrasova, T. V. (2009). *Pravove rehulyuvannya derzhavnoyi dopomohy sub'yektam hospodaryuvannya* [Legal regulation of state aid to economic entities]. Candidate's thesis (12.00.04). Donetsk (in Ukr.).
3. Lillemayae, O. E. (2016). *Hospodars'ko-pravove zabezpechennya derzhavnoyi dopomohy sub'yektam hospodaryuvannya* [Economic and legal support of state aid to economic entities]. Candidate's thesis (12.00.04). Kyiv (in Ukr.).
4. Andrea Biondi. 'State aid is falling down, falling down: An analysis of the case law on the notion of aid' (2013) 50. *Common Market Law Review*, Issue 6, pp. 1719–1743.
5. Bacon K. *European Community Law of State Aid*. Oxford: OUP, 2009. 624 p.
6. Smyrnova, K. V. (2015). *Pravovyy poryadok konkurentsiiy v Yevropeys'komu Soyuzi (Novitni tendentsiiy rozvytku)* [The Legal Order of Competition in the European Union (Recent Development Trends)]. Doctor's thesis (12.00.11). Kyiv (in Ukr.).
7. Niv'yevs'kyy, O., Taran, S., & Leshchenko, N. (2007). *Pravove rehulyuvannya nadannya derzhavnoyi dopomohy v Yevropeys'komu Soyuzi ta v Ukraini. Shlyakhy adaptatsiiy zakonodavstva Ukrainy* [Legal regulation of state aid in the European Union and in Ukraine. Ways to adapt the legislation of Ukraine]. Kyiv: TSUL (in Ukr.).
8. Cherednikov, D. O. (2013). *Modernizatsiya systemy derzhavnoyi pidtrymky sub'yektiv hospodaryuvannya v Ukraini* [Modernization of the system of state support of economic entities in Ukraine]. Kyiv: NISD (in Ukr.).
9. Băcila, N. (2010). The relation between state aid and economic development in the European Union. *The Romanian Economic Journal*, (36).
10. *Pro derzhavnu dopomohu sub'yektam hospodaryuvannya* [On State Aid to Business Entities]. *Zakon Ukrainy* (01.07.2014 No 1555–7). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555-18> (in Ukr.).
11. *Pro zatverdzhennya pereliku posluh, shcho stanovlyat' zahal'nyy ekonomichnyy interes* [On approval of the list of services of general economic interest]. *Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy* (23.05.2018 No 420). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/420-2018-p> (in Ukr.).
12. *Pro Ukrainy's'kyy kul'turnyy fond* [About the Ukrainian Cultural Fund]. *Zakon Ukrainy* (23.03.2017 No 1976-8). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1976-viii> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 57 pp. 59–65.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.3403556

http://forumprava.pp.ua/files/059-065-2019-4-FP-Melnik,Feofanova_8.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_4_8.pdf
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 05.08.2019

Accepted: 27.08.2019

Published: 30.08.2019

Cite as:
Мельник, С. Б., Фефанова, І. М. (2019). Правомірна державна допомога суб'єктам господарювання: законодавче відображення. Форум Права, 57(4). 59–65. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3403556>.

 Melnik, S. B., & Feofanova I. M. (2019). *Pravomirna derzhavna dopomoha sub'yektam hospodaryuvannya: zakonodavche vidobrazhennya* [Legitimate State Aid to Undertakings: Legislative Display]. *Forum Prava*, 57(4). 59–65. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3403556>.

УДК 347.113

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3403558>**Ю.І. ЧАЛИЙ,**

доцент кафедри цивільного права та процесу
Харківського національного університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, доцент,
м. Харків, Україна; e-mail: ychalyy66@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3641-0760>

СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК МЕТОД ЦИВІЛІСТИКИ

YU.I. CHALYI,

Ass. Professor, Chair Civil of Law and Procedure,
Kharkiv National University of Internal Affairs,
Ph.D. in Law, Associate Professor,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: ychalyy66@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3641-0760>

JUSTICE AS A METHOD OF CIVIL JURISPRUDENCE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Розглядається поняття справедливості як правового явища, яке знаходить своє відображення в нормативних вимогах цивільного (приватного) права і дослідницьких інструментах (методах) цивілістики. Вказується на неспроможність догматичного та порівняльного методів правових досліджень розпізнавати "належне" право, що викликає потребу віднайдення нових інструментів проведення цивілістичних розвідок. Показано, що справедливість є атрибутивною властивістю приватного права, що знайшла своє відображення у всіх його інститутах, починаючи від правосуб'єктних вимог, закінчуючи нормами про захист порушених суб'єктивних прав і інтересів. Справедливість же повинна цілеспрямовано застосовуватися як критерій правової достовірності не тільки приписів законодавства, судових рішень, але й дослідницьких висновків, тобто використовуватися як метод виявлення істинного права.

Ключові слова: дослідницькі методи права; методи цивілістики; справедливість

Problem statement. It is pointed out that the well-known special methods of legal research, such as the dogmatic and comparative methods, are incapable of identifying the right from the world of "due" in the course of their application. The purpose of these methods is to explain what positive law is, and not what it should be. In this regard, the problem of finding new approaches (methods) for determining law from the world of "due" arises. The purpose of these methods is to explain what positive law is, and not what it should be. In this regard, the problem of finding new approaches (methods) for determining law from the world of "due" arises. **Purpose.** The purpose of the article is substantiation of justice as the method of the civil jurisprudence. **Methods.** The purpose is achieved by considering the concept of "justice" as a legal phenomenon which finds its reflection not only in the regulatory requirements of civil (private) law, but also in the research tools of civil jurisprudence. **Result.** It is noted that the category of "justice" can be a criterion for recognizing the true legal not only in acts of the legislative or judicial authorities, but also in the research works of jurists. The starting point in establishing the essence of justice is the fundamental opposition of the statute law (other forms of a positive law) on the one hand and the law as an objectively existing phenomenon on the other hand. In turn, the law in its phenomenal genesis is identified with justice. It is argued that justice is exclusively a legal category that cannot depend on the moral, ethical, political, cultural and other views that exist in society. The root term that defines justice is "equality": equality of legal possibilities of legal entities, equality (generally binding nature) of legal regulations, and equality of assessment of the behavior of participants in legal relations. Justice is an attributive property of private law which found its reflection in all its institutions from personable requirements to rules on the protection of the violated subjective rights and interests. Justice should be purposefully applied as a criterion for legal certainty not only of the prescriptions of legislation, judgments but also of research findings, i.e. should be used as a method to identify the true law. **Conclusions.** Justification of justice as a method of civilistic jurisprudence requires additional research to determine the address location of this method in the system of legal methodology.

Key words: research methods of law; methods of civil jurisprudence; justice

Постановка проблеми

Вважається, що певна система знань може претендувати на статус наукової галузі (галузі науки) тільки за умови наявності в неї свого предмета та методів дослідження. При цьому особлива увага приділяється методам дослідження, а серед них – приватним методам¹. Саме вони визначають наукову спеціалізацію згаданої системи знань, надають їй видову відособленість.

Серед приватних методів пізнання права дослідниками традиційно називаються догматичний (формально-юридичний) та компаративістський (порівняльний) методи. Але чи так самодостатні згадані методи з точки зору їх здатності осягнути об'єктивну сутність права, відповіді на питання про те, яким воно має бути при його позитивному відображенні?

З приводу оцінки роздільної здатності догматичного методу доречно згадати думку, висловлену свого часу Й.О. Покровським. Видатний вчений зауважив, що "застосування методів догматичної юриспруденції має на меті констатування існуючих у даному суспільстві норм і встановлення їх справжнього змісту. У своєму розвитку подібне констатування призводить до систематизації правових норм, до встановлення більш науково обґрунтованих прийомів тлумачення" [1, с.60]. У той же час, застерігає далі класик цивілістики, "...як би далеко не йшов розвиток догматичної юриспруденції, вона завжди має свою логічну межу, маючи справу з правом як воно є, тобто з правом позитивним, чинним у межах даного державного цілого. Не зраджуючи своєму призначенню пізнати право, як деяку сукупність реально діючих норм, догматична юриспруденція не може вийти за межі цієї реальності, не може взятися за будь-які інші питання: самі її методи придатні тільки для її безпосереднього завдання.

Разом із тим, право цікавить людську думку не тільки з цього боку. Воно є не тільки явище з "світу суцього", але в той же час і деяке прагнення в "світ належного" [1, с.60].

Компаративістський метод також має обмежені можливості. Порівняння однойменних інститутів права, що відносяться до різних державних утворень, оголює лише подібні та відмінні

рисі об'єктів порівняння, але не відповідає на питання, яким право має бути, не дозволяє встановити правову істинність приписів законодавства та положень правозастосовної практики.

Дещо відступивши від такого категоричного твердження, можна погодитися з тим, що порівняльний аналіз, особливо застосовуваний в історичній ретроспективі, здатний продемонструвати життєздатність тих чи інших правових інститутів, що опосередковано буде вказувати на їх істинне відображення в законі та в правозастосовній практиці. Але подібна адекватність визначається тут без пояснення причин життєздатності порівнюваного інституту. Зрозуміти чому певні норми "працюють" ("працювали") в інших правових порядках порівняльний метод не дозволяє, він лише констатує, що склалося. Використання цього методу з метою обґрунтування принципово нових положень права є сумнівним, оскільки аналога для порівняння в даному випадку не існує.

Таким чином, обидва розглядувані методи мають межі свого застосування, оскільки основна їх функція – це пояснення того, яким позитивне право є, але не яким воно має бути. У зв'язку з цим постає проблемне питання: як досліднику розпізнати "належне" право? Відповідь на нього слід шукати, за нашим переконанням, у проявах такої загальноправової категорії, як "справедливість". Критерієм розпізнання істинності правових суджень не тільки може, але й повинна стати справедливість.

Проблемам методології правових досліджень науковцями завжди приділялася підвищена увага, адже методи – це не просто інструменти, за допомогою яких здобувається дослідницький результат, але й мірило визначення його достовірності.

Переважаюча більшість сучасних вітчизняних робіт, присвячених проблемним питанням правової методології, стосується описання змісту тих чи інших методів, а також критиці їх застосування (див., наприклад, роботи О.П. Дзьобаня, В.Л. Яроцького [2], Т.С. Ківалової [3], Є.О. Мічуріна [4] та інших науковців [5–7]). Зокрема, О.П. Дзьобань і В.Л. Яроцький вказують на доцільність проведення цивілістичних досліджень на трьох рівнях наукового пізнання: догматичному, аксіологічному та філософському. Результати досліджень усіх цих рівнів далі підлягають, на думку вчених, об'єднанню за допомогою системного аналізу та подальшому критичному осмисленню [2]. Т.С. Ківалова оцінює специфіку застосування діалектичного методу та системного підходу при дослідженні проблем деліктних

¹ За ступенем спеціалізації методи пізнання права найчастіше поділяють на чотири групи: філософські методи (підходи), загальні, спеціальні та приватні методи. Остання група методів в деяких джерелах йменується ще "спеціальними", а також "власними" методами. У цій статті використовується термін "приватні методи".

зобов'язань. Серед інших методів наукових розвідок вчена надає перевагу системному підходу, що дозволяє об'єкти дослідження розглядати в взаємодії з іншими елементами правової системи, що призводить, як наслідок, до більш достовірних наукових висновків [3]. На думку Є.О. Мічуріна, застосування в цивілістиці системно-структурного методу дозволяє досліджувати правові явища не автономно, а в взаємозв'язку із суміжними правовими феноменами; зв'язати основні ціннісні підходи в праві з окремими нормами і правовими ситуаціями. Такий підхід є перспективним для встановлення взаємодії об'єктивного та суб'єктивного цивільного права [4].

Використання класичних методів правових досліджень критично переосмислюються і в зарубіжних спеціальних наукових виданнях. Так, Марк Ван Хукке (Mark Van Hoecke, 2015) піддає ревізії широко застосовуваний метод порівняльного правознавства, наголошуючи на необхідності використання цілого набору методологічного інструментарію з метою досягнення достовірних дослідницьких результатів [5]. Теуніс Ру (Theunis Roux, 2014) доводить необхідність застосування в правових наукових розвідках міжгалузевих методів дослідження, що відкриває можливість оцінити значущість результатів таких розробок не тільки фахівцями-юристами, але й представниками інших наукових галузей [6].

Наведений вище огляд робіт свідчить, що їх автори переслідували дещо інші цілі, порівняно із тими напрямками наукової розробки проблем методології правових досліджень, які сформульовані в даній публікації. Отже, метою цієї статті є обґрунтування можливості застосування ознак справедливості як критеріїв істинності результатів наукових досліджень, що здійснюються правниками. Наукова новизна даного підходу полягає у своєрідній опозиції до найбільш поширеної думки про те, що справедливість є здебільшого критерієм "правдивості" актів суду чи органів законодавчої влади (результатів нормотворчої діяльності), а не висновків наукових досліджень.

Для досягнення окресленої мети необхідно послідовно виконати такі завдання, як (1) розглянути понятійні ознаки справедливості, та (2) показати, яким чином її властивості впливають на висновки цивілістичних розробок.

Поняття справедливості та її прояв у цивільному праві

Критерієм визначення істинності правової норми, за нашим переконанням, має бути справедливість. Функція норми права полягає не

тільки в тому, щоб будь-якими засобами упорядкувати певні соціальні зв'язки. Правило має викликати у суб'єктів правового спілкування відчуття того, що інакше і бути не може, що це правило відповідає природі людських відносин. Іншими словами, якщо законодавець розраховує на добровільне виконання членами соціуму нормативних приписів, то ці вимоги повинні викликати відчуття справедливості. Закони, які підтримуються тільки державним примусом, нежиттєздатні і породжують нігілістичні настрої.

Справедливість одночасно є засобом і метою правового регулювання. Стосовно приватного права це положення набуває особливого значення, оскільки саме ця галузь покликана юридично оформити соціальні відносини першого порядку, пов'язані з доступом людини до життєво необхідних благ. Не випадково подібні відносини називають "нормальними", а про саме приватне право говорять, як про первородний феномен. Публічне ж право є похідним від приватного в тому сенсі, що воно підлягає опису у законодавстві (позитивному вираженню) тільки з урахуванням прояву приватноправових форм і тенденцій приватноправового регулювання. Принаймні, так має бути в ідеалі.

Свою обґрунтованість приватноправове регулювання набуває виключно при його відповідності уявленням про справедливість. Тобто, кожен акт приватноправового впливу взятий окремо, а також функціонування приватноправового режиму в цілому, мають відповідати критеріям справедливості. Несправедливі норми законодавства, умов договорів або правозастосовних актів не будуть добровільно виконуватися членами соціуму. Саме тому справедливість є засобом приватноправового регулювання, і вона ж виступає його кінцевою і єдиною метою. Досягти справедливості – ось вища мета будь-якого правового впливу і, в першу чергу – приватноправового.

У зв'язку з цим пригадується відомий крилатий вислів: *Pereat mundus et fiat justitia!* (від лат. – "Нехай загине світ, але здійсниться правосуддя!"). У деяких джерелах вказується, що даний вислів вживається як іронічний коментар до ситуації, коли буква закону затуляє суть справи, а формальне ведення справ – долю окремої людини [7]. Але таке тлумачення буде містити вищезгаданий сенс лише за умови, що *justitia* розуміється тільки як застосування судом буквальних вимог закону, коли право і закон отожднюються. Якщо ж суд у кожному своєму акті юрисдикційної діяльності буде стурбований

прийняттям саме справедливого рішення, яке, як відомо, не завжди може збігатися з вимогами закону, через неправовий характер останнього, то "Pereat mundus et fiat justitia" вже втрачає іронічний зміст. Більш того, римськими юристами античного періоду термін "justitia" використовувався не тільки для позначення функціональної діяльності суду, тобто – правосуддя, а й для пойнаменування справедливості [8, с.176, 405; 9, с.157]. Можна припустити, що юридична думка тієї епохи навмисно урівнювала зміст цих двох понять, оскільки правосуддя тільки тоді буде правосуддям (у власному розумінні слова), коли воно несе в собі правову правду – справедливість.

Загальний характер справедливості дозволяє її розглядати не тільки як критерій розпізнання "правового" в рішеннях суду, актах інших правозастосовних органів, законодавстві, положеннях договорів або ж в поведінкових актах учасників правовідносин. На нашу думку, справедливість може і повинна використовуватися як дослідницький інструмент (метод) в цивілістичній науці.

Відчуття справедливості або ж, навпаки, несправедливості певної життєвої ситуації, властиво людям від народження. У той же час, справедливість важко позначити лаконічним дефінітивним визначенням. Уся історія філософії права вказує на складність осягнення людиною сутності даного феномена. Дивно, але ця обставина не стала приводом для заперечення існування справедливості. Навпаки, її правова буттєвість визнається всіма правознавцями. Справедливість як певний ідеал стала – принаймні, хочеться в це вірити – орієнтиром перманентного самовдосконалення окремих людей, людства в цілому та позитивного права. Звідси й висновок, зроблений нами вище про те, що справедливість відноситься до основного засобу правового регулювання, і вона ж виступає (повинна виступати) головною метою цього регулювання. Посилюючи смисловий наголос такого висловлювання, слід сказати, що справедливість має бути не просто одним із основних засобів правового регулювання, а єдиною можливим таким засобом, що призводить до рівноваги в суспільстві, тобто – до справедливості.

Проблема справедливості полягає не тільки в складності її понятійного формулювання. Як правильно помітив А.Г. Діденко "...одна річ назвати ознаки справедливості, інша – зуміти встановити їх наявність або відсутність у конкретній ситуації, складність чого обумовлена,

крім оцінки фактичного матеріалу, ще й тим, що ознаки справедливості наділені оціночними властивостями... Також доводиться зважати на те, що належне розуміння справедливості на основі об'єктивних критеріїв не завжди може бути зрозумілим і прийнятним для багатьох людей. Це відбувається тому, що таке розуміння є рівнодіюча пристрастей, досвіду, думок, моралі величезної кількості людей та їх окремих груп, яке далеко не завжди збігається з індивідуальною свідомістю" [10].

У зв'язку з цим слід погодитися з позицією В.С. Нерсисянца, що справедливість має загальний характер, а тому вона не повинна залежати від моральних переконань, політичних, культурних та інших настроїв, які існують у суспільстві. Загальність справедливості визначається загальністю права, оскільки ці два поняття мають двоєдиний характер, вказував вчений. Справедливість тотожна праву. Поза правом справедливості не існує, а право за визначенням може бути тільки справедливим. В іншому випадку ми будемо мати справу не з правом, а з якимось спотвореним уявленням про дійсне право. Заперечення ж правового характеру і сенсу справедливості – застерігав В.С. Нерсисянец, – неминуче веде до того, що за справедливість починають видавати яке-небудь неправове начало: вимоги зрівнялівки або привілеїв, ті чи інші моральні, етичні, релігійні, світоглядні, естетичні, політичні, соціальні, національні, економічні і тому подібні уявлення, інтереси, вимоги. Тим самим правове (тобто загальне і рівне для всіх) значення справедливості підмінюється деяким окремим, частковим інтересом і свавільним змістом, партикулярними зазіханнями [11, с.30].

У пошуках змісту правових категорій необхідно звертатися насамперед до офіційних нормативних джерел. Як відомо, ЦК України справедливість називає принципом цивільного права, однак не розкриває цей принцип змістовно. Українські дослідники, торкаючись поняття справедливості, часто цитують рішення Конституційного Суду України у справі № 1-33/2004 (рішення № 15-рп/2004 від 22.11.2004 р.), де в п.4.1 вказується, що право і закон не повинні ототожнюватися, оскільки закон може бути несправедливим. Справедливість є одним з основних принципів права, що мають вирішальне значення в регулюванні суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права. Зазвичай справедливість розглядають, йдеться в рішенні, як властивість права, виражену, зокрема, в рівному масштабі поведінки та у пропорційності

юридичної відповідальності вчиненому правопорушенню [12].

Тлумачення справедливості Конституційним Судом України відповідає доктринальному баченню цього феномена. У наукових дослідженнях, присвячених розкриттю понятійного змісту справедливості, також основний акцент робиться на терміні "рівність" [13–17]. Зауважимо, що в цитованому рішенні Конституційного Суду України хоча і йдеться нібито про дві ознаки справедливості (рівному масштабі оцінки поведінки та пропорційності відповідальності), однак по суті – це одне і те ж: правова рівність.

Відправним моментом у з'ясуванні сутності справедливості (правової рівності) є принципове протиставлення права та закону. Закон (підзаконний акт, судові рішення, договір, звичай) – це тільки спроба відображення істинного права. Функціональна ефективність закону, яка не вимагала би тотального застосування примусових заходів, залежить від його відповідності критеріям справедливості. Звідси можна зробити висновки про те, що в законі рівно стільки права, скільки в ньому справедливості.

Рівність, як властивість справедливості, повинна сприйматися не як встановлення юридичними засобами фактичного майнової або іншої рівності суб'єктів, чого в реальності бути не може, а лише як їх формальна рівність. Формальна рівність націлена на подолання фактичної нерівності, що існує в житті. Формальна рівність (справедливість) досягається шляхом надання суб'єктам рівних правових можливостей, закріпленням загальнообов'язковості (рівності) дії правових приписів, встановленням єдиного (рівного для всіх) масштабу оцінки поведінки суб'єктів.

Більш об'ємне уявлення про формальну рівність (справедливість) виникає при розгляді положень цивільного права. Цивільне (приватне) право пронизане ідеєю рівності, оскільки рівність є його атрибутивною властивістю. Прямо чи опосередковано це виражено в різних інститутах цивільного права (приватного).

Рівність суб'єктів приватноправових відносин відкриває екскурс в інші режими, де рівність знайшла своє продовження. Що, як не ідея рівності, змушує визнавати і поважати закріпленість за іншими особами немайнових та/або майнових благ? Правова доступність до цих благ оформлюється рівністю правоздатності суб'єктів цивільного права. Вимоги про досягнення особою необхідного обсягу дієздатності, щоб вона могла стати активним учасником правовідносин, також виходять із необхідності до-

тримання рівності: інтелектуально-вольові якості особи мають бути наближені (відносно зрівняні) з тими ж якостями інших учасників певних відносин.

На постулат рівності спираються вимоги, що пред'являються до дійсності правочинів, де, зокрема, для участі вимагається вільне волевиявлення особи на досягнення певного правового результату. Свобода волевиявлення у правочинах вказує на рівність суб'єктів цивільно-правових відносин. При цьому, волевиявлення учасника правочину має бути тотожним його волі.

Договір, як основний юридичний факт, що засновує цивільно-правові відносини, ілюструє рівність тим, що для його укладення потрібно врівноважити амбіції кожної сторони. В іншому випадку договір не відбудеться. Обмін майновими благами здійснюється на еквівалентній основі. Визнання правової рівності учасників договірних відносин дозволяє їм скористатися диспозитивністю у визначенні варіантів своєї поведінки.

Рівний по відношенню до рівного повинен діяти шанобливо, не допускаючи сваволі. Добросовісна поведінка учасників правовідносин – один із принципів приватного права. Подібна поведінка дозволяє встановити стабільність режиму охорони особистих немайнових і майнових прав, упорядкувати майновий обіг, затвердити непорушність функціонування норм приватного права в цілому.

Правова визначеність є результатом "рівного правового масштабу", вираженого в справедливості. Право є справедливим, коли суб'єкти відносин можуть розраховувати на стабільний правовий результат (на передбачуваність правових наслідків) своєї поведінки і поведінкових актів інших осіб.

Судовому захисту підлягають будь-які порушені права (інтереси), що також є проявом "рівного правового масштабу".

Пропорційність юридичної відповідальності вчиненому правопорушенню є розвитком принципу "рівному рівне". Відчуття правди (справедливості) викликає тільки те рішення про притягнення особи до відповідальності, коли обсяг відповідальності дорівнює негативному "вкладу" (шкоді, збиткам). Справедливе обмеження самосуду принципом "око за око, зуб за зуб" відбулося в праві більш ніж дві тисячі років тому і працює в якості основного мірила для визначення розміру відповідальності й сьогодні.

Вина, як умова відповідальності, ілюструє рівність тим, що особа може бути притягнута до

відповідальності лише тоді, коли у неї була можливість вибору правомірного варіанта поведінки. Якщо така можливість до правопорушення у особи об'єктивно була відсутня, то вона не може, за загальним правилом, притягуватися до несення відповідальності. Можливість вибору між зазначеними варіантами поведінки і є черговий приклад прояву рівності (справедливості).

Головна функція цивільно-правової відповідальності полягає, як відомо, у відновленні положення потерпілої особи. Однак, потерпілий може отримати від правопорушника тільки втрачене або отримати компенсацію упущеної вигоди, але не більше того. Інакше виникне ситуація з безпідставним, несправедливим збагаченням потерпілої особи. Звідси – відшкодування має дорівнювати втраченому (реальним збиткам та/або упущеній вигоді). Подібну ілюстрацію прояву справедливості в цивільному праві можна було би продовжити, але навіть наведених прикладів достатньо, аби переконатися, що методологія цивільно-правового регулювання суспільних відносин повною мірою ґрунтується на справедливості.

Застосування справедливості в цивілістичних дослідженнях

Якщо справедливість атрибутивно властива приватному праву, то з неминучістю впливає висновок про те, що їй мають відповідати і висновки дослідників-цивілістів, які розробляють проблеми цивільно-правового регулювання суспільних відносин. Оскільки основна мета кожного правового дослідження полягає в поліпшенні позитивного права (приведення його до відповідності з істинним правом), то з опорою на справедливість повинні формулюватися й наукові висновки. Подібний підхід інтуїтивно використовується, мабуть, усіма дослідниками. Як згадувалося вище, відчуття справедливості або ж, навпаки, несправедливості тієї чи іншої життєвої ситуації притаманне людям від народження. У правознавців ж, в силу специфіки професії, це якість ще більше розвинена. Однак, цілеспрямовано даний метод використовується вкрай рідко. Пояснити такий стан можна різними причинами, в тому числі й відсутністю у цивілістичній доктрині оформленого розуміння подібного методу або дослідницького підходу. Втім, у кваліфікаційних наукових дослідженнях (дисертаціях), не кажучи про наукові статті, далеко не завжди можна зустрітися з послідовним використанням навіть широко відомих ("класичних") методів вивчення проблем цивільного права.

У самому спрощеному вигляді сутність методу справедливості зводиться до зіставлення певної життєвої ситуації (соціальних відносин) з критеріями справедливості. При цьому, під життєвою ситуацією в даному випадку можна бачити, як конкретний правовий конфлікт, розглядуваний судом, так і вичищену від зайвих деталей поведінкову модель абстрактного вигляду, закріплену в диспозиції певної правової норми або її проекту. Частіше за інші випадки справедливості буде витребувана при виправному судовому тлумаченні положень законодавства, тлумаченні умов договорів, інших правочинів і, звичайно ж, у разі необхідності застосування такого прийому усунення прогалинності позитивного права, як аналогія права².

При розробці законопроектів потрібно відстежувати не тільки внутрішню несуперечливість законопроекту, його правову гармонійність, у порівнянні з діючими положеннями законодавства, але й – відповідність критеріям справедливості. Зрозуміло, цим критеріям повинні відповідати правові положення, що формулюються в наукових статтях, дисертаційних роботах чи інших формах фіксації дослідного результату.

Як позитивний приклад, а також для наочної застосування методу справедливості, можна звернутися до статті А.Г. Карапетова, де автор торкається обґрунтування такого прийому тлумачення договору, як *contra proferentem* (проти того, хто пропонує) [18]. Шляхом послідовної аргументації, яка спирається, на компаративний огляд, аналіз вітчизняного законодавства, економічні доводи та етичні засади, в роботі обґрунтовується застосування судами *contra proferentem*. Етичні аргументи вченого зводяться, по суті, до відповідності методу *contra proferentem* уявленням про справедливість.

У статті, зокрема, зазначається, що питання неясності договірної умови, коли його не вдається розв'язати шляхом виявлення дійсної волі сторін, ставить перед судом необхідність вибору справедливого підходу до прояснення цієї ситуації. Іншими словами, усунення дефектів умов договору автором пропонується здійснювати шляхом винесення судом справедливого

² На жаль, застосування аналогії права, де би справедливість широко використовувалася як критерій прийняття справедливого рішення, ще не стало чимось звичайним у судовій практиці України. У зв'язку з цим більш показовою є практика Європейського суду з прав людини, який "створюючи" в своїх рішеннях наднаціональне право просто змушений оперувати справедливістю.

рішення. Справедливим, вказує А.Г. Карапетов, буде таке тлумачення судом умов договору, яке менш вигідно для сторони, яка запропонувала неясну умову (*contra proferentem* – проти того, хто пропонує). Причому, підкреслюється вченим, подібний підхід буде справедливим як для випадків тлумачення умов договорів, укладених у ситуації явної нерівності переговорних можливостей, так і для тих випадків, де сторони при укладенні договору мали рівні переговорні можливості. При "нерівному" укладенні договору сторона, яка запропонувала неясну умову, "фактично одноосібно контролює зміст договірних умов, і її вина в їх неясності досить очевидна. Тут може бути як недбалість, так і навмисне затуманення, коли розробник спеціально використовує неясний текст договірних умов з метою створення труднощів для його розуміння деякими категоріями контрагентів (у першу чергу споживачами)" [18, с.14].

У разі рівноправних переговорів вина розробника проступає менш явно. Але не помічати те, що вихідним джерелом проблеми є саме той, хто запропонував неясну умову, також не варто, зазначає автор статті. Зіставляючи внесок кожного з контрагентів у виникненні неясної договірної умови частка провини в цьому розробника подібної умови буде все ж більшою, наголошує А.Г. Карапетов [18, с.14].

З урахуванням сказаного, резюмує вчений, вибір варіанту тлумачення незрозумілої умови договору на користь його розробника виявляється етично неприйнятним через дію відомого принципу справедливості, згідно з яким ніхто не має права отримувати вигоду зі свого проступку [18, с.15].

Додамо, що вилучення вигоди розробником неясних умов договору є прикладом встановлення правового дисбалансу або ж – нерівності. Очікування контрагента, якому запропоновано для акцептування неясну умову договору, не виправдовуються, чим встановлюється нерів-

ність. Саме суперечливість вимогам правової рівності визначає подібні випадки укладення договорів як несправедливі. Отже, тлумачення неясних умов договору на користь тих, хто їх пропонує, дійсно суперечить принципам справедливості.

Висновки

Справедливість є не тільки внутрішньою властивістю приватного права, на яку орієнтуються законодавець, учасники приватноправових відносин, суб'єкти правозастосовної діяльності, але й одним із методів проведення активної дослідницької роботи. Під такою дослідницькою роботою розуміється цілеспрямоване перетворення позитивного права, приведення його до стану "належне" право. Відомі приватні методи цивілістики – догматичний (формально-юридичний) та компаративістський (порівняльний) – неспроможні розпізнати "належне" право. Їх призначення полягає в з'ясуванні того, яким позитивне право є, але не яким воно має бути. Відкрити "належне" право здатна справедливість.

В межах даної статті не порушувалося багато питань, зокрема тих, що стосуються детальної характеристики методу справедливості, співвідношення його з іншими методами пізнання правової дійсності. Відповіді на такі проблемні питання можна лише в рамках більш розгорнутого дослідження. Але навіть при такому досить побіжному розгляді, яким є матеріал даної статті, можна переконатися в здатності справедливості бути критерієм визначення науково достовірних цивілістичних суджень.

Конфлікт інтересів

За заявою автора відсутній конфлікт інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження не отримало конкретного гранту з будь-якого фінансового агентства в державному, комерційному або некомерційному секторі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998. 353 с. (Серия "Классика российской цивилистики").
2. Дзьобань О. П., Яроцький В. Л. Герменевтичний метод у сучасних цивілістичних дослідженнях: до питання про доцільність застосування. *Інформація і право*. 2017. № 2. С. 5–12.
3. Ківалова Т. С. Діалектичний метод та системний підхід як методологічна основа наукових досліджень у галузі цивільного права (на прикладі деліктних зобов'язань). *Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія"*. 2010. Т. 9. С. 204–216.
4. Мічурін Є. О. Методологія цивільного права: системно-структурний метод. *Університетські наукові записки*. 2017. № 62. С. 6–13.
5. Mark Van Hoecke, 'Methodology of Comparative Legal Research', *LaM* december 2015, DOI: 10.5553/REM/000010. URL: <https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/lawandmethod/2015/12/RENM-D-14->

00001.

6. T. Roux, Judging the Quality of Legal Research: A Qualified Response to the Demand for Greater Methodological Rigour' (2014) 24 *Legal Education Review*. URL: https://www.researchgate.net/publication/280246682_Judging_the_Quality_of_Legal_Research_A_Qualified_Response_to_the_Demand_for_Greater_Methodological_Rigour.
7. Словарь крылатых слов и выражений. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2313/Пусть.
8. Бартошек М. Римское право: (Понятия, термины, определения). М.: Юрид. лит., 1989. 448 с.
9. Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М.: Зерцало, 1997. 608 с.
10. Диденко А. Г. Категория справедливость в частном праве. URL: <https://www.zakon.kz/4658723-kategorija-spravedlivosti-v-chastnom.html>.
11. Нерсесянц В. С. Философия права: учебник для вузов. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. 652 с.
12. Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-33/2004: від 22.11.2004 № 15-рп/2004. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04>.
13. Булгаков В. В. Концепция справедливости в праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Белгород, 2002. 20 с.
14. Водленко Н. Н. Понятие и виды юридической справедливости. *Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 5, Юриспруденция*. 2011. № 2 (15). С. 7–17.
15. Дождев Д. Понятие справедливости в римской правовой традиции. URL: http://www.e-vestnik.ru/analytics/rimskoe_pravo_aequitas_3869.
16. Нерсесянц В. С. Философия права Гегеля. М.: Юристъ, 1998. 352 с.
17. Чечельницкий И. В. Справедливость в правотворчестве: теоретико-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. М., 2014. 286 с.
18. Карапетов А. Г. Contra proferentem как метод толкования договора. *Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации*. 2013. № 7. С. 6–35.

REFERENCES

1. Pokrovskiy, I. A. (1998). *Osnovnyye problemy grazhdanskogo prava* [The main problems of civil law]. Moskva: Statut (Seriya "Klassika rossiyskoy tsivilistiki ") (in Russ.).
2. Dz'oban', O. P., & Yarots'kyy, V. L. (2017). Hermenevtychnyy metod u suchasnykh tsyvilistychnykh doslidzhennyakh: do pytannya pro dotsil'nist' zastosuvannya [The hermeneutic method in contemporary civilistic studies: the question of the expediency of application]. *Informatsiya i pravo*, (2). 5–12 (in Ukr.).
3. Kivalova, T. S. (2010). Dialektychnyy metod ta systemnyy pidkhid yak metodolohichna osnova naukovykh doslidzen' u haluzi tsyvil'noho prava (na prykladi deliktnykh zobov'yazan') [The dialectical method and systematic approach as the methodological basis of civil law research (on the basis of tort)]. *Naukovi pratsi Natsional'noho universytetu "Odes'ka yurydychna akademiya"*, (9). 204–216 (in Ukr.).
4. Michurin, YE. O. (2017). Metodolohiya tsyvil'noho prava: systemno-strukturnyy metod [Methodology of civil law: system-structural method]. *Universytets'ki naukovi zapysky*, (62). 6–13 (in Ukr.).
5. Mark Van Hoecke, 'Methodology of Comparative Legal Research', *LaM* december 2015, DOI: 10.5553/REM/000010. Retrieved from: <https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/lawandmethod/2015/12/RENM-D-14-00001>.
6. T. Roux, Judging the Quality of Legal Research: A Qualified Response to the Demand for Greater Methodological Rigour' (2014) 24 *Legal Education Review*. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/280246682_Judging_the_Quality_of_Legal_Research_A_Qualified_Response_to_the_Demand_for_Greater_Methodological_Rigour.
7. *Slovar' krylatykh slov i vyrazheniy* [Dictionary of winged words and phrases]. Retrieved from: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2313/Пусть (in Russ.).
8. Bartoshek, M. (1989). *Rimskoye pravo: (Ponyatiya, terminy, opredeleniya)* [Roman law: (Concepts, terms, definitions)]. Moskva: Yurid. lit. (in Russ.).
9. *Pamyatniki rimskogo prava: Zakony 12 tablits. Institutsii Gaya. Digesty Yustiniana* [Monuments of Roman Law: Laws of XII Tables. Guy Institutions. Digest of Justinian]. Moskva: Zertsalo, 1997 (in Russ.).
10. Didenko, A. G. (2014). *Kategoriya spravedlivost' v chastnom prave* [Private equity category]. Retrieved from: <https://www.zakon.kz/4658723-kategorija-spravedlivosti-v-chastnom.html> (in Russ.).
11. Nersesyants, V. S. (1998). *Filosofiya prava* [Philosophy of Law]. Uchebnyk dlya vuzov. Moskva: NORMA-INFRA-M (in Russ.).
12. *Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi No 1-33/2004* [Judgment of the Constitutional Court of Ukraine in Case No. 1-33/2004]. (22.11.2004 No 15-рп/2004). Retrieved from:

- <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04> (in Ukr.).
13. Bulgakov, V. V. (2002). *Kontsepsiya spravedlivosti v prave* [The concept of justice in law]. Candidate's thesis (12.00.03). Belgorod (in Russ.).
 14. Voplenko, N. N. (2011). Ponyatiye i vidy yuridicheskoy spravedlivosti [The concept and types of legal justice]. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. 5, Yurisprudentsiya*, 2(15). 7–17 (in Russ.).
 15. Dozhdev D. (2011). *Ponyatiye spravedlivosti v rimskoy pravovoy traditsii* [The concept of justice in the Roman legal tradition]. Retrieved from: http://www.e-vestnik.ru/analytics/rimskoe_pravo_aequitas_3869 (in Russ.).
 16. Nersesyants, V. S. (1998). *Filosofiya prava Gegelya* [Hegel's Philosophy of Law]. Moskva: Yurist" (in Russ.).
 17. Chechel'nitskiy, I. V. (2014). *Spravedlivost' v pravotvorchestve: teoretiko-pravovoye issledovaniye* [Justice in law-making: legal and theoretical research]. Candidate's thesis (12.00.01). Moskva (in Russ.).
 18. Karapetov, A. G. (2013). Sontra proferentem kak metod tolkovaniya dogovora [Contra proferentem as a method of treaty interpretation]. *Vestnik Vysshego Arbitrazhnogo Suda Rossiyskoy Federatsii*, (7). 6–35 (in Russ.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 57 pp. 66–74.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.3403558

http://forumprava.pp.ua/files/066-074-2019-4-FP-Chalyi_9.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_4_9.pdf
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 05.08.2019

Accepted: 29.08.2019

Published: 30.08.2019

Cite as:
Чалий, Ю. І. (2019). Справедливість як метод цивілістики. Форум Права, 57(4). 66–74. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3403558>.

 Chalyi, Yu. I. (2019). Spravedlyvist' yak metod tsyvilistyky [Justice as a Method of Civil Jurisprudence]. *Forum Prava*, 57(4). 66–74. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3403558>.